

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

DOSSIÊ DE ARTIGOS

Especialização Lato Sensu em Processos Criativos
Composição e Performance

2024, v. 1, n. 2

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

ISSN 2966-2311

DOI: 10.5281/zenodo.13916648

DOSSIÊ DE ARTIGOS

Especialização Lato Sensu em Processos Criativos
Composição e Performance

2024, v. 1, n. 2

ICA
INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG Artes
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

PRO PESP
Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA

REVISTA MOSAICO

PROCESSOS CRIATIVOS EM MÚSICA E EM ARTES DO SOM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO (REITOR)

GILMAR PEREIRA DA SILVA (VICE-REITOR)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESP)

MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO (PRÓ-REITORA)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE (ICA)

ISIS DE MELO MOLINARI ANTUNES (DIRETORA-GERAL)

ADRIANA VALENTE AZULAY (DIRETORA-ADJUNTA)

FACULDADE DE MÚSICA

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR (DIRETOR)

ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-DIRETOR)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES (PPGARTES)

JOSÉ DENIS DE OLIVEIRA BEZERRA (COORDENADOR)

COMITÊ CIENTÍFICO

EDITOR

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

EQUIPE EDITORIAL

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

DR. CLAUDIO HORÁCIO VITALE

DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS

DR. IGOR MENDES KRÜGER

DR. MARCOS JACOB COSTA COHEN

DR. SAMUEL PERUZZOLO-VIEIRA

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

PROFESSORES ORIENTADORES

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM PROCESSOS CRIATIVOS: COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE

FACULDADE DE MÚSICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (COORDENADOR)
ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-COORDENADOR)
DR. ALEXSANDER JORGE DUARTE
DR. JOSÉ MARIA CARVALHO BEZERRA
DR. MARCOS JACOB COHEN
DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER
DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS
DR. CLAUDIO HORACIO VITALE

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista Mosaico: processos criativos em música e em artes do som. Dossiê de artigos: Especialização em Processos Criativos - Composição e Performance, UFPA. Ed. Elder dos Santos Oliveira Junior. Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Belém - PA, 2024.

Vários autores.

Bibliografia.

ISSN 2966-2311

1. Artigos - Coletâneas; 2. Composição Musical; 3. Música - apreciação crítica; 4. Processos criativos; 5. Partituras musicais. I. OLIVEIRA, Elder.

SUMÁRIO

PARTE I – ARTIGOS

- O processo composicional de *Formigas ao leste do meu quintal* (2024) para vibrafone e marimba: a criptografia como modo de operações de acaso
Camila dos Santos Andrade, Dra. Ana Leticia Crozetta Zomer 9
- A torre acima do véu:* um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura
Edinaldo Cunha Pereira, Dr. Germán Enrique Gras 31
- Guia de estudos para contrabaixo: análise e interpretação do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky a partir da metodologia de L. Streitcher
Eric Marvin Velasco Magno 47
- Czardas* de Vittorio Monti (1904) para guitarra elétrica: transcrição, adaptações, técnicas e editoração de partitura
Paulo Mauricio Torres dos Santos, Me. Jonathan Guimarães e Miranda, Dr. Alexander Jorge Duarte 59
- Estudo e performance: reflexões sobre a manutenção técnica, performance e bem-estar físico e mental
Nayara Araújo Moraes, Dr. Marcos Jacob Costa Cohen 79
- O violão e o baião em *Arroz Carreteiro:* análise rítmica, discussão idiomática do instrumento e abordagens interpretativas
Pedro Miranda dos Santos Júnior, Dr. Alexander Jorge Duarte, Me. Jonathan Guimarães e Miranda 94
- Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil
Polyana Maciel Dias, Dr. Elder dos Santos Oliveira Júnior 108
- O idiomatismo violonístico como elemento composicional e performativo: análise do *Prólogo* da *Sonata Retratos* de Giacomo Bartoloni (2016)
Rafael Sousa Aires, Dr. Marcos Jacob Costa Cohen, Dr. Alexander Jorge Duarte 122

O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024) 139
Reinaldo Sousa Aires, Dr. Germán Enrique Gras, Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Prelúdio n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: 157
contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces
Sérgio Sena Gonçalves Júnior, Me. Jonathan Guimarães e Miranda, Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

O uso de técnicas composicionais pós-tonais enquanto recurso criativo e 186
de expressão no audiovisual:
breve reflexão sobre o processo composicional da obra *Caminhos e encontros do eu* (2024)
Társila Lameira de Ataíde, Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

PARTE II – PARTITURAS

Formigas ao leste do meu quintal (2024) 200
Para vibrafone e marimba
Camila dos Santos Andrade

A torre acima do véu (2024) 205
Para flauta, clarinete em Bb, tímpano, pratos, piano, sintetizador Sci-fi, violino I e II, viola,
violoncelo e contrabaixo
Edinaldo Cunha Pereira

Czardas (1904) 233
Para guitarra solo
Vittorio Monti, Paulo Mauricio Torres dos Santos (transcrição)

PARTE I

ARTIGOS

O PROCESSO COMPOSICIONAL DE *FORMIGAS AO LESTE DO MEU QUINTAL (2024)* PARA VIBRAFONE E MARIMBA: A CRIPTOGRAFIA COMO MODO DE OPERAÇÕES DE ACASO

Camila dos Santos Andrade
Universidade Federal do Pará – csa.com58@gmail.com

Dra. Ana Leticia Crozetta Zomer
Universidade Federal do Pará – csa.com58@gmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta uma descrição e análise do processo de criação da peça *Formigas ao leste do meu quintal*, elaborada em 2024 para duo de vibrafone e marimba. A composição combinou técnicas seriais e operações de acaso, explorando a interação entre esses processos. A criptografia foi utilizada como principal abordagem para gerar elementos sonoros por meio de operações de acaso, determinando dinâmicas, alturas das notas, articulações, expressividade e técnicas estendidas. O trabalho oferece ao(à) leitor(a) uma breve contextualização, buscando compreender a relevância desses elementos na composição musical e suas conexões com vertentes estéticas já consolidadas. Além disso, proporciona uma visão detalhada do processo composicional, que pode inspirar outras criações, principalmente ampliando horizontes criativos. Esses processos contribuíram para a elaboração de uma obra que equilibra simplicidade e complexidade, proporcionando ao público uma vivência musical com múltiplos significados.

Palavras-chave: Composição musical. Análise musical. Operações de acaso. Técnicas seriais. Criptografia.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o processo composicional da obra *Formigas ao leste do meu quintal* (2024), escrita para vibrafone e marimba. A obra adota uma abordagem que combina técnicas seriais e *operações de acaso*¹, explorando a interação entre esses processos.

O foco central reside na aplicação da criptografia para gerar material sonoro e na influência do acaso na concepção da obra, adicionando uma dimensão extra à composição e abrindo novas possibilidades criativas. A contextualização busca compreender a relevância desses elementos na composição musical e suas conexões com vertentes estéticas já consolidadas.

A relevância deste estudo está na reflexão e exploração criativa das vertentes composicionais da música contemporânea em uma obra da autora deste texto. Ao valorizar a descrição e a análise do processo composicional, o trabalho contribui para o crescimento do repertório e para a difusão das práticas composicionais mais recentes.

2 A INTEGRAÇÃO DO ACASO NA COMPOSIÇÃO SERIAL

A composição realizada para esse estudo adota técnicas características da composição serial e processos que utilizam operações de acaso. O serialismo, uma conhecida abordagem composicional que emergiu no século XX, é especialmente associado à Segunda Escola de Viena, formada pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951) e seus discípulos Alban Berg (1885-1935) e Anton Webern (1883-1945). De acordo com Ourives e Santos (2023, p.4), no serialismo é estabelecida uma série fixa de elementos como base para a composição. Essa série pode incluir notas, intervalos, dinâmicas, durações ou mesmo elementos não tradicionais da música, como alturas de som ou timbres. A característica principal dessa abordagem é que todas as manipulações musicais realizadas na composição são governadas pela série inicial estabelecida, chamada de série original. Os elementos da série podem ser transpostos e ocorrer em outras três formas: inversão, retrógrado e inversão do retrógrado. Essas manipulações podem ser aplicadas de várias maneiras, tanto horizontalmente, na melodia, quanto verticalmente, na harmonia.

Por sua vez, o *acaso* é entendido como uso de procedimentos randômicos durante o ato composicional, permitindo que elementos como alturas de notas, ritmo, dinâmica, timbre, forma,

¹ Neste trabalho, utilizaremos o termo *operações de acaso*, que é a tradução de conceito conhecido como *chance operations* de John Cage.

entre outros, sejam escolhidos por meio de operações que minimizam a influência do gosto estético do compositor sobre a obra. A fala de Ana Zomer (2022, p.37) sobre o "acaso como referência ao uso de procedimentos randômicos durante o ato composicional e indeterminação como a habilidade de uma obra ser executada de maneiras substancialmente diferentes" ressoa diretamente no processo criativo desse trabalho. No contexto da obra o acaso possibilita a exploração de novas sonoridades e a quebra de padrões composicionais pré-estabelecidos.

Aqui, é interessante destacar o compositor, teórico musical, artista e filósofo norte-americano John Cage (1912-1992), conhecido por suas composições não convencionais e pela exploração de novos métodos de composição musical. Cage trouxe abordagens profundamente inovadoras para o século XX, especialmente com o conceito de acaso na música, que se refere a utilização de métodos eventuais para tomar decisões composicionais e gerar resultados imprevisíveis em suas obras. Um dos processos mais utilizados por Cage era baseado no *I Ching* ou "Livro das Mutações", um antigo oráculo chinês. O *I Ching* tem sido usado há milênios para fornecer orientação sobre várias questões, auxiliando os indivíduos a tomarem decisões baseadas na sabedoria ancestral. As respostas são obtidas através de sorteios com moedas ou varetas (Rossi, 2015, p.9). Segundo Rossi (2015, p.9):

Utilizado como oráculo, o *I Ching* apresenta respostas através de sorteios com moedas ou varetas. São sorteados trigramas formados pela combinação de linhas yin – vazadas – e yang – compactas – e tais trigramas, combinados entre si, compõem signos mais complexos chamados de hexagramas. Cage se apropria do método de sorteio do *I Ching* para efetuar as escolhas na composição de suas peças, desenvolvendo um discurso musical baseado na descontinuidade. As peças desse período apresentam como característica geral a definição de elementos escolhidos através processos randômicos (Rossi, 2015, p.9).

Além do *I Ching*, o compositor utilizou outras ferramentas, com destaque para o sistema derivado da interação com as imperfeições de uma folha de papel e a livre transposição de mapas urbanos e estelares para pautas musicais (Zomer, 2022, p.39). Cage também explorou o uso de ruídos e sons do cotidiano, a combinação não convencional de instrumentos e técnicas de performance, e a colaboração com artistas de diversas áreas para expandir os limites da composição musical tradicional. Esses procedimentos permitiram ao compositor criar obras que oferecem novas perspectivas sobre a relação à expressão artística.

3 CRIPTOGRAFIA COMO MODO DE OPERAÇÕES DE ACASO: A INFLUÊNCIA DA CIFRA DE CÉSAR NO PROCESSO CRIATIVO

Assim como o I Ching foi uma ferramenta fundamental para John Cage na exploração do acaso em suas composições musicais, neste trabalho, a ferramenta essencial para introduzir imprevisibilidade no método composicional será a utilização de criptografia para determinar os materiais sonoros, especialmente as alturas de notas, a serem empregadas na criação da série original.

De acordo com Pedro Rezende (1998, p.3), a criptografia é um processo amplamente utilizado no ramo da tecnologia para transformar as informações (dados legíveis) em um formato codificado (texto cifrado), incompreensível para quem não está autorizado a ter acesso ao seu conteúdo, garantindo a segurança e a privacidade de comunicações digitais, armazenamento de dados etc.

A criptografia na criação musical é uma abordagem que visa ocultar informações e padrões sonoros, agregando camadas de significado e complexidade à obra. Ao utilizar códigos e cifras, a compositora tem a capacidade de elaborar mensagens musicais secretas, que colocam o ouvinte diante do desafio de decifrá-las. Nesse sentido, a peça *Formigas ao leste do meu quintal* aplica a criptografia como uma estratégia criativa, incorporando enigmas musicais que incentivam tanto o intérprete quanto o público a refletir. A aplicação da criptografia na composição pode enriquecer as possibilidades expressivas da música, adicionando uma dimensão extra de desafio. Como observa Rezende (1998, p.6) “a criptografia mescla várias áreas da matemática: teoria dos números, teoria da complexidade, teoria da informação, teoria da probabilidade, álgebra abstrata, análise formal, dentre outros”.

A criptografia pode ser classificada de diversas formas, levando em conta o método utilizado e sua aplicação. Os principais tipos são a criptografia simétrica e a assimétrica. Este estudo não se aprofundará na discussão sobre as melhores práticas ou técnicas de proteção da informação, mas sim no processo de conversão de texto legível em texto cifrado. Portanto, a criptografia simétrica será o enfoque deste trabalho devido à sua facilidade, pois utiliza a mesma chave para realizar tanto a criptografia quanto a descryptografia dos dados. Em contraste, a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves, sendo uma pública e outra privada. A chave pública é responsável por criptografar os dados, enquanto a chave privada realiza a descryptografia.

Conforme mencionado por Andrade (2021, p.94), existem dois grupos básicos de técnicas de encriptação quando tratamos de criptografia simétrica: substituição e transposição. Neste trabalho, a ênfase será dada à Cifra de Substituição, conhecida por sua simplicidade. Dentro

das técnicas de substituição, destacam-se a Cifra Monoalfabética, a Cifra de César, a Cifra de Vigenère, a Cifra Autokey, o Polybus Square, a Cifra Homófona e a Cifra Poligráfica². Este estudo focalizará a Cifra de César, um sistema simples e bem estruturado de criptografia monoalfabética³.

A Cifra de César foi nomeada dessa forma em homenagem ao líder militar romano Júlio César, que elaborou uma técnica para proteger suas comunicações militares. Esse método é um tipo de cifra de substituição, onde cada letra do texto original é deslocada por um número fixo de posições no alfabeto. Por exemplo, com um deslocamento de três posições, a letra “A” se torna “D”, “B” se torna “E”, e assim por diante. Caso o deslocamento ultrapasse o final do alfabeto, ele continua a partir do início, mantendo um ciclo contínuo. Desse modo, para cifrar a mensagem “Olá Ana”, obtemos “RODDQD”. No que diz respeito a decifrar uma mensagem codificada com a Cifra de César, basta deslocar cada letra no sentido contrário pelo mesmo número de posições utilizado para cifrar (Reis, 2016).

A Cifra de César apresenta um padrão passível de ser decifrado e interpretado com relativa facilidade. A autora baseou sua escolha em várias razões, incluindo o princípio de substituição, a criação de um sistema de codificação simples e a facilidade para decodificar as mensagens. A estética da simplicidade e regularidade também foram consideradas. Além disso, a escolha pela Cifra de César se justifica pelo seu histórico de influência, permitindo o desenvolvimento de uma cifragem musical que, apesar de sua simplicidade na elaboração, pode resultar em criações complexas e repletas de significado.

4 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO COMPOSICIONAL DA OBRA *FORMIGAS AO LESTE DO MEU QUINTAL*

O processo composicional da obra *Formigas ao Leste do Meu Quintal* mescla processos característicos da técnica serial e operações de acaso em cinco parâmetros principais: alturas de notas, ritmo, articulações, expressões e dinâmica. Esses processos serão descritos ao longo do texto, com destaque para as alturas de notas, que empregam a criptografia como modo de operações de acaso.

² Para mais informações acesse: <https://gitbook.ganeshicmc.com/criptografia/classica>. Acesso em: 02 set. 2024.

³ Criptografia Monoalfabética: “Trata-se de uma cifra em que cada unidade do texto plano é substituída por uma única unidade do texto cifrado, de acordo com um mapeamento entre os alfabetos do plaintext e do ciphertext.” (Gitbook, 2014).

4.1 ALTURAS DE NOTAS

Para a escolha das alturas de notas, a autora aplicou conhecimentos de criptografia, utilizando o método conhecido como cifras de substituição como um processo de operação de acaso. No processo de composição da obra *Formigas ao leste do meu quintal*, a criptografia foi empregada na criação das alturas de notas utilizadas na série geradora da peça, na definição das articulações, expressões e na dinâmica, minimizando a influência de personalidade e gosto estético da compositora sobre a obra.

Para gerar a criptografia, foi utilizado o site Invertexto⁴. A palavra escolhida para ser criptografada foi “Formigas”, resultando na sequência: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw. Como observado, a criptografia gerada inclui letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. No entanto, para esta composição, as letras foram utilizadas para a definição das notas da série geradora da peça e suas transposições. Assim, ao eliminar os números e símbolos da criptografia gerada da palavra “Formigas”, obteve-se o que chamamos de criptografia reduzida⁵:

Criptografia da palavra “Formigas” (criptografia original): G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Criptografia reduzida 1: G d s V M Q z K H w

Após a eliminação dos números e símbolos, foram observadas repetições de letras. Considerando que, no serialismo, a série original deve evitar repetições de notas, eliminamos as repetições de letras da criptografia e completamos a cifra de substituição com as letras restantes do alfabeto de forma sequencial, visto que toda criptografia pode utilizar as 26 letras do alfabeto. Assim, obtivemos a seguinte cifra de substituição que gerará a série inicial:

Criptografia reduzida 1: G d s V M Q z K H w

Cifra de substituição 1: G d s V M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y

⁴ Para mais informações, acesse: <https://www.invertexto.com/>. Acesso em: 8 jul. 2024.

⁵ Neste trabalho, o termo "criptografia reduzida" refere-se à simplificação da criptografia original, removendo letras repetidas, números e símbolos.

Como supracitado, a cifra de substituição é um método criptográfico em que cada elemento de um texto original é substituído por outro elemento de acordo com uma regra predefinida. Em *Formigas ao leste do meu quintal*, optou-se por utilizar a cifra de substituição simples, onde cada letra é substituída por uma correspondência fixa. Inicialmente, foram mantidas as letras conhecidas no campo musical, que são as utilizadas na notação de acordes: A, B, C, D, E, F e G. A figura 1 apresenta o processo de montagem do alfabeto de substituição, em que cada letra do alfabeto é mapeada para uma altura de nota específica:

DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL (8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
C		D		E	F		G		A		B

Figura 1: O processo de montagem do alfabeto de substituição, considerando apenas as letras conhecidas no campo musical utilizadas em notação de acordes (A, B, C, D, E, F, G). Fonte: Elaborado pela autora.

Como mencionado anteriormente, visto que toda criptografia pode utilizar as 26 letras do alfabeto, a cifra de substituição foi completada de forma sequencial (Figura 2):

DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL (8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Figura 2: Alfabeto de substituição simplificado, sem definição da extensão de notas. Fonte: Elaborado pela autora.

As letras Y e Z foram designadas para representar as pausas. Essa escolha foi feita para garantir que todas as notas pudessem ser representadas com igual frequência. Além disso, ao planejar a extensão das notas, a autora estabeleceu que, quando a linha correspondente à letra M (Figura 2) estiver na clave de Sol, as notas devem estar na extensão do Dó5. Quando a linha estiver na clave de Fá, as notas devem ser apresentadas na extensão do Dó3. Na primeira linha, todas as notas, tanto da clave de Fá quanto da clave de Sol, devem pertencer à extensão do Dó4. Dessa forma, garantimos clareza e consistência, facilitando a leitura do intérprete, mantendo uma uniformidade estética e sonora da peça, além de respeitar a tessitura dos instrumentos. A figura 3 apresenta como a extensão das notas foi aplicada:

Clave de Sol:

Extensão	DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL#(8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
Dó4	C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
Dó5	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Clave de Fá:

Extensão	DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL#(8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
Dó4	C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
Dó3	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Figura 3: Alfabeto de substituição completo com definição da extensão das notas. Fonte: Elaborado pela autora.

O alfabeto de substituição fornece uma correspondência clara entre letras e alturas de notas, incluindo a definição da extensão de notas para garantir que a composição se mantenha dentro dos parâmetros estabelecidos. Desse modo, independente da cifra de substituição utilizada ao longo do processo composicional, toda obra utilizará este alfabeto de substituição como referência para a decodificação criptográfica.

4.2 FIGURAS RÍTMICAS

Com o padrão de alturas definido, a autora buscou estabelecer quais figuras rítmicas seriam utilizadas em sua peça. Para isso, escreveu dez sequências rítmicas inspiradas nas obras *Sonatina Op. 36, nº 1* de Muzio Clementi (1752-1832), *Ária na corda Sol* de J.S. Bach (1685-1750), *In a Landscape* de John Cage (1912-1992), além de outros ritmos de sua própria escolha. Em seguida, numerou as sequências da seguinte forma (Figura 4):

Figura 4: As dez sequências rítmicas utilizadas no processo composicional. Fonte: Elaborado pela autora.

Após a enumeração dos ritmos, a compositora cortou dez pedaços de papel, numerando-os de um a dez, e os colocou sobre flores para definir a sequência rítmica da música. A escolha dos ritmos também foi realizada por operações de acaso: quando uma formiga parava sobre um número, o ritmo correspondente a esse número era incorporado à composição, seguindo uma ordem sequencial determinada pelas formigas. Caso duas formigas parassem simultaneamente em números diferentes, os ritmos eram tocados ao mesmo tempo, cada um com uma série distinta, destacando a simultaneidade dos eventos. A imagem abaixo ilustra o processo (Figura 5):

Figura 5: O processo composicional para a escolha das figuras rítmicas realizado por meio de operações de acaso, utilizando formigas como ferramenta. Fonte: Elaborado pela autora.

Com a definição do processo utilizado para a escolha das alturas de notas através do método criptográfico e a seleção dos ritmos utilizando operações de acaso com formigas, a composição adquiriu uma estrutura única. Esses procedimentos não apenas proporcionam uma

abordagem criativa para a geração dos elementos musicais, mas também introduzem uma camada de complexidade e imprevisibilidade à obra.

4.3 ARTICULAÇÕES E EXPRESSÕES

Um detalhe interessante na criptografia aplicada na composição é a inclusão de sinais que adicionam nuances à execução. Nesta obra, a compositora atribuiu significados específicos a esses sinais para enriquecer a expressividade da peça. O hífen (-) deve ser interpretado como uma ligadura de expressão, indicando uma conexão fluida entre as notas e sugerindo uma continuidade sonora sem interrupções. Por outro lado, o subtraço (_) é utilizado para representar uma técnica estendida que utiliza um arco de violoncelo, acrescentando uma dimensão única à interpretação.

Quanto à notação desta técnica estendida na partitura, ela é representada pelo símbolo comumente utilizado pelos músicos de instrumentos de corda friccionada ao tocar o arco para baixo (▣), acompanhado por um traço situado abaixo dos compassos entre o primeiro e o segundo símbolo.

Para tocar marimba utilizando o arco, o músico deve segurá-lo de maneira que a mão envolva o talão, onde a crina do arco é friccionada contra as barras da marimba. O polegar e o dedo indicador seguram o arco com firmeza, com o polegar posicionado na parte interna, próximo ao talão. Os demais dedos colaboram para estabilizar o arco. A pegada deve ser sólida e controlada, permitindo que o músico mova o arco com precisão nas teclas da marimba. É essencial aplicar resina na crina do arco para garantir o atrito necessário à produção do som. O movimento do arco deve ser suave e contínuo ao longo da borda da barra, mantendo uma pressão adequada para iniciar a vibração, mas sem sufocar o som, criando uma textura suave e ressonante, contrastando com o som percussivo das baquetas. A técnica permite uma sustentação mais longa das notas e variações dinâmicas, oferecendo novas possibilidades sonoras e texturais (Figura 6).

Figura 6: *Square Peg Round Hole - No. 8 from "Postludes For Bowed Vibraphone"*. Fonte: Elliot Cole (2013). Disponível em: < <https://youtu.be/8uAkaUShxxc?feature=shared> >. Acesso em: 27/08/2024.

Essa abordagem de manipular o arco possibilita ao músico regular com maior precisão a pressão e a velocidade exercida sobre as teclas, fatores fundamentais para alcançar o timbre desejado. A ilustração acima revela a interação sutil entre a mão e o arco, indispensável para aplicar técnicas avançadas de arco em instrumentos de percussão como a marimba.

Esses elementos de articulação e expressão foram integrados ao processo composicional para criar uma obra que não apenas explora a complexidade técnica, mas também busca enriquecer a experiência sonora e interpretativa.

4.4 DINÂMICA

Em relação às letras maiúsculas e minúsculas presentes na criptografia, a autora estabeleceu a seguinte regra para a dinâmica da obra: se uma letra maiúscula for seguida por uma letra minúscula, a nota correspondente à letra maiúscula será executada na dinâmica *Mezzo Forte*, com um decrescendo até a letra minúscula, que será executada em dinâmica *Mezzo Piano*. Se uma letra maiúscula for seguida por outra maiúscula, a dinâmica será *Forte*, com um decrescendo até a chegada de uma letra minúscula, que será executada em dinâmica *Mezzo Piano*. Essas regras são baseadas na cifra de substituição e aplicadas à transposição de notas a cada repetição da série (mais

detalhes sobre a transposição serão abordados na seção 4.5 *O processo composicional*). Por exemplo, considerando a cifra de substituição 1 “G d s v M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y”, temos as seguintes regras de dinâmica:

- Como a primeira letra “G” é maiúscula e é seguida por uma minúscula, o compasso correspondente a “G” será executado em *Mezzo Forte* e decrescerá até o compasso em que está localizado “d”, que será tocado em *Mezzo Piano* (Figura 7).
- O compasso correspondente à letra “V” será executado em *Forte*, uma vez que é seguido por outra letra maiúscula, letra “M”. Essa dinâmica continuará até a letra “Q”, que decrescerá até o silêncio representado por “z” (Figura 8).
- Como a criptografia reduzida termina com a letra minúscula “w” e ainda há mais letras na cifra de substituição, todas as letras que seguem “w” continuarão minúsculas e serão executadas em dinâmica *Mezzo Piano*. Essas letras são: “a b c e f i j l n o p r t u x y” (Figura 9).

Figura 7: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “Gds”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.5-7, elaborado pela autora.

Figura 8: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “VMQz”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.8-11, elaborado pela autora.

Figura 9: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “KHwa”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.12-15, elaborado pela autora.

Com os processos de definição das alturas de notas, ritmos, articulações, expressões e dinâmicas estabelecidos, a autora decidiu compor para os instrumentos vibrafone e marimba. A

escolha desses instrumentos foi feita com base em sua capacidade de explorar a riqueza sonora e a complexidade das técnicas composicionais adotadas. A combinação desses elementos pela autora, resultará em uma obra que é ao mesmo tempo estruturada e imprevisível, oferecendo novas perspectivas sobre o uso do acaso e da técnica serial em sua música. Com isso, a peça *Formigas ao leste do meu quintal* reflete uma abordagem criativa e bem definida, alinhada aos objetivos composicionais propostos.

4.5 O PROCESSO COMPOSICIONAL

De acordo com Straus em *Introdução à Teoria Pós-Tonal*,

a música dodecafônica não é um empreendimento uniforme e monolítico. Os compositores compartilham uma premissa – que música interessante e expressiva pode ser escrita com referência a uma disposição pré-composta das doze classes de notas – mas quando eles realmente concentram-se para escrever música, eles o fazem de maneiras únicas e individuais (Straus, 2000, p. 165).

Segundo esse pressuposto, a autora definiu previamente que a quantidade de notas da série a ser utilizada na composição seria determinada pelo primeiro número que aparecesse na criptografia da palavra “Formigas” (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw)⁶. Nesse caso, o número 4 indicou que seriam usadas as quatro primeiras letras fornecidas pela criptografia: “GdsV”. Essas letras correspondem, segundo o alfabeto de substituição (Figura 3), às notas Sol4, Ré4, Fá#5 e Lá5 na clave de Sol; e, na clave de Fá, como Sol4, Ré4, Fá#3, Lá3, formando a série [7, 2, 6, 9]⁷. Previamente, observou-se que a obra se tornará concentrada motivicamente, fazendo uso intensivo de apenas poucos conjuntos, no caso, o conjunto 4-14 (0237) (Figura 10).

Figura 10: Formação do conjunto 4-14 (0237) a partir da série obtida pela criptografia “GdsV” [7, 2, 6, 9]. Fonte: Elaborado pela autora.

⁶ Processo detalhado na seção 4.1, *Alturas de notas*, deste trabalho.

⁷ De acordo com Joseph N. Straus, no livro *Introdução à Teoria Pós-Tonal*, a notação inteira é um método que utiliza números inteiros de 0 a 11 para representar as 12 classes de altura da escala cromática, onde cada número corresponde a um semitom (por exemplo, Dó = 0, Dó# = 1, Ré = 2 e assim por diante). Esse sistema torna mais simples realizar operações matemáticas e é amplamente empregado em análises de música atonal (Straus, 2000, p. 3).

A obra, então, inicia com repetições da série [7, 2, 6, 9] em diferentes oitavas nos quatro primeiros compassos da marimba, estabelecendo, dessa forma, o conjunto motivico (0237). A sequência rítmica, por sua vez, foi predeterminada pelas formigas, conforme descrito anteriormente.

No que se refere a manipulação da série, a autora optou por transpor a classe de notas da série “GdsV” [7, 2, 6, 9] a cada repetição de série, seguindo de forma sequencial a cifra de substituição 1 (GdsVMQzKHwabcefijlnopruxy), criada através da criptografia da palavra “Formigas”. Esse modo de manipulação da série, embora não siga os princípios tradicionais de composição, elimina o gosto estético da compositora, funcionando como um modo de operações de acaso. Assim, após a apresentação da série inicial de 4 notas (série original), no compasso 6 a transposição começa com a letra seguinte da criptografia, “d”, correspondendo, segundo o alfabeto de substituição, à transposição em Ré (T7). Dessa forma, inicia-se uma sequência de transposições da série [7, 2, 6, 9] tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá da marimba até o compasso 19.

Ao transpor a série “GdsV” [7, 2, 6, 9] para todas as possibilidades contidas na cifra de substituição 1, a autora percebeu que o uso intensivo de um mesmo conjunto de notas, produzia uma sensação de monotonia. Por esse motivo, sua obra necessitava de mais recursos para continuar o desenvolvimento da composição. Assim, para dar continuidade à obra, a autora gerou uma nova criptografia através do site *Invertexto*, utilizando a criptografia gerada pela palavra “Formigas” (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw). Após obter o resultado, foi elaborada a criptografia reduzida, eliminando repetições de letras, símbolos e números, seguindo o mesmo procedimento utilizado anteriormente com a criptografia original:

Criptografia da criptografia da palavra “Formigas”: JMGcmugAH15qEEPkfbHmb-
MWAbBqqSXgRffdhgVICC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA

Criptografia reduzida 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L

Observando a criptografia reduzida, nota-se que ela usou quase todas as 26 letras do alfabeto, faltando apenas a letra “N” e “Y” para completar a cifra de substituição 2:

Criptografia reduzida 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Após obter a cifra de substituição 2, a compositora decidiu utilizar a mesma quantidade de notas que a série original para a formação de um novo conjunto, ou seja, quatro notas. Essa escolha visou manter a coerência inicial com a estrutura previamente estabelecida na obra, preservando a unidade temática e motívica da composição. Além disso, limitar-se a utilização de apenas quatro notas permite um equilíbrio entre complexidade e simplicidade, proporcionando espaço para explorar manipulações dentro de um conjunto restrito de material, sem sobrecarregar a obra com excessiva densidade sonora.

Para selecionar as quatro notas da nova série, a compositora utilizou o segundo número presente na criptografia original (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw) como referência, o número nove. Contando de nove em nove na nova criptografia, a autora obteve as quatro notas da nova série. Assim, com a criptografia gerada (JMGcmugAH15qEEPkfbHmb-MWAbBqqSXgRFfdhgvIC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA), a série resultante é “JHfW”. De acordo com o alfabeto de substituição (Figura 3), essas letras correspondem a série [6, 1, 5, 10], ou seja, na clave de Sol, às notas Fá#4, Dó#4, Fá4, Lá#5; e, na clave de Fá, às notas Fá#4, Dó#4, Fá4, Lá#3. Desse modo, forma-se o conjunto 4-20 (0158).

Quanto à manipulação da série [6, 1, 5, 10], a compositora optou por aplicá-la ao vibrafone, mantendo a transposição das classes de notas da série a cada repetição. Para isso, foi utilizada a cifra de substituição 2 (JMGcuAHqEPKfbWSXRdvtzOLNY). A abordagem consistiu em seguir a sequência completa da cifra, do início ao fim, utilizando as letras de “J” até “Y” para determinar as transposições subsequentes. Essa manipulação sequencial de transposições da série inicia no compasso 20 e se estende até o compasso 48. Importante destacar que, a partir de então, tanto o desenvolvimento da composição da obra, assim como sua análise, se desenvolve de forma horizontal: primeiro, a composição do vibrafone; depois, a linha superior da marimba (clave de Sol), e por fim, a composição da linha inferior da marimba (clave de Fá).

Ao término dessa sequência no vibrafone, a melodia é concluída com a série inicial “GdsV” [7, 2, 6, 9], agora apresentada em sua forma retrógrada “VsdG” [9, 6, 2, 7]. Esta série retrogradada inicia no compasso 48 e é então manipulada seguindo a sequência de transposição também de forma retrógrada, “VsdG” – R0, R9, R5, R10 –, e repetida até o final da obra, compasso 92. Essa estratégia consolida o conjunto (0237) como conjunto central da peça, limitando o material a apenas quatro variações de transposição.

Na marimba, as duas linhas apresentam ideias contrastantes: enquanto a linha superior (clave de Sol) continua explorando fragmentos da criptografia original para gerar novas séries, a linha inferior (clave de Fá) executa derivações retrógradas de materiais sonoros utilizados no vibrafone e na linha superior da marimba.

A linha superior (clave de Sol) da marimba é baseada em um pequeno extrato da criptografia original “MdQ-4S_4”, que, ao ser submetido ao procedimento de elaboração da criptografia reduzida, resulta na série “MdQS” [0, 2, 4, 6], correspondendo ao conjunto 4-21 (0246). Seguindo a mesma abordagem estabelecida para a manipulação das séries nesta peça, inicia-se no compasso 20 uma sucessão de transposições a cada repetição da série, obedecendo a cifra de substituição 3. Essa sucessão de transposições é mantida até o compasso 43.

Criptografia original: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Extrato 1 da criptografia original: MdQ-4S_4

Criptografia reduzida do extrato 1 da criptografia original: M d Q S

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

No que se refere aos elementos encontrados no extrato da criptografia original “MdQ-4S_4”, o hífen (-) em “MdQ-4” indica uma ligadura de expressão que deve iniciar a partir da transposição identificada pela letra “Q” e se prolonga por quatro compassos seguintes (compassos 22-26). Quase ao mesmo tempo, o subtraço (_) em “S_4” orienta o intérprete a utilizar a técnica estendida com arco de violoncelo na marimba, indicado na partitura pela notação (\blacksquare)⁸. Essa aplicação deve iniciar no compasso 23 e se estender até o compasso 27.

Após a conclusão desse trecho na clave de sol da marimba, foi utilizado o último extrato da criptografia original “zdKDdHmw”, que, após o processo de elaboração da criptografia reduzida, forneceu a sequência “dKHmw”, correspondente à série [2, 8, 1, 0, 10], conjunto 5-9 (01246). Pela primeira vez na obra, utiliza-se um conjunto de cinco notas, o que amplia as possibilidades de variação.

⁸ Para mais detalhes, consulte o subtítulo 4.3 *Articulações e expressões*.

Criptografia original: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Extrato 2 da criptografia original: zdKDdHmw

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Adotando a mesma técnica de manipulação das séries utilizadas nesta composição, começa-se uma série de transposições a cada repetição da série, seguindo a cifra de substituição 4 (compasso 43-49).

Assim como foi feito na construção melódica do vibrafone, a compositora conclui a seção da marimba na clave de Sol, compasso 69 ao 92, retomando o padrão “GdsV” [7, 2, 6, 9], de forma retrógrada. A série retrógrada, resultou em “VsdG” [9, 6, 2, 7] e foi manipulada conforme a sequência de transposição “VsdG” – R0, R9, R5, R10. Assim como no vibrafone, essa abordagem reafirma o conjunto (0237) como elemento central da peça e proporciona um encerramento mais claro e definido para a obra.

Por fim, a segunda linha da marimba (clave de Fá) oferece uma nova perspectiva sobre o material sonoro apresentado anteriormente na clave de Sol do mesmo instrumento. A partir do compasso 20, junto à entrada do vibrafone, pode-se observar que a clave de Fá da marimba está realizando transposições da série “JHfW” [6, 1, 5, 10], a mesma sequência do vibrafone, mas de forma retrógrada, como “WfHJ” [10, 5, 1, 6]. Essas transposições se mantêm até o compasso 40. Portanto, se o vibrafone está executando repetições da série transpostas em “J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y”, a clave de Fá da marimba executará o mesmo de forma espelhada, “Y N L O z t l v d R X S W b f K P E q H A u c G M J”.

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Cifra de substituição 2 retrogradada: Y N L O z t l v d R X S W b f K P E q H A u c G M J

Com a finalização desse trecho, a marimba (clave de Fá) prossegue realizando com a aplicação da série “MdQS” [0, 2, 4, 6], tal como na clave de Sol do mesmo instrumento, no entanto, a série também é apresentada de forma retrogradada “SQdM” [6, 4, 2, 0], acompanhada das transposições da cifra de substituição 3. Essa manipulação da série é iniciada no compasso 40 até o compasso 61.

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

Cifra de substituição 3 retrogradada: Z Y X W V U T R P O N L K J I H G F E C B A S Q d M

Na seção final da peça, a compositora utiliza a clave de Fá da marimba para desenvolver a última forma retrógrada com a sequência “dKHmw” [2, 8, 1, 0, 10] relacionada à cifra de substituição 4, como “wmHKd” [10, 0, 1, 8, 2], que corresponde as notas Lá#3, Dó3, Dó#4, Sol#4, e Ré4. Essa série também é acompanhada das transposições da cifra de substituição 4 (compasso 62-92).

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Cifra de substituição 4 retrogradada: y x v u t s r q p o n l j i g f e c b a w m H K D z

A obra adotou uma abordagem que combina técnicas seriais com operações de acaso. O foco central está na aplicação da criptografia para gerar material sonoro, com ênfase especial na definição das alturas de notas. Ao longo da obra, foram geradas duas criptografias utilizando o site *Invertexto*: uma para a palavra "Formigas" e outra para a criptografia da palavra "Formigas".

A primeira criptografia, baseada na palavra "Formigas", gerou a série "GdsV" [7, 2, 6, 9], que corresponde ao conjunto 4-14 (0237). Esta série foi utilizada na marimba (claves de Sol e Fá) com manipulação livre nos compassos 1-4 e com transposição baseada na cifra de substituição 1 (**GdsVMQzKHwabcefijlnoprtuxy**) nos compassos 5-19. A série também retorna no final da obra de forma retrogradada, com transposições baseadas em "Vsdg" (R0, R9, R5 e R10) nos compassos 48-92 do vibrafone e nos compassos 69-92 da marimba (clave de Sol).

A segunda criptografia, derivada da criptografia da palavra "Formigas", gerou a série "JHfW" [6, 1, 5, 10], que corresponde ao conjunto 4-20 (0158). Esta série foi manipulada através de repetições transpostas com base na cifra de substituição 2 (**JMGcuAHqEPKfbWSXRdvtzOLNY**), no vibrafone, nos compassos 20-48. A mesma série foi utilizada de forma retrogradada como "WfHJ" [10, 5, 1, 6], com transposições baseadas na cifra de substituição 2 retrogradada (**YNLOztlvdRXSWbfKPEqHAucGMJ**) nos compassos 20-40 da marimba (clave de Fá).

Além disso, o extrato "MdQS" [0, 2, 4, 6], proveniente da criptografia da palavra "Formigas", foi aplicado nos compassos 20-43 da marimba (clave de Sol). Este extrato corresponde ao conjunto 4-21 (0246), um tetracorde de tons inteiros, e foi manipulado com transposições baseadas

na cifra de substituição 3 (MdQSABCEFGHIJKNOPRTUVWXYZ). A mesma série foi utilizada na marimba, nos compassos 40-61, de forma retrogradada – “SQdM” [6, 4, 2, 0] – e com transposições baseadas na cifra de substituição 3, também retrogradada (ZYXWVUTRPNLKIJHGFECBASQdM).

A última série aplicada na peça, "dKHmw" [2, 8, 1, 0, 10], correspondente ao conjunto 5-9 (01246), foi aplicada à marimba (clave de Sol) nos compassos 43-68, com transposições baseadas na cifra de substituição 4 (zDKHmwabcefgijlnopqrstuvxy). Esta série também aparece no final da peça, nos compassos 62-93 da marimba (clave de Fá), com transposições baseadas na mesma cifra de substituição 4 retrogradada (yxvutsrqponljigfecbawmHKDz).

Para ouvir a obra, escaneie o QR Code abaixo com a câmara do seu celular ou confira o link do YouTube: <https://youtu.be/7Ks78TOyM5c> (Figura 11).

Figura 11: *Formigas ao leste do meu quintal* de Camila S. Andrade (2024).

Para uma análise completa da obra em relação à manipulação da série gerada a partir de processos criptográficos, verifique a Tabela 1 abaixo:

Criptografia da palavra “Formigas” (criptografia original): G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 1: G d s V M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y

Criptografia da criptografia da palavra “Formigas”: JMGcmugAH15qEEPkfbHmb-

MWAbBqqSXgRFfdhgvICC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Criptografia da palavra “Formigas”: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

Criptografia da palavra “Formigas”: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Compassos	Série	Conjunto	Manipulação	Fonte
1-4 Marimba (clave de Sol e Fá)	“GdsV” [7, 2, 6, 9]	4-14 (0237)	Livre	Criptografia da palavra “Formigas”
5-19 Marimba (clave de Sol e Fá)	“GdsV” [7, 2, 6, 9]	4-14 (0237)	Transposições da série com base na cifra de substituição 1	Criptografia da palavra “Formigas”
20-48 Vibrafone	“JHfW” [6, 1, 5, 10]	4-20 (0158)	Transposições da série com base na cifra de substituição 2	Criptografia da palavra “Formigas”
20-43 Marimba (clave de Sol)	“MdQS” [0, 2, 4, 6]	4-21 (0246)	Transposições da série com base na cifra de substituição 3	Criptografia da palavra “Formigas”
20-40 Marimba (clave de Fá)	“WfHJ” [10, 5, 1, 6]	4-20 (0158)	Série retrógrada. Transposições com base na cifra de substituição 2 retrogradada	Criptografia da palavra “Formigas”
43-68 Marimba (clave de Sol)	“dKHmw” [2, 8, 1, 0, 10]	5-9 (01246)	Transposições da série com base na cifra de substituição 4	Criptografia da palavra “Formigas”
40-61 Marimba (clave de Fá)	“SQdM” [6, 4, 2, 0]	4-21 (0246)	Série retrogradada. Transposições com base na cifra de substituição 3 retrogradada	Criptografia da palavra “Formigas”
48-92 Vibrafone	“VsdG” [9, 6, 2, 7]	4-14 (0237)	Série retrogradada. Transposições da série com base em “VsdG” R0, R9, R5, R10	Criptografia da palavra “Formigas”
69-92 Marimba (clave de Sol)	“VsdG” [9, 6, 2, 7]	4-14 (0237)	Série retrogradada. Transposições da série com base em “VsdG” R0, R9, R7, R10	Criptografia da palavra “Formigas”
62-93 Marimba (clave de Fá)	“wmHKd” [10, 0, 1, 8, 2]	5-9 (01246)	Série retrogradada. Transposições da série com base na cifra de substituição 4	Criptografia da palavra “Formigas”

Tabela 1: Análise completa de *Formigas ao leste do meu quintal* em relação à manipulação da série gerada a partir de processos criptográficos. Fonte: Elaborado pela autora (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho evidenciou o papel fundamental da criptografia na composição de *Formigas ao leste do meu quintal* para vibrafone e marimba, destacando como ela molda tanto a estrutura formal quanto os materiais sonoros da obra. Além disso, os resultados apontaram para uma relação intrínseca entre acaso e intencionalidade, evidenciando como as operações de acaso foram incorporadas de forma intencional pela compositora. A análise revelou o impacto significativo da criptografia na obra, abrindo novas perspectivas para a exploração estética e expressiva da música que utiliza esse recurso.

A criação da obra foi marcada por uma série de desafios e aprendizados. A opção por empregar a criptografia para gerar elementos e ocultar repetições e previsibilidades musicais, bem como a inspiração no comportamento das formigas para a criação de ritmos, foram estratégias que contribuíram para incorporar as operações de acaso na música. Porém, a maior dificuldade foi estruturar essas ideias de modo que fossem claras e compreensíveis para os leitores deste trabalho.

A parceria com a orientadora foi fundamental para superar os desafios técnicos, trazendo uma visão externa, auxiliando na identificação de erros que, durante o processo, passaram despercebidos. O resultado final superou as expectativas, já que a escuta contínua da composição através do software de notação musical possibilitou antecipar e corrigir os elementos musicais de forma mais eficiente, como a tessitura dos instrumentos, as transposições, dentre outros.

Por fim, as técnicas de composição desenvolvidas ao longo deste trabalho são facilmente aplicáveis a outras obras. Esse processo composicional trouxe novas perspectivas sobre estrutura e forma musical, proporcionando uma liberdade criativa semelhante à proposta de John Cage. A implementação da criptografia não apenas viabilizou a criação de melodias e ritmos, mas também adicionou um componente de imprevisibilidade, explorando de forma inovadora a conexão entre música e tecnologia. Dessa forma, compositores podem integrar elementos criptográficos para transmitir mensagens e criar múltiplas camadas de significado em suas composições, incentivando uma reflexão mais profunda sobre a música e suas diversas possibilidades.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ewerton R.; LUNARDI, Roben C.; RAMOS, Nicolas U. **Conceitos básicos de criptografia**. In: AMARAL, Érico; KREUTZ, Diego; ANDRADE, Ewerton R.; LUNARDI, Roben C. (Org.). *UniHacker: Fundamentos de Segurança I*. Bagé: EDIURCAMP, 2021. p. 91 - 112.

ANDRADE, Camila dos Santos; ZOMER, Ana Leticia Crozetta. O processo composicional de *Formigas ao leste do meu quintal* (2024) para vibrafone e marimba: a criptografia como modo de operações de acaso. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance*. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 9-30.

GITBOOK. **Introdução à segurança digital**. Disponível em:
<https://gitbook.ganeshicmc.com/criptografia/classica>. Acesso em: 15 jun. 2024.

OURIVES, Natanael de Souza; SANTOS, Edinaldo de Paiva. Serialismo, Dodecafonismo ou Serialismo Dodecafônico: algumas questões terminológicas, conceituais e históricas preliminares. In: XXXIII CONGRESSO DA ANPPOM, 23, 2023, São João del-Rei. **Anais do XXXIII Congresso da ANPPOM**, São João del-Rei: Anppom, 2023, p. 1-13.

REIS, Fábio dos. **Criptografia – Cifra de César**. Disponível em:
<https://www.bosontreinamentos.com.br/seguranca/criptografia-cifra-de-cesar/>. Acesso em: 17 jun. 2024.

REZENDE, Pedro AD. **Criptografia e segurança na informática**. Apostila-Capítulos, v. 1, n. 2, p. 3, 1998.

ROSSI, Nathália Angela Fragoso. **Acaso e indeterminação no processo de composição**: um diálogo com a obra de John Cage. 2015. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

STRAUS, Joseph. **Introdução à teoria pós-tonal**. Salvador: Edufba, 2013.

ZOMER, Ana Leticia Crozetta. **Indeterminação na música brasileira**: análises de obras do repertório violinístico compostas na segunda metade do século XX. Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Música, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2022.

ANDRADE, Camila dos Santos; ZOMER, Ana Leticia Crozetta. O processo composicional de *Formigas ao leste do meu quintal* (2024) para vibrafone e marimba: a criptografia como modo de operações de acaso. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 9-30.

*A TORRE ACIMA DO VÉU*¹: UM MEMORIAL DA CRIAÇÃO COLABORATIVA ENTRE MÚSICA E ARTE VISUAL, USANDO COMO INSPIRAÇÃO A LITERATURA

Edinaldo Cunha Pereira
Universidade Federal do Pará – edicunhapereira@gmail.com

Dr. Germán Enrique Gras
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – pajaro_gras@yahoo.com.ar

Resumo: Este artigo trata do processo de criação colaborativo de um produto artístico que transita pelas áreas de música e arte visual, e que usa como inspiração a obra literária chamada “A Torre Acima do Véu”, da escritora Roberta Spindler. O artigo apresenta a maneira como se originaram os conceitos artísticos utilizados durante os momentos iniciais da concepção da obra. Segue com a explicação do conceito de colaboração utilizado e apresenta as pessoas envolvidas nesta experiência, além de descrever uma entrevista e conversas que foram decisivas para a tomada de decisões criativas, com foco principal na área musical.

Palavras-chave: Composição. Colaboração. Música. Processo Criativo.

1 INTRODUÇÃO

Acreditamos que a música pode trazer significados. No processo de compor uma música, imagens mentais podem evocar uma ideia inicial. Em *Processo de Criação no Fazer Musical: uma objetivação da subjetividade a partir dos trabalhos de Sartre e Vygotsky* (2003), Kátia Maheirie afirma que os poemas, da mesma forma que a música, possuem pluralidades de interpretações, necessitando de elementos ou características fortes para que não fujam da intenção

¹ Link do vídeo em: <https://youtu.be/Kh7kqxfcVzo>, partitura em anexo.

do autor. Já em *Fundamentos da Composição Musical*, Schoenberg afirma que, se “a música, do ponto de vista puramente estético, não expressa nada de extramusical” (2004, p. 119):

Do ponto de vista psicológico [...] nossa capacidade de associações mentais e emotivas é tão ilimitada quanto é limitada a mesma capacidade para repudiá-las. Desse modo, qualquer objeto comum pode provocar associações musicais e, inversamente, a música pode evocar associações com objetos extramusicais (Schoenberg, 2015, p. 119).

Na mesma linha conceitual, Schoenberg ainda afirma que: “Mesmo que seja com os menores exercícios, o estudante não deve trabalhá-los sem ter em mente um caráter especial. Uma poesia, uma história, uma peça ou um filme podem servir de estímulo para expressar sentimentos definidos” (Schoenberg, 2015, p. 121).

Desta forma, decidiu-se mobilizar uma imagem mental associada a composição para um vídeo. Por conta da falta de habilidade com as artes plásticas e de animação, entrou-se em contato com a artista Druid-sama², responsável pela realização desta tarefa. Se no trabalho audiovisual resultante, áudio e vídeo se complementam em uma relação interdependente, tanto o áudio quanto o vídeo podem também existir de maneira independente – o vídeo não dependendo da música e a música não dependendo do vídeo. A descrição passada para Druid-sama foi: “Imagine uma câmera de um drone (robô aerodinâmico que possui uma câmera), visualizando apenas a antena da torre, e aos poucos ela vai se afastando, desce rápido até onde tem esse véu e depois se afasta para ter uma visão ampla”³.

2 COLABORAÇÃO

Inicialmente, o trabalho planejado não incluía colaboração entre artistas de diferentes áreas, pois se tratava de compor uma peça musical. Porém, durante o período inicial do processo composicional, muitas ideias foram mudando. Em uma conversa casual entre os autores deste trabalho, os planos de trabalhar uma peça puramente sonora acabou se tornando o projeto de um produto audiovisual de quatro minutos e quarenta e quatro segundos, no qual se deu a colaboração entre a artista visual Druid-sama e o compositor Edinaldo Cunha Pereira.

² Stefane Albuquerque da Silva, nome artístico Druid-sama. Daqui em diante, a artista será referida pelo seu nome artístico. (link da página profissional <https://www.artstation.com/druidsama>).

³ Imagem que se relaciona com a leitura de *A Torre Acima do Véu* (2014), de Roberta Spindler, como será tratado mais adiante.

A maioria dos trabalhos brasileiros sobre colaboração e composição estudam a interação entre compositor e intérprete. Dentre muitos, destacamos “Composição colaborativa na elaboração de uma peça música mista” de Micael Antunes, Itamar Vidal e Jônatas Manzolli (2020) em que os autores discorrem sobre a composição colaborativa, a elaboração de uma peça chamada *Flutuações*, escrita em 2018, e sobre o processo criativo colaborativo de uma peça para clarineta contralto e sons eletrônicos.

Diferentemente, na experiência que aqui é apresentada, a colaboração se restringe apenas à criação de áudio e vídeo, onde os pensamentos de quatro pessoas tiveram influência no produto final. “Não há dúvida de que a colaboração entre indivíduos, especialmente quando abrangendo disciplinas múltiplas, produz resultados positivos” (Avi Gladish apud Ferreira, V.B., 2018, p. 57).

A colaboração se deu por meio de conversas e troca de impressões artísticas que teriam influência no resultado, levando a diferentes escolhas, algumas adotadas outras não. Essas conversas se deram de diferentes modos e em diferentes momentos entre os autores deste trabalho, a ilustradora autônoma Druid-sama (Artes Visuais) e a escritora Roberta Spindler (Literatura), que tem seu trabalho, *A Torre Acima do Véu* (2014), como fonte primária de inspiração. Ao decidir trabalhar com outras pessoas, a conversa foi nossa principal ferramenta e graças as tecnologias de comunicação este trabalho foi possível. Além das conversas, muitas delas informais, utilizou-se de entrevista particular, informal, com Spindler sobre suas influências e o processo criativo durante a escrita do seu livro.

Fontoura e Vieira (2007, p. 45) argumentam que, segundo Deleuze “não há sensações de diferentes ordens, mas diferentes ordens de uma mesma sensação” (Deleuze apud Fontoura e Vieira, 2007, p. 45). Os autores indicam que “uma sensação não se dá apenas a um sentido, mas provoca estímulos variados e em níveis diferentes (uns mais diretos, e outros menos)” (Fontoura e Vieira, 2023, p. 192).

A música e a animação resultam em um produto onde as duas se complementam e dão sentido uma à outra, com diferentes sensações se forem apreciadas separadamente. Porém, como já mencionado, as obras, mesmo que feitas por artistas diferentes, têm uma mesma inspiração: o livro *A Torre Acima do Véu*. Ainda que a obra seja audiovisual, neste trabalho trata-se apenas da composição da música que pode ser encontrada nos anexos.

3 ENTREVISTA COM ROBERTA SPINDLER

O interessante de utilizar como base um trabalho atual e com autor acessível, é o de ter a possibilidade de o entrevistado com o objetivo de se entender as influências que trouxeram à tona aquela obra. Isto possibilita uma aproximação à sua subjetividade. De acordo com Scoz:

A subjetividade não é algo ordenado e definido de uma vez por todas, mas se expressa na confluência de uma série de sentidos que podem aparecer de variadas formas, dependendo do contexto de sua expressão. [...] A subjetividade pode ser compreendida como algo em construção, com base nos sentidos que os sujeitos vão produzindo na condição singular em que se encontram inseridos em suas trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, em suas diferentes atividades e formas de relação. Assim, é o resultado das complexas sínteses das experiências individuais dos sujeitos em diferentes contextos de expressão (Scoz, 2008, p. 5).

Portanto, entender as influências que compõem o processo criativo de Spindler foi de grande influência para a criação de uma nova obra artística. O seu livro descreve o mundo pós-apocalíptico como um ambiente destruído, decadente e cinza, onde a humanidade tenta sobreviver com o pouco que conseguem resgatar antes de se isolarem no topo dos Mega Edifícios (daqui em diante denominado M.E., de acordo com a utilização de Spindler).

Em entrevista particular, Roberta Spindler fala que o ambiente por ela imaginado é: “Uma paisagem cinza, destruída, colapsada, mas com algumas fontes de regeneração”⁴. Ao ser perguntada sobre as influências que a ajudaram a criar o livro, relata que enquanto escrevia, escutava músicas da série de jogos/animes *Ghost in the Shell*, que também foram influências da trilogia do filme *Matrix*. A autora também se inspirou em alguns filmes como: *Dans la Brume* (2018), que no Brasil foi traduzido como *O Último Suspiro*; e *Dredd*, na versão de 2012. *Dans la Brume*, trouxe a inspiração para a ideia da humanidade se refugiar nos M.E., enquanto *Dredd* deu o conceito dos próprios M.E.

4 CONVERSAS COM DRUID-SAMA

Conversando com Druid-sama (a artista visual), as descrições dadas pela escritora foram importantes para a estética buscada como referência para adequar o produto. Para ela, paletas de cores e detalhes imaginativos do mundo, para os demais, uma ideia de qual experiência sonora deveria ser proporcionada, e como a escrita precisaria ser clara no momento que fosse executada.

⁴ Entrevista particular informal com Roberta Spindler e Druid-sama realizada no aplicativo chamado Discord em 13/06/2024.

Suas ferramentas englobam o simples uso de um lápis e folha de papel até uma mesa digital com *softwares* de animação e desenho digital. Os *softwares* utilizados no processo criativo foram: *Procreate* e *Procreate Dreams*. O primeiro para criação de frames⁵, o segundo para juntar os frames e animar cada cena e para unir áudio e vídeo (Figura 1):

Figura 1: Efeito de expansão.

No nosso trabalho colaborativo assistimos, com Druid-sama, ao filme *Dredd*, que foi o que mais trouxe influências também para os nossos trabalhos. Para ela, o filme trouxe influência para a estética do M.E., presente na animação que ela estava fazendo. Isso se deu, também, após uma comparação feita com as capas do livro de Spindler (Figura 2).

Figura 2: Uma das Capas do Livro - A Torre Acima do Véu.

⁵ Frames, ou quadros, são as imagens fixas que compõem um vídeo e que são exibidas uma após a outra, criando a ilusão de movimento.

O livro *A Torre Acima do Véu* tem três edições, todas elas com capas diferentes (Figura 2). Nelas, o M.E. sempre tem um formato diferente. Então, após uma discussão, foi decidido utilizar a arquitetura minimalista que é mostrada no filme *Dredd* (Figura 3), um edifício grande que enaltece as formas geométricas sem muitos ornamentos, em conjunto com o topo dos edifícios *Art Déco* (Figura 4), que são caracterizados por suas formas abstratas, linhas geométricas e elementos decorativos (Figura 5).

Figura 3: Edifícios do filme *Dredd* 2012.

Figura 4: Topo de Edifício *Art Déco*.

Figura 5: Rascunho do resultado.

Inicialmente, a ideia era criar um vídeo 2D⁶, porém graças ao 3D Warehouse⁷, a artista visual decidiu trabalhar com projetos 3D. Ela utilizou o *software* chamado *Sketchup* e o modelo *The Chrysler Building*⁸.

Em questões musicais, a trilha sonora do filme *Dredd*, composta por Paul Leonard-Morgan, traz uma instrumentação ritmada com sons distorcidos que remetem a uma ambientação *sci-fi*⁹. Druid-sama sugeriu a busca de um estilo ou sonorização mais parecida com a trilha sonora de *Dredd* durante nossas trocas de impressões a respeito da música que elaborávamos. Na procura por *plug-ins* de áudio, encontramos na plataforma *LABS*, disponível de forma gratuita, muitos materiais sonoros compatíveis com *softwares* utilizados em estúdios de gravação e editores de partitura. Encontramos o ‘Sintetizador *Sci-fi*’ e utilizamos como parte da composição.

⁶ 2D = duas dimensões.

⁷ Site utilizado para adquirir os modelos 3D livres de direitos autorais.

⁸ <https://3dwarehouse.sketchup.com/model/d6252c6ec1c6b9abd6c1dabda3f18ad3/The-Chrysler-Building>.

⁹ Abreviação derivada do inglês para ficção científica (Science Fiction). É um gênero literário e cinematográfico que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos, relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos e/ou consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos.

5 ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO

Os *softwares* utilizados foram: o editor de partitura *Musescore 4*; *plug-ins*¹⁰ *Spitfire Audio*; e o *LABS* para adicionar áudios de instrumentos mais reais ao editor de partitura. Não foi necessário o uso de editores de áudio, pois o próprio *Musescore 4* está equipado com o básico dos elementos de mixagem que nos permitiram utilizar apenas este programa para o trabalho.

A partir daqui, são tratadas as escolhas musicais, iniciando com a justificativa da forma. Optou-se por escolher a forma livre. Como boa parte do processo estava acontecendo de forma espontânea, decidiu-se compor sem preocupação harmônica, deixando os elementos se apresentarem de forma espontânea, porém, buscando influências rítmicas e desenhos melódicos que pudessem reaparecer. No livro *Harmonia* (2012), Arnold Schoenberg, em relação aos teóricos antigos, afirma que:

A forma não era, para eles, organização, mas restrição; assim tais formas “livres” pareciam amorfas e sem organização. A razão do equívoco destes teóricos pode estar no fato de que nem, ao menos, duas de suas formas “livres” possuem uma estrutura similar. Mas, mesmo dentre as formas que não estão livres de restrições formais – Scherzos, Rondós, primeiros movimentos das sonatas e sinfonias –, é difícil encontrar dois movimentos cuja semelhança não seja mais do que um mero esquema primordial (Schoenberg, 2012, p. 188).

Ao planejar a música, quando não havia nenhuma ideia de criar um vídeo, imaginou-se utilizar a formação de orquestra sinfônica, porém, pareceu mais interessante utilizar os instrumentos à disposição e que a convivência no curso de pós-graduação proporcionava, pensando que uma apresentação ao vivo seria possível. Ao todo eram dez timbres diferentes, violino, viola, contrabaixo, violão, guitarra, piano, bateria, flauta transversal, clarinete e sax-alto. Porém, encaixar os timbres destes instrumentos estava tomando bastante tempo. Para solucionar esta dificuldade reduziu-se a instrumentação, retirando sax-alto, violão, guitarra e bateria.

Durante conversas entre os autores deste trabalho, o compositor trouxe a notícia de que trabalharia em colaboração com Druid-sama na realização de um trabalho audiovisual, e que a participação com a música seria meu trabalho final do curso. De acordo com isso, orientador sugeriu que a instrumentação aumentasse, transformando aquele grupo de três instrumentos de cordas para naipes de violinos 1 e 2, violas, violoncelos e contrabaixo. Além disso, e por uma questão de tempo, a

¹⁰ Plug-ins são adições ou alterações de software que permitem a personalização de programas de computador, aplicativos e navegadores da web.

apresentação da música ao vivo já não era mais nosso foco primário. De acordo com isso, decidiu-se acrescentar também tímpanos e pratos suspensos (e, posteriormente como já mencionado, o sintetizador *Sci-fi*). Desta forma a instrumentação ficou completa com: flauta transversal, clarinete, tímpano, pratos, piano, sintetizador *sci-fi*, violinos (um e dois), violas, violoncelos e contrabaixos.

As madeiras trabalham com a melodia e a percussão como acessórios para aprofundar o clima. O piano, em maior parte da peça tem a função de dobrar a melodia ou o acompanhamento, porém, ele também interage com os ritmos utilizados na percussão (como por exemplo no compasso 157). Já o sintetizador *Sci-fi* preenche o espaço com seu timbre complementando o ambiente imaginado.

Durante seu mini-curso, Silvia Cordeiro Nassif e Jorge Luiz Schroeder (2014. p. 108 – 113), fizeram uma atividade de associação de imagem e som, em que os participantes ouviam algumas músicas e depois tinham que associá-las a algumas imagens, muitas das quais eram justificadas pelas próprias vivências. É assim que o sintetizador *Sci-fi* foi pensado, pois remete a algo futurístico. Enquanto isso, as cordas em conjunto servem como base, dobrando a melodia principal, desenvolvendo uma ideia que já foi apresentada anteriormente pelo sintetizador *Sci-fi* e posteriormente é prolongado pelas cordas (como mostrado nas letras “B” e “C” de ensaio). De forma isolada da família das cordas, vale ressaltar que o violino 1 dobra a melodia das madeiras em “E” de ensaio (especificamente compasso 147) fazendo uma variação do tema de “A”; o contrabaixo prolonga as notas tocadas pelo tímpano, e repete algumas frases que o piano executa (exemplo: compasso 44 a 49). Além disso, nas últimas duas letras de ensaio (“D” e “E”) o contrabaixo faz a transição de uma parte para a outra.

6 DESCRIÇÃO DAS PARTES

A música foi dividida em cinco partes, cada uma com suas características, mas sempre remetendo a uma parte anterior ou já direcionando ao que vai ocorrer. As cinco partes se correspondem com imagens relativas ao livro e que tem sua contraparte na imagem criada por Druid-sama.

Parte A:

Durante a parte “A” decidiu-se iniciar com a flauta com uma melodia lenta, enquanto as cordas aparecem gradativamente tocando “Sib” em oitavas diferentes com a dinâmica *ppp*, como meio de representar a descrição do ambiente cinza relatado pela autora na entrevista. Junto com Druid-sama, imaginamos a representação do som do vento em lugares com amplitudes altas, em cena o pico da torre sozinha e apenas acompanhada pelas nuvens (Figura 6).

Figura 6: Pico da torre.

O Clarinete surge no compasso vinte e seis, repetindo a melodia inicial, enquanto a flauta desenvolve a melodia com mais movimento. Posteriormente, os dois invertem estas funções, até o ápice em que ambos confluem no mesmo ritmo e executam as mesmas notas em oitavas diferentes, como é mostrado na Figura 7 (o clarinete está escrito em transposição¹¹), representando o quão alto é o M.E.

Figura 7: Momentos finais da parte A.

¹¹ Instrumentos transpositores são aqueles que produzem sons com uma altura diferente da que está escrita na partitura.

Parte B:

Esta parte é caracterizada como uma área de exploração rítmica. Utilizou-se uma transformação dos motivos rítmicos mostrados na Figura 7 (especificamente compassos 48 e 49) para criar variações de melodia descendentes que, para nós, representa tanto a grandeza quanto o quão distante o topo está do chão. Isto é demonstrado na Figura 8 a seguir.

The image displays a musical score for measures 58 to 61. The score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom: Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (Cl. em Bb), Timpani (Timp.), Cymbals (Cym.), Piano (Pno.), Synthesizer (Sint.), Violin 1 (Vln.), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabasso (Cb.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The piano part begins with a dynamic marking of *mf*. The strings (Violins, Viola, and Cello) are marked with a dynamic of *p* (piano). The score shows complex rhythmic patterns and melodic lines across all instruments, with some parts featuring rests and others playing active lines.

Figura 8: Compassos 58 a 61.

Parte C:

Nos dois primeiros compassos (65 e 64), ocorre a transição da imagem da torre para uma janela em que aparece a protagonista. Esta aproximação tem uma representação musical feita pelas cordas, apresentada Figura 9.

Figura 9: Representação sonora da aproximação da câmera.

O Tema de Beca, a protagonista que é representada na capa do livro (Figura 2), é apresentado na Figura 10. Este tema está nas madeiras e no violino 1 e ocorre nos compassos 66 até o 74. Para nós, tanto a cena quanto a música fazem referência ao espírito aventureiro da personagem.

Figura 10: Tema de Beca.

Parte D:

A fórmula de compasso muda para quatro por quatro e o andamento acelera para semínima igual a cento e trinta batidas por minuto (130 pbm). O contrabaixo e o sintetizador *Sci-fi* iniciam esta parte mostrando a pulsação em dois compassos, após isso começa o tema da névoa. Neste momento utilizamos a percussão, tímpano e pratos suspensos, para remeter ao som dos

trovões que surgem por conta dos relâmpagos na névoa que aparecem na animação. A dinâmica nos pratos simboliza a aproximação, como mostrado nas Figuras 11 e 12:

Figura 11: Compassos 81 a 90.

Figura 12: Momento do vídeo associado ao tema da névoa.

A melodia que é iniciada pelo piano em um susto no compasso 101 e depois repetido pelas madeiras no compasso 105 é a representação do desconhecido e das criaturas que vivem na névoa (Figura 13).

Figura 13: Melodia tema da névoa.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.

Parte E:

No princípio desta parte, remete-se ao início de “D”, porém os pratos suspensos utilizam a dinâmica inversa, remetendo aos trovões se distanciando no momento do vídeo em que a câmera se afasta e mostra uma visão panorâmica da cidade (Figura 14).

The image displays a musical score for Part E, starting at measure 127. The score is arranged in a system with ten staves. From top to bottom, the staves are: Flute (Fl.), Clarinet in Bb (Cl. em Bb), Timpani (Timp.), Cymbals (Cym.), Piano (Pno), Synthesizer (Sint.), Violin 1 (Vln.), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Cello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The Cymbals part features a sequence of notes with dynamics *mp*, *p*, and *pp*. The Violin 1, 2, and Viola parts have a *ppp* dynamic marking at the end of the section. The score is marked with a box containing the letter 'E' and the number '127'.

Figura 14: Início da parte E.

A música vai para uma parte mais alegre, porém curta (compassos iniciais de E até o 146), que contempla o que poderia ter sido o passado, mas uma pequena variação do início da parte A mostra que aquele ainda é o mundo apocalíptico e cinza, o mundo em que a humanidade ainda tenta sobreviver nos M.E. enquanto buscam por resquícios do passado e uma maneira de voltarem para o que um dia foi o mundo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de realizar este trabalho foi muito gratificante. Foi possível entregar um produto que, por ser um processo colaborativo, oportunizou a integração consensual entre agentes diferentes através da música, da arte áudio-visual e da arte escrita, o que difere da maioria dos casos, onde o fazer artístico pode ser bastante solitário. Conversar e visualizar outras perspectivas acima de uma referência (no nosso caso o livro de Spindler), onde cada um expressa sua opinião a respeito, resultou em um intercâmbio de pontos de vista que podem ser diferentes ou iguais, mas que expressam, dentre outras coisas, muito da cultura e da vivência de cada um e, de certa forma, pode trazer uma aproximação entre os participantes.

Muitas dificuldades foram desdobradas, dentre elas, a questão da comunicação. No começo imaginávamos que deveria ser formal e técnica. Porém, durante o trabalho, a informalidade demonstrou-se mais eficiente, pois boa parte daqueles que fizeram esta experiência acontecer não pertencem à mesma área de estudo e a comunicação mais direta e não técnica foi a chave para que o vídeo fosse concluído.

Acreditamos que, para aqueles que desejam realizar um trabalho colaborativo, o importante é a comunicação. Devemos ficar com a mente aberta ao conversar com nossos colaboradores, aceitar suas opiniões quando bem argumentadas dentro de suas capacidades e manter uma comunicação clara.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Micael; VIDAL, Itamar; MANZOLLI, Jônatas. Composição colaborativa na elaboração de uma peça de música mista. In: XXX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, 2020, Manaus. **Anais [...]**. Manaus: UFAM, 2020, p.1-13.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.

Dicionário inFormal®. <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/sci-fi/fic%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%Adfica/>. Disponível em 01 de setembro de 2024.

FERREIRA, Valdinéia Barreto. **A prática colaborativa: tradição e contemporaneidade**. E-science e políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação no Brasil [online]. Salvador: EDUFBA, 2018, pp. 57-75.

FONTOURA FRANZEN JUNIOR, Celso Augusto; VIEIRA LUCAS, Marcos. **Temporalidade como interface multissensorial: uma revisão bibliográfica sobre as relações entre música, artes visuais e o tempo**. Debates. Rio de Janeiro, n. 27, n. 1, p. 185-203, 2023.

MAHEIRIE, Kátia. **Processo de criação no fazer musical: uma objetivação da subjetividade, a partir dos trabalhos de Sartre e Vygotsky**. Psicologia em Estudo, Maringá. v. 8. n. 2, p. 147-153, 2003.

NASSIF, Silvia Cordeiro; SCHROEDER, Jorge Luiz. **Música e imagem: construindo relações de sentido**. Leitura: Teoria & Prática, Campinas, v.32, n.62, p.99-114, jun.2014.

SCHAEFFER, P. **Tratado dos objetos musicais: ensaio interdisciplinar**. MARTINAZZO, Ivo (trad.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993.

SCHOENBERG, Arnold. **Harmonia**, 2ª edição, Editora Unesp, 2012.

SCHOENBERG, Arnold. **Fundamentos da Composição Musical**, 3ª edição, 3ª impressão, Editora Edusp, 2015.

SCOZ, B. J. L. **Subjetividade de professoras/es: sentidos do aprender e do ensinar**. Psicologia da Educação, v. 26, p. 5-27. 2008.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.

GUIA DE ESTUDOS PARA CONTRABAIXO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO *CONCERTO PARA CONTRABAIXO E ORQUESTRA OP. 03* DE SERGE KOUSSEVITZKY A PARTIR DA METODOLOGIA DE L. STREITCHER

Eric Marvin Velasco Magno

Universidade Federal do Pará – emarvinvm03@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo desenvolver um guia de estudos para o *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky que possa contribuir para a formação dos alunos e o desenvolvimento da escola de contrabaixo em Belém (PA). Para isso, utilizaremos a metodologia de estudo para contrabaixo acústico de Ludwig Streicher, com enfoque nos métodos. Ao fortalecer a comunidade musical local, a pesquisa busca não apenas oferecer novas perspectivas e recursos para músicos e estudantes, mas também enriquecer a vida cultural e artística da cidade de Belém. Assim, este estudo representa um esforço multifacetado para aprimorar o ensino da música, explorar sua diversidade e promover sua importância na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Performance no Contrabaixo acústico. Ludwig Streicher. Guia de estudos.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, tudo parece fugaz devido à velocidade que as coisas, os fenômenos e as informações ocorrem. Não se tem mais tempo para “saborear, escutar e experienciar” a música, pois os estímulos sonoros são tantos que raramente têm um impacto significativo ou permanecem retidos na memória dos indivíduos. Nessa direção, Larrosa (2002)

afirma que a experiência transcende os fenômenos observados e as informações recebidas, como pode ser observado no trecho a seguir: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça” (Larrosa, 2002, p. 21).

Nessa perspectiva, Lopes (2015) menciona a relação interdisciplinar entre a cinesiologia e a performance musical como um importante recurso para tratar questões dessa natureza. Entretanto, para se atingir um alto nível de desempenho em um instrumento musical se faz necessário levar em consideração essa relação, mas também uma formação mais abrangente, que envolva o músico por inteiro, ou seja, na formação do músico é primordial considerar uma experiência que o envolva inteiramente, que o transforme, que o faça sentir-se vivo e feliz.

Diante do exposto, o legado do músico, contrabaixista e pedagogo Ludwig Streicher, nascido em 26 de junho de 1920 em *Ziersdorf*, um município da Baixa Áustria, se traduz no “fazer música com o coração, mente e corpo” (Poles, 2005, p. 17). Isso significa não só executar de forma técnica, mas também com lógica, compreensão e reflexão, envolvendo emoções e sentimentos. Nesse contexto, esse legado é interessante, pelo fato de relacionar as questões técnicas do ensino e aprendizagem do instrumento com as questões subjetivas do indivíduo aprendente/praticante. Seu desejo não foi criar ou melhorar um método, mas sim passar sua experiência de músico como contribuição para o desenvolvimento da personalidade e dos conhecimentos práticos do instrumentista como destacado no excerto a seguir: “Quero enfatizar novamente que não quero criar um método nem melhorar um já existente - quero apenas escrever minhas experiências de longo prazo e transmitir minha maneira de praticar não secamente como um professor, mas com camaradagem como um colega” (Streicher, 1977, p. 5).

Portanto, levando em consideração a importância das técnicas desenvolvidas por L. Streicher, devemos compreender que este método vai além do simples ensino técnico do aluno, promovendo a integração entre o aprendizado instrumental e o desenvolvimento pessoal do aluno. L. Streicher, ao enfatizar a experiência integral do aluno, nos convida a refletir sobre a importância de uma prática que não só forme instrumentistas habilidosos, mas também indivíduos completos, capazes de vivenciar a música de forma profunda e transformadora. Assim, ao investigar suas

técnicas, busca-se não apenas aprimorar a execução do contrabaixo acústico, mas também resgatar a essência da musicalidade que toca, transforma e faz sentir vivo.

Nessa perspectiva, Borém (2006, p. 14) ao relatar a preocupação sobre o novo perfil do profissional do ensino de música destaca que “esse processo inclui a unidade e a diversidade, o conhecido e o que está por vir, o diferente e o semelhante, o novo fundamentado no que já existe, a teoria ancorando a prática, a prática demandando explicações teóricas”.

Assim sendo, fizemos a seguinte **pergunta de pesquisa**: em que termos a metodologia de L. Streicher pode ser aplicada para o desenvolvimento técnico e para a interpretação do aluno na execução do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky? E como **objetivo geral** buscamos compreender de que maneira a metodologia de L. Streicher contribui para a formação dos alunos, a partir de um guia de estudo para contrabaixo acústico com práticas pedagógicas para execução do *Concerto* de Koussevitzky. Para tanto, foram traçado os seguintes **objetivos específicos**: explorar e executar a metodologia de estudo para contrabaixo acústico de L. Streicher com foco em sua abordagem técnica e pedagógica e criar um guia de estudos com práticas pedagógicas para contrabaixo acústico com a metodologia de L. Streicher para execução do *Concerto* de Koussevitzky.

As contribuições de L. Streicher para o desenvolvimento das técnicas para contrabaixo possibilitam a expressividade dos instrumentistas para além das técnicas tradicionais, ajudando a elevar o *status* do contrabaixo de um mero instrumento de acompanhamento para um instrumento solista com um vasto repertório próprio, logo podem ampliar o desenvolvimento da escola de contrabaixo em Belém (PA).

Nesse sentido, a área de abrangência dessa pesquisa envolve principalmente a composição e a educação musical, mais especificamente o ensino do contrabaixo acústico, com foco nas técnicas específicas utilizadas por L. Streicher. Além disso, a pesquisa também aborda aspectos relacionados à performance musical no contexto da cidade de Belém (PA). Portanto, a pesquisa situa-se no cruzamento entre a teoria e a prática musical, com implicações tanto pedagógicas quanto artísticas.

Desse modo, este artigo contém as seguintes seções: revisão da bibliografia específica, metodologia, resultados alcançados e considerações finais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão está fundamentada, nos ensinamentos e metodologias de Ludwig Streicher, sendo uma referencia para a formação do contrabaixista ao redor do mundo, o uso de sua técnica e sua interpretação perante o seu fazer musical, estabeleceu um legado sublime no ensino do contrabaixo, influenciando gerações de músicos, como Ana Valeria Poles sua ex-aluna divulgadora do legado no Brasil, assim como as pesquisas de Fausto Borém, Larrosa que auxiliaram na criação do guia de estudos. Cada um deles é importante, para desenvolvimento da pesquisa, contribuindo com vastas possibilidades para exploração da prática do contrabaixo.

No contexto do fazer musical atualmente, a formação do músico deve ir além da mera execução técnica, integrando aspectos emocionais e cognitivos que promovam uma experiência musical completa e transformadora. Esta pesquisa vem se apoiar nas contribuições teóricas e metodológicas de Ludwig Streicher, cuja abordagem pedagógica para o contrabaixo acústico enfatiza a integração entre técnica, emoção e compreensão musical.

Larrosa (2002, p. 21) destaca que a experiência musical transcende os fenômenos observáveis, impactando profundamente o indivíduo. Segundo o autor, a verdadeira experiência é aquela que nos afeta e nos transforma, um conceito fundamental para a formação do músico, que deve ser capaz de vivenciar e transmitir essas emoções através da performance. Ele afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.

Ludwig Streicher, foi um importante contrabaixista e pedagogo, desenvolveu uma metodologia de ensino que vai além da técnica pura, buscando desenvolver uma formação integral para seus alunos. Sua pedagogia se baseia em “*fazer música com o coração, mente e corpo*” (Poles, 2005, p. 17). Streicher enfatiza a importância de transmitir suas experiências e práticas de forma camarada, como um colega, e não apenas como um professor. Em suas próprias palavras: “quero apenas escrever minhas experiências de longo prazo e transmitir minha maneira de praticar, não secamente como um professor, mas com camaradagem, como um colega” (Streicher, 1977, p. 5).

Nessa direção, Lopes (2015) aborda a relação entre a cinesiologia e a performance musical, como abordagem interdisciplinar de ensino é um aspecto essencial para a formação musical, o autor destaca a importância de uma formação que considere tanto o corpo quanto a mente do músico. A busca para aplicar essa abordagem pode melhorar o desempenho técnico e

interpretativo dos músicos, principalmente no contexto de execução de obras de alta complexidade como o *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de S. Koussevitzky.

Borém (2006, p. 14) discute a evolução da pedagogia da performance musical, ressaltando a necessidade de uma educação que contemple tanto a unidade quanto a diversidade, integrando teoria e prática de forma harmoniosa. Esse entendimento é essencial para a formação de músicos que não apenas dominem a técnica, mas também compreendam profundamente a música que executam. Ele explica que “esse processo inclui a unidade e a diversidade, o conhecido e o que está por vir, o diferente e o semelhante, o novo fundamentado no que já existe, a teoria ancorando a prática, a prática demandando explicações teóricas”.

A metodologia de Ludwig Streicher, aplicada à execução do *Concerto* de Koussevitzky, oferece uma abordagem integrada que combina técnica e interpretação.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade pesquisa-ação, que além de compreender, visa intervir na situação com o intuito de modificá-la, conforme Severino (2007, p. 120) destaca a seguir:

O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças e um aprimoramento das práticas analisadas.

Nessa perspectiva, o percurso metodológico para a realização desta pesquisa resulta de um conjunto de procedimentos a serem utilizados para a obtenção do conhecimento acerca da questão norteadora levantada. Para que os objetivos sejam alcançados na Pesquisa-ação, Thiollent (2009, p. 16) orienta que: o levantamento de informações seja fidedigno; a relação entre pesquisadores e colaboradores seja de maneira dialogada acerca dos conhecimentos teóricos e dos problemas a serem investigados; ocorra a interpretação das representações dos colaboradores da pesquisa sobre os diversos aspectos das situações levantadas; sejam criados procedimentos e ações para resolução das situações apresentadas; seja feita a detecção e reflexão de aspectos positivos e negativos relacionados aos procedimentos e ações adotados; se pense em possíveis aplicabilidades dos procedimentos e ações para o aprimoramento das experiências vivenciadas pelos pesquisadores e colaboradores.

Desse modo, para o desenvolvimento da pesquisa no que se refere aos conceitos vinculados à musicologia, especificamente os processos históricos e epistemológicos da prática do contrabaixo acústico, a metodologia foi organizada nas seguintes etapas: Primeira etapa: levantamento bibliográfico e documental em plataformas virtuais, dissertações, livros, artigos, que tratem da pedagogia de L. Streicher, assim como sobre o *Concerto*; Segunda etapa: análise da estrutura formal do *Concerto para contrabaixo e orquestra Op. 03* de Serge Koussevitzky e análise da metodologia de ensino para contrabaixo acústico de L. Streicher com foco em sua abordagem técnica e pedagógica. Terceira etapa: realização de exercícios específicos para aprimorar a execução da obra e a criação de um guia de estudos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A METODOLOGIA DE LUDWIG STREICHER

A metodologia de L. Streicher é amplamente reconhecida no mundo do contrabaixo acústico, sendo uma referência para estudantes e profissionais do contrabaixo. Ela está fundamentada em escolas já existentes, como Streicher enfatiza em seu primeiro livro: “As instruções e conselhos contidos neste livro não pretendem ser um novo método de contrabaixo. É meu objetivo transmitir aos contrabaixistas iniciantes e avançados, da forma mais simples possível, a forma como toco” (Streicher, 1977, p. 2).

Sua abordagem pedagógica mescla a técnica junto com a expressividade emocional, culminando na integração entre conhecimento técnico e interpretação artística (Streicher, 1977, p. 5). Para o autor supramencionado, fazer música para ele tem suas raízes implantada na sensibilidade humana, de modo que a performance deve sempre considerar esses aspectos. O autor destaca o conceito de “fazer música com o coração, mente e corpo” (Poles, 2005, p. 17), defendendo que a prática musical não deve ser baseada no domínio técnico, mas também na lógica, na compreensão, na reflexão e, sobretudo, nas emoções e nos sentimentos. Esse legado é valioso, pois aborda as dimensões da técnica no ensino-aprendizagem do instrumento a partir das questões subjetivas de quem o pratica.

Conforme Poles (2016, p. 17) uma das principais características da metodologia é o “foco no desenvolvimento de uma postura correta e confortável” ao tocar o contrabaixo. Streicher enfatiza a importância de uma posição corporal que permita ao músico tocar de forma eficiente e sem tensões desnecessárias, o que é fundamental para evitar lesões e garantir uma performance de alta

qualidade. A postura correta inclui o “alinhamento adequado da coluna vertebral, a posição relaxada dos ombros e a distribuição equilibrada do peso corporal entre as pernas” (Streicher, 1977, p. 4).

Além da postura, Streicher dedica atenção especial à técnica de arco. Ele acredita que o controle do arco é essencial para a produção de um som de qualidade no contrabaixo. Seu método inclui exercícios específicos para desenvolver a destreza no arco, como “estudos de articulação, controle de velocidade e pressão do arco e, variações de golpe de arco”. Esses exercícios são projetados para ajudar os estudantes a explorarem uma ampla gama de dinâmicas e cores tonais, fundamentais para uma interpretação expressiva (Streicher, 1977, p. 10).

Outro aspecto importante do método de Streicher, segundo Poles (2015, p. 17) é o estudo das escalas e arpejos. Ele vê esses exercícios como a base para a técnica de mão esquerda, ajudando os alunos a desenvolverem uma afinação precisa, uma articulação clara e uma coordenação eficiente entre as mãos. Streicher sugere “o estudo sistemático das escalas” em todas as tonalidades, bem como o uso de dedilhados alternativos para aumentar a flexibilidade técnica (Streicher, 1977, p. 4).

Streicher também valoriza a importância do estudo do repertório e das peças de concerto. Ele incentiva os alunos a aplicarem as técnicas aprendidas nos estudos técnicos em peças do repertório reais, permitindo uma integração prática do conhecimento técnico com a interpretação musical. Essa abordagem ajuda os alunos a desenvolverem não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua sensibilidade musical e capacidade interpretativa.

4.2 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O repositório de periódicos da ISB (International Society of Bassists) contém uma série de pequenas matérias com conteúdos pouco reveladores. O livro “Sergei Koussevitzky and his epoch”, escrito por Arthur Lourie (1931), proporciona-nos informações mais detalhadas sobre a formação artística e jornada de Koussevitzky rumo à sua ascensão como maestro na Europa e nos EUA. Através destes relatos, sabemos que Serge Koussevitzky nasceu na Rússia, em Vyshniy-Vólochek, uma vila a 250 Km de Moscou, no dia 26 de Julho de 1874 e faleceu em 4 de junho de 1951, em Boston, EUA. (Silva, 2016, p. 9).

Nesse sentido, Serge Koussevitzky (1874-1951) foi um exímio contrabaixista, compositor e maestro russo. Poucas foram as publicações sobre Koussevitzky como intérprete contrabaixista. E a maioria destas publicações foram das informações elementares de sua vida e formação musical, sendo um número maior sobre sua carreira como regente.

4.2.1. *Concerto para contrabaixo e orquestra op.3: uma breve análise musical*

Uma das obras mais importante foi o Concerto em Fá sustenido menor, Op. 3. Este concerto foi composto durante o período em que Koussevitzky estava no auge de sua carreira como solista na Rússia, demonstrando não apenas sua habilidade técnica, mais sua profunda conexão com as tradições do seu país (Sankey, 1993, p. 45).

Composto no romantismo tardio, com elementos do bel canto e de uma expressividade emocional rica. Serge Koussevitzky, absorveu as influências em sua formação musical, que as incorporou no *Concerto*, principalmente nas passagens lírica e *cantábiles* que requer uma interpretação sensível e expressiva.

Esta é uma das peças mais importantes e desafiadoras para contrabaixo, com uma vasta complexidade técnica para o interprete. Cada movimento apresenta grandes desafios, técnicos e interpretativos. O *Concerto* está estruturado em forma sonata, A-B-A, como um concerto de único movimento, com uma estrutura exigente de compreensão clara de dinamica ao longo da obra. Com o auxilio livro *“Forma e estrutura na musica”* de Roy Bennett (1986, p. 9) analisamos o *Concerto*, das seguintes formas:

Allegro: com um caráter enérgico e virtuoso, em forma sonata, com dois temas principais na exposição: um vigoroso e outro lírico e cantabile, explorando esses temas através da modulação para várias tonalidades no desenvolvimento que culmina com recapitulação que reafirma os temas principais.

Andante: na forma ternária (A-B-A), com uma forte expressividade lírica, na *seção A* vem com tema lírico e cantabile, a *seção B* com um contraste dramático, de caráter melódico e harmônico, culminando na reprise da *seção A* que volta ao lirismo catabile inicial, que termina com uma resolução harmoniosa e intencidade emocional.

Allegro: vem na forma *rondó (A-B-A-C-A)*, com a reexposição do primeiro movimento, energia e o virtuoso, intercalado por temas secundários, com seções que contrastam com virtuosismo e o lirismo com saltos e articulações precisas.

4.2.2. Sugestões interpretativas

Segundo a metodologia de Streicher, a interpretação do *Concerto* de S. Koussevitzky deve equilibrar o virtuosismo técnico e o emocional, ou seja, deve levar em consideração o fazer música com "coração, mente e corpo" (Poles, 2005, p. 17). Assim, algumas sugestões interpretativas incluem:

- Andamento: escolher tempos apropriados de cada movimento é fundamental. O *allegro* inicial deve ser enérgico. O *andante* vem com seu *lírico/catabile*. O *allegro* final volta o enérgico com passagem *catabile* (cantado).
- Fraseado e dinâmica: deve seguir as linhas melódicas e os contornos harmônicos. A dinâmica deve ser usada com disciplina, do *piano* ao fortíssimos, respeitando a direção do fraseado.
- Estilo e expressão: Serge Koussevitzky, contrabaixista, explorou as possibilidades técnica do instrumento, buscando uma execução que combine técnica, o lirismo do bel canto e o emocional do intérprete.

4.3 ELABORAÇÃO DO GUIA DE ESTUDOS

Foi desenvolvido uma sequência de exercícios técnicos, baseada na metodologia de L. Streicher, a partir de recortes do *Concerto* de Serge koussevitzky, não só para executar de forma técnica, mas também com lógica, compreensão e reflexão, que envolva emoções e sentimentos, contribuindo para executar com clareza e segurança no concerto. Para os trechos selecionados foram desenvolvidos os seguintes exercícios específicos ilustrados nas figuras a seguir (Figuras 1-5):

Figura 1: Passagens rápidas: exercícios de agilidade, focando em escalas e arpejos e cordas duplas.

Ex.01

Ex.02

Figura 2: Sustentação e controle do som: controle do arco para trabalhar a intensidade sonora, desenvolver a capacidade de manter a uniformidade e expressividade do som.

Escala de E m harmônico

$\text{♩} = 60 / 70 / 80$
 □ V □ V

Figura 3: Mudanças de posição: trabalha a fluidez nas mudanças de posição, garantindo uma transição suave entre as notas.

Ex.14

Figura 4: Articulação e fraseado: estudos que abordam a clareza da articulação e o desenvolvimento de um fraseado musical coerente e expressivo.

Ex.11

Figura 5: Dinâmica e fraseado: explora a variação de dinâmica e a expressividade para o fraseado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade contemporânea, a metodologia L. Streicher se apresenta como uma alternativa eficaz na formação do músico de modo que estes não apenas executem obras de forma mecânica, pois já não se fazem experiências musicais de forma envolvente, na qual o interprete seja capaz de tramistir uma experiencia musical com emoção e sentimento. Assim, nessa pesquisa procuramos compreender de que maneira a metodologia de L. Streicher contribui para essa formação e responder em que termos a metodologia de L. Streicher pode ser aplicada para o desenvolvimento técnico e para a interpretação do aluno na execução do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de S. Koussevitzky?

Assim, por meio de exercícios do tipo: passagens rápidas, sustentação e controle do som; mudanças de posição; articulação e fraseado; dinâmica e expressividade considerando o fazer musical de L. Streicher “cabeça, corpo e mente” (Poles, 2005, p. 17), direcionados a partir do guia de estudos é potencialmente significativo na formação do músico contrabaixista.

Concluimos que, por meio dessa abordagem holística, buscamos não apenas preparar o músico para executar o *Concerto* de S. Koussevitzky com técnica clara e segura, promovendo também um entendimento mais aprofundado da obra. Assim, construímos uma base sólida para o desenvolvimento técnico e interpretativo do músico.

REFERÊNCIAS

BENNETT, Roy. **Forma e estrutura na música**: trad., Luiz Carlos Csëko; rev. téc., Luiz Paulo Horta. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986. (Cadernos de música da Universidade Cambridge).

BORÉM, Fausto. Por uma unidade e diversidade da pedagogia da performance. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v.13. mar./2006, p.45-54. Disponível em: <http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/311>. Acesso em: 18 mar. 2024.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de Experiência. Tradução de João Wanderley Geraldi. Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Linguística. **Revista Brasileira de Educação**. n.19, 2002. p.20-28. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso 18 março. 2024.

MAGNO, Eric Marvin Velasco. Guia de estudos para contrabaixo: análise e interpretação do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky a partir da metodologia de L. Streitcher. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 47-58.

LOPES, Leonardo. **Movimentos básicos na performance do contrabaixo: descrição e análise cinesiológica.** (Dissertação). Curso de Mestrado da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. 2015. 76p.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise Textual Discursiva.** Ijuí: Ed. Unijuí, 2016.

POLES, Ana Valéria. O conceito de “Musizieren” (fazer música) de Ludwig Streicher **INTERVALO Revista Digital do Conservatório de Tatuí.** Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Cultura. 2015.

SANKEY, S. The Concerto of Koussevitzky. International Society of Bassists, p. 16, 1993.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico.** 23. ed. rev. e atual. S. Paulo Cortez, 2007, 304 p.

STREICHER, Ludwig. **Mein Musizieren auf dem Kontrabass.** Viena: Doblinger, 1977. 5 volumes.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa ação.** São Paulo: Cortez, 2009.

MAGNO, Eric Marvin Velasco. Guia de estudos para contrabaixo: análise e interpretação do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky a partir da metodologia de L. Streitcher. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 47-58.

CZARDAS DE VITTORIO MONTI (1904) PARA GUITARRA ELÉTRICA: TRANSCRIÇÃO, ADAPTAÇÕES, TÉCNICAS E EDITORAÇÃO DE PARTITURA

Paulo Mauricio Torres dos Santos

Universidade Federal do Pará (UFPA) – mauriciokobayashi05@gmail.com

Me. Jonathan Guimarães e Miranda

Universidade Federal do Pará (UFPA) – jgmufpa@yahoo.com.br

Dr. Alexsander Jorge Duarte

Universidade Federal do Pará (UFPA) – alexduarte@ufpa.br

Resumo: O presente trabalho trata da transcrição para a guitarra elétrica da obra *Czardas*, de Vittorio Monti (1904), originalmente escrita para violino. A escolha da peça advém do interesse particular do primeiro autor por esta música e pelas possibilidades técnico-didáticas que a mesma possui para o aprimoramento da guitarra. Considerando os instrumentos para os quais ela foi inicialmente pensada, foram necessárias algumas adaptações para a otimização da performance no novo instrumento. A metodologia envolveu a pesquisa bibliográfica de palavras-chave como: transcrição musical, idiomatismo musical, guitarra elétrica, dentre outros. Assim como a análise crítica dos trechos transcritos apoiados nas possibilidades técnicas do instrumento em questão. Espera-se que este trabalho possa servir de referência para estudantes de música e compositores interessados na transcrição musical e na guitarra elétrica.

Palavras-chave: Transcrição musical. Adaptação musical. Guitarra elétrica.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho trata da transcrição da obra *Czardas*, composta em 1904, de autoria do compositor, maestro e violinista italiano Vittorio Monti (1868-1922). Trata-se de um processo de transcrição musical “[...] no qual o compositor se baseia em uma obra preexistente [...] deixando

suas próprias marcas estilísticas no material transcrito” (Bota, 2008, p.1), e por conseguinte fazendo com que novos sentidos e significados sejam adquiridos “[...] mediante uma interpretação pessoal, que a reelabora indefinidamente, tendo como único critério a subjetividade de quem interpreta” (Abdo, 2000, p. 17).

A escolha da peça advém de um interesse particular do primeiro autor deste trabalho, impactado por esta música desde sua primeira audição durante a graduação em música. Tanto seu caráter e possibilidades técnico-didáticas quanto sua beleza motívica, chamaram a atenção. Percebe-se, no presente artigo, que tal obra pode ser tomada como referência para estudos de futuros guitarristas, devido ao uso da escala menor harmônica, de seus dedilhados e também pelo emprego de técnicas como os *ligados*, *palhetadas alternadas*, dentre outras, visando a expressão e interpretação da obra na guitarra elétrica. Importante também a ampliação e consolidação do repertório para a guitarra, dada a necessidade de os intérpretes contarem com mais obras dedicadas para seu instrumento (Boyd, 2001 apud Borges, 2007).

O artigo objetiva realizar uma transcrição da obra *Czardas* para o contexto da guitarra elétrica solo. Considerando os instrumentos para os quais originalmente ela foi concebida (violino, bandolim ou piano), algumas adaptações foram necessárias para otimizar a performance, devido às características do novo suporte instrumental para qual a transcrição foi feita. Têm-se também por objetivos: discutir possibilidades técnicas, efeitos guitarrísticos, além de prever a editoração da música para o novo instrumento, com ênfase no processo criativo envolvido na formação do músico/compositor, considerando que

[...] a transcrição é a escritura de uma dada interpretação da obra, ela coloca em especial relevo a figura do intérprete, inclusive como sujeito da criação. Assim, afora os benefícios notórios para o músico transcritor, do ponto de vista de sua formação - como o conhecimento de repertório, o estudo da escrita de diversos compositores, etc. (Barbeitas, 2000, p. 95).

A escrita do artigo envolveu a pesquisa bibliográfica em trabalhos nas línguas portuguesa, espanhola, e inglesa que se caracteriza por ser “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2002, p. 44). Orientou-se pela busca de palavras-chave: transcrição musical, idiomatismo, guitarra elétrica, dentre outros. A utilização do método de arranjo de Carlos Almada (2018) contribuiu com o suporte técnico e

teórico para a escrita em notação convencional voltada para a guitarra elétrica. Para fins comparativos, de suporte investigativo e inspiração, foram apreciadas diferentes performances da peça de Monti, que se encontram para acesso em meio digital (aplicativos de reprodução música e plataformas de compartilhamento e reprodução de vídeos). Por fim, o processo incluiu a experimentação prática, onde foi documentado o processo de tomada de decisões e adaptações necessárias para a guitarra elétrica ao realizar a transcrição.

2 O COMPOSITOR E A OBRA

Vittorio Monti foi um violinista, maestro e compositor italiano. Nasceu em Nápoles no último terço do século XIX (1886) e faleceu em 1922. Estudou violino e composição no Conservatório de San Pietro a Maiela. Depois da virada do século XIX para o século XX, conseguiu um emprego em Paris como diretor da Orquestra Lamoureux, escrevendo para este grupo diversos balés, pantomimas e operetas¹.

Czardas foi escrita em 1904, originalmente para violino, piano ou bandolim, e tornou-se a sua obra mais famosa (Figura 1). Mora (2019) comenta a respeito da origem da peça:

A peça leva o nome das danças ciganas que eram dançadas nas tabernas das aldeias agrícolas da Europa Central chamadas assim com o mesmo nome, *Czárdás*. Outros compositores europeus também tomaram elementos da música cigana, como *Aires Gitanos* de Pablo Sarasate, as *Danças Húngaras* de Johannes Brahms e *La Ronde* de Antonio Bazzini. Todas elas com diferentes nuances do folclore húngaro e dos ciganos romenos, mas unidas por uma linguagem caracterizada pelo afeto nas seções lentas e pelo frenesi vital e explosivo [...] (Mora, 2019, p. 15, tradução nossa)².

¹ Disponível em: www.classicosdosclassicos.mus.br. Acesso em: 2 set. 2024.

² “*La pieza toma su nombre de los bailes gitanos que se bailaban en las tabernas de las villas agrícolas de la Europa central llamadas así, con el mismo nombre, Czárdás. Otros compositores europeos también tomaron elementos de la música gitana, como el Aires Gitanos de Pablo Sarasate, las Danzas Húngaras de Johannes Brahms y La Ronde de Antonio Bazzini. Todas ellas con los diferentes matices del folklore húngaro y de los gitanos rumano pero unidas por un lenguaje caracterizado por lo afectado en las secciones lentas y el frenesí vital y explosivo [...]*” (Mora, 2019, p. 15).

2
2 Flûtes
2 Hautb.
2 Clar. s/b
2 Bassons
4 Cors fa
2 Pi-t. sib
3 Tromb.
Timbales re-sol-la.
Harpe
V.^o solo
Quatuor

à Mademoiselle Juliette DANTON
1.^{er} Prix du Conservatoire de Paris

CZARDAS
pour Violon Solo
avec accompagnement de Piano ou Orchestre

V. MONTI

PIANO CONDUCTEUR

The image shows a page from a musical score for 'Czardas' by Vittorio Monti. It features a Violon Solo part and a Piano accompaniment. The score includes dynamic markings such as 'Largo maestoso', 'Tutti f', and 'Largo', and performance instructions like 'Cl. solo' and 'Quat.'. The piano part is written for both Harpe and Quatuor.

Figura 1: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

As czardas foram populares na Hungria na primeira metade do século XIX. Eram dançadas em pares, elas eram divididas em duas secções distintas: uma parte mais lenta e sentimental chamada *lassan* ou *lassu* e uma mais rápida e vigorosa chamada *friska* ou *friss*. Além de sua importância como dança, elas também influenciaram a música instrumental na segunda metade do século XIX, tendo como principais vitrines o próprio italiano Vittorio Monti e Franz Liszt (Mora, 2019).

3 TRANSCRIÇÃO MUSICAL

Aqui, faz-se necessária a discussão do tópico a respeito do ato de transcrição em música. Embora não seja o nosso objetivo, na presente comunicação, exaurir o tema, é importante apresentá-lo, mesmo que de forma breve, para melhor contextualizar o leitor. A transcrição musical constitui parte fundamental e indissociável da pesquisa e é para onde o fluxo de esforços foram dirigidos.

A cópia manual de partituras e a transcrição de peças constituem uma prática desde o período barroco. Tal prática era vista como uma oportunidade de contato e familiaridade com a escrita dos “grandes mestres”, além de ser uma “[...] técnica de aprendizado em composição musical. Os músicos de então entendiam que o ato de ler uma partitura e copiá-la servia como processo de

análise e memorização de determinada música” (Bota, 2008, p. 7). Por conseguinte, tal movimento não se restringia apenas à uma simplória re(escrita), uma cópia de fato, mas era atribuído um valor pedagógico ao seu fazer, fazendo da análise ferramenta importante e indissociável durante o processo de transcrição, além de agregar valor ao aprendizado da composição musical.

A análise parte da obra e tenta compreender os artifícios do compositor que permitiram terminar com êxito sua empreitada. Pode-se dizer, então, que a análise caminha do particular para o geral. Da microestrutura da obra são deduzidos os procedimentos técnico-compositivos utilizados pelo autor. É possível, assim, afirmar que a coerência interna da composição é desvelada pela análise (Corrêa, 2014, p. 83).

Sendo a transcrição em música uma atividade de reelaboração musical, “[...] a reformulação escritural do tecido musical e do universo idiomático originais para um meio fônico diverso daquele para o qual a obra foi inicialmente pensada e escrita” (Vale, 2018, p. 21). Bota (2008) nos apresenta como a transcrição pode ser utilizada como método composicional em si, utilizando-a para reelaborar obras anteriores em roupagens diversas lhes conferindo características novas, citando o próprio compositor Johann Sebastian Bach (1685- 1750) como um dos fruidores de tal modalidade. Além disso, a transcrição pode servir como suporte para a “transmutação” de obras existentes de outros compositores em novas peças.

Baseados nos concertos para violinos de Antonio Vivaldi (1678- 1741), os concertos para múltiplos cravos de Bach são casos da intervenção de um compositor numa obra de outro autor, na qual a música se transforma de acordo com os novos meios expressivos de um novo suporte [...]

[...] Bach recriou, também, diversas de suas próprias obras. Exemplo claro é a *Sinfonia da Cantata BWV 29* (escrita em 1720), baseada no prelúdio da *Partita em Mi Maior BWV 1006* (1731). Na *Partita em Mi*, Bach trabalhou, no prelúdio, uma ágil melodia para violino - sem acompanhamento - que na *Sinfonia da Cantata* é confiada a um solo de órgão acompanhado de orquestra, tudo numa nova tonalidade, ré maior. A estrutura geral da peça, no entanto, foi mantida (Bota, 2008, p. 8; 10).

A própria origem da palavra “transcrição” nos remete ao seu caráter transitivo. Transcrição advém do latim *transcribere*, sendo *trans* (de um lugar para o outro, para além de) e *scribere* (propriamente escrever). Indo de um lugar e chegando a outro, indo de uma instrumentação e transformando-se em outra, totalmente diferente ou próxima, quando é o caso de *instrumentarium* permear ainda dentro do escopo da mesma família, como exemplo, uma transcrição de violino para a

viola. Entretanto, qualquer trânsito por mais que contemple proximidades, como o exemplo citado, resultará em um desvelamento de uma “paleta de cores” timbrísticas inteiramente novas e por consequência uma nova faceta enriquecedora para a obra em si.

Aqui chegamos em um ponto interessante a respeito no que diz respeito à ideia de uma interpretação “fiel” ou não de uma determinada obra. Na presente comunicação concordamos que “[...] a representação do som sob a forma de notação musical é, em linhas gerais, um instrumento para a memória, um guia que garante a sobrevivência da obra musical [...], mas que não pode ser confundida com a música em si” (Barbeitas, 2000, p. 93). A cristalização do produto, o estancamento da obra, o que define sua condição final, está diretamente ligada à visão de seu criador. É através da subjetividade e vivências musicais de quem está “lendo” que a obra adquire novos sentidos e margens para novas interpretações, criando uma trama de possibilidades que só enriquecem o conteúdo a ser trabalhado.

Para além da contribuição da transcrição no ensino de composição através da (re)escrita em notação musical e no próprio ato de compor, Gorrow (1999 apud Mello, 2005) afirma que a transcrição musical é um procedimento-chave para o músico profissional, pois, por meio da prática de sua percepção musical, evidencia a grande importância que o ato de transcrever obtém e contribui na formação e *práxis* do músico/compositor. Além disso, as transcrições em música fomentaram a constituição do repertório de música instrumental no período renascentista, assim como a divulgação de diversas obras no Romantismo.

4 IDIOMATISMO MUSICAL

Ao transcrever uma peça para outra “indumentária”, algumas adaptações devem ser feitas, levando em consideração as características específicas e técnicas pertinentes ao novo veículo de expressão musical. Sendo assim, há uma exigência do compositor quanto ao conhecimento do novo instrumento, algo comum quando o agente da transcrição transporta a peça para um instrumento de seu domínio. No entanto, quando a transcrição precisa ser feita para um instrumento diferente, faz-se necessária uma pesquisa sobre a literatura do instrumento, envolvendo tessitura, particularidades, dentre outros aspectos, o que pode ser facilitado por uma colaboração entre compositor e intérprete.

O termo “idiomatismo” origina-se da área da Linguística e deriva da palavra idioma, que significava “língua própria de um povo, de uma nação” ou “para os falantes de uma língua nacional, sua própria língua; vernáculo”. Uma de suas manifestações mais recorrentes na língua é sobre a

forma das “expressões idiomáticas”, nas quais “[...] se caracterizam por duas ou mais palavras que, juntas, possuem apenas um significado, ou seja, uma lexia complexa, locução, figura de estilo” (Cardoso, 2021, p. 21). As expressões idiomáticas são identitárias, caracterizando uma trama de significados em determinada língua, e que, ao serem traduzidas/transcritas para outros idiomas, perdem totalmente o sentido ou, pelo menos, distanciam-se do original ao serem diluídas em outros termos na tentativa de darem suporte ao novo destino idiomático.

Em música, “[...] idiomatismo refere-se a um recurso específico que é próprio de um instrumento musical, idioma, o conjunto de idiomatismos que caracterizam a sua execução” (Scarduelli, 2007 apud Cardoso, 2021, p.23). Araújo (2009) nos conta que:

Na música, o que identifica o idiomatismo em uma obra é a utilização das condições particulares do meio de expressão para o qual ela é escrita, [...] As condições oferecidas por um veículo incluem aspectos como: timbre, registro, articulação, afinação e expressões. Quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam e o diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna (Araújo, 2009, p. 74).

Parafraseando o que foi exposto anteriormente neste tópico, quando uma peça é composta tendo em vista um determinado instrumento, ela é imbuída em questões deveras específicas daquele idioma instrumental, sejam suas digitações/dedilhados, articulações, modulações de espectro timbrístico, etc. Ao transcrever a mesma peça para outro instrumento (aqui leia-se idioma), novas expressões idiomáticas devem ser usadas para que o sentido permaneça (se assim for o conceito do intérprete), mas que sejam evidenciadas as novas possibilidades idiomáticas e as potencialidades particulares do novo instrumento para qual transcrição/performance se desloca, que, no caso da presente pesquisa, é a guitarra elétrica.

5 GUITARRA ELÉTRICA

A guitarra elétrica, ou simplesmente “guitarra” (como é chamada no Brasil), surgiu nos anos 30 a partir de uma necessidade. Castro (2008, p. 31) comenta que: “Ela vem da demanda de músicos e inventores por um violão com um som mais intenso, com mais amplificação e alguma singularidade”. Com o constante surgimento de grupos maiores em performances musicais, surgiu o desejo de concepção de um instrumento que pudesse executar sons mais intensos em virtude da massa sonora dos demais. Tal necessidade deveria ser sanada para que melhores resultados fossem

obtidos nas gravações musicais, frente à crescente demanda da indústria fonográfica. Zaczéski et. al (2018 apud Paula, 2022) afirma que, nos anos 30, foram realizadas tentativas de captação do som através dos princípios de indução eletromagnética. Dois importantes projetistas, Adolph Rickenbacker e George Beauchamp, desenvolveram um captador que transformava a vibração da corda em sinal elétrico, possibilitando assim a sua amplificação. Entretanto, com tal modelo de captação “[...] encontraram várias dificuldades com distorções e realimentações das vibrações das cordas pela vibração do corpo do instrumento” (Castro, 2008, p. 32). Somente nos anos 40, o inventor Les Paul conseguiu superar tais dificuldades colocando os captadores em um instrumento de corpo sólido³.

Uma das principais características da guitarra elétrica é a sua gama de possibilidades de manipulação timbrística direta entre instrumentista e instrumento, através de *bends*⁴, ligados⁵, *scordatura* e tipos de materiais diferentes para fazer o ataque das cordas (palheta, unhas ou pele dos dedos). Sobre a guitarra elétrica o autor comenta:

Ao mesmo tempo limitada em tessitura e cheia de recursos técnicos e timbrísticos; a guitarra é um instrumento com grande flexibilidade estilística e idiomática, podendo produzir efeitos percussivos, bem como se aproveitar das tradições de vários instrumentos, notadamente através do seu parentesco com o violão, simulando o idiomatismo de outros instrumentos de corda como o koto, o cavaquinho, a viola caipira e a cítara, para citar algumas possibilidades (Rocha, 2005, p. 1;2).

Mas também se obtêm possibilidades através da “manipulação indireta”, como o uso de efeitos advindos de pedais e processadores, que distorcem o sinal sonoro, transformando-o e resultando em novas possibilidades⁶. A partir de tantas possibilidades, a guitarra elétrica pode atuar em diversos contextos performáticos, desde uma função de acompanhamento até seu uso como instrumento solista⁷.

³ As primeiras guitarras adaptadas com captadores eletromagnéticos foram as guitarras de música havaiana *lap-steel*, agora com os captadores chamadas de *frying pan*.

⁴ Mudança momentânea de entoação da frequência de uma nota ao mudar a angulação de uma ou mais cordas ao empurrar ou puxá-las.

⁵ Possibilidade inerente ao instrumento, ao utilizar apenas uma das mãos. Através disso obtém-se mudança no timbre.

⁶ Alguns tipos de efeitos existentes: *overdrive*, *distortion*, *fuzz*, *delay*, *reverb*, *pitch shift*, compressores, simulação de amplificadores, *wah-wah*, entre outros.

⁷ Exemplos de peças que utilizam a guitarra elétrica como solista: *Lotus Feet* do guitarrista estadunidense Steve Vai; “Feijão de Corda” do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro; “Pedreirada” do guitarrista belenense e doutor em Artes, Saulo Christ Caraveo.

Além de ser o instrumento de domínio do primeiro autor, a escolha da guitarra elétrica como solista para a transcrição de *Czardas*, além de uma escolha totalmente estilística, se inspira na performance de alguns temas musicais e também em citações musicais compostas originalmente para outros instrumentos. Nas mãos de alguns nomes renomados da guitarra, tais peças ganharam novas roupagens⁸ ao serem deslocadas de seus contextos iniciais.

Como citado anteriormente, a peça *Czardas* foi composta originalmente para violino, piano ou bandolim. E o que se espera em termos de sonoridade ao ser executada na guitarra? A seguir, destacamos algumas características pertinentes ao violino em comparação com a guitarra, abordando as diferenças entre tais instrumentos em termos de sonoridade e formas de execução.

O violino possui quatro cordas e elas são afinadas em quintas (Sol, Ré, Lá, Mi), da corda mais grave para a mais aguda. Geralmente tocado com um arco, que fricciona as cordas, ele produz uma sonoridade que naturalmente é mais aguda e brilhante. Já a guitarra possui em seu modelo padrão seis cordas⁹ (Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi) e são afinadas em quartas¹⁰, da corda mais grave para a mais aguda. É tocada geralmente com palheta, mas também suas cordas podem ser tangidas com a ponta dos dedos e/ou unhas. Entretanto, a palheta permite que o guitarrista consiga timbres diferentes que não seriam possíveis com o toque simples dos dedos. Dependendo das espessuras e materiais diferentes, as palhetas têm exercem diversas funções performáticas. Palhetas de espessura mais rígida (1.0mm, 1.2mm, 1.5mm...) são mais indicadas para peças com partes velozes e solos, enquanto palhetas mais leves (0.68mm-0.80mm) são indicadas para acompanhamentos rítmicos. Palhetadas de nylon tem um som mais aveludado, enquanto palhetas de metal, por exemplo, produzem um timbre mais forte e “aberto”, dentre outros materiais.

Sobre a produção de som no violino, Zomer (2022) nos fala:

⁸ Exemplos de performances:

- Slash tocando *Godfather theme*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JnS4fGiLQDk> Acesso em: 12 set. 2024.
- Paul Gilbert tocando a parte final da *Symphony No. 88* de Haydn. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lnlkku8d8VU>. Acesso em: 12 set. 2024.
- Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt citando o tema principal do *Caprice No. 24* de Niccoló Paganini, dentro da peça *Angels Cry* (4:58 - 5:26 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XiBRTyAldU8>. Acesso em: 12 set. 2024.

⁹ Existem configurações de guitarras que possuem sete, oito cordas.

¹⁰ Com exceção do intervalo formado entre a terceira e segunda cordas (Sol e Si) que é de uma terça.

Pode-se dizer que a produção de som no violino é dividida em duas categorias distintas: pontos de contato e modos de execução. A expressão *pontos de contato* se refere ao ponto da corda em que o arco é posicionado, influenciando diretamente os aspectos físicos da produção sonora. Assim, se partirmos da ideia de um movimento de arco em paralelo com o cavalete (considerando o espaço entre cavalete e espelho do instrumento), com pressão e velocidade constantes, a execução de passagens mais próximas ao espelho gerará sonoridades mais suaves, de menor intensidade e com timbre mais aveludado, enquanto execuções de passagens mais próximas ao cavalete gerarão sonoridades mais fortes, de maior intensidade e com timbre mais anasalado. [...] Já os *modos de execução* se referem à habilidade de articular um som ou um grupo de sons por meio de um manejo técnico específico, podendo esse manejo ser identificado e denominado por uma expressão, por exemplo, *legato*, *spiccato*, *staccato* etc. (Zomer, 2022, p. 58-59).

Através da reflexão gerada por intermédio da citação de Zomer (2022), é possível perceber que a produção sonora na guitarra elétrica acontece de maneira semelhante ao que diz respeito sobre os pontos de contato e os modos de execução próprios. Nos pontos de contato a primeira característica que influencia no timbre, como citado anteriormente, são os toques nas cordas com palhetas, dedos ou unhas. Quando o toque é feito mais próximo da ponte o seu timbre fica mais metálico e estridente, enquanto, mais próximo da escala do instrumento o timbre gerado é mais aveludado e opaco. Entretanto, na guitarra elétrica mais um fator deve ser adicionado na “equação” a respeito dos pontos de contato: o posicionamento da ponta palheta em relação a corda. Quando se toca somente com a ponta sobre as cordas o som gerado é mais suave e consegue-se até uma intensidade mais *piano*, permitindo que o intérprete toque passagens bem velozes com a palhetada alternada. Quando a ponta da palheta entra nos espaços entre as cordas o som gerado tem característica mais marcante e *forte*. Ao se tocar com os dedos tal indicação fica mais em evidência. Ao posicionar a ponta do dedo mais adentro dos espaços entre as cordas e puxá-las rapidamente é possível extrair um som de estalo chamado de *pluck*¹¹. No que concerne os modos de execução, na guitarra, o som pode ser articulado de modos *legato*, *staccato*, com *palm muting*¹² dentre outros.

¹¹ O *pluck* é uma técnica oriunda do contrabaixo elétrico, onde ao invés de dedilhar a corda com *pizzicato*, se puxa ela, causando um efeito de estalo.

¹² Modo de articulação onde a mão da palheta é repousada sobre as cordas próxima a ponte. O efeito gerado é de um som abafado, aveludado, entretanto, com pouco *sustain*. Indicado para a execução de estruturas harmônicas de quintas abertas (*power chords*), e de mimetização da tradição do *pizzicato* do violino para uso em passagens melódicas.

6 A TRANSCRIÇÃO DE CZARDAS

Após análise da peça a partir do contexto de sua tessitura e possibilidades, percebeu-se que a transcrição para a guitarra elétrica poderia manter-se fiel à sua tonalidade original (Ré menor), levando em consideração também as modulações ocorrentes (Ré Maior). Uma das vantagens obtidas ao manter as tonalidades originais é a possibilidade de aproveitar os acompanhamentos de orquestra e de piano já consagrados, não havendo a necessidade de mudanças bruscas quanto ao arranjo, ou mesmo, o demasiado tempo para o estudo de novas tonalidades, ofertando ao guitarrista a possibilidade de tocar com essas formações musicais. Neste sentido, todo o esforço foi realizado para que a tonalidade, e conseqüentemente as partes originais, fossem mantidas.

Na peça original, o instrumento solista inicia a sua parte somente no compasso 4. Aqui, optamos pela utilização de uma introdução antes do tema, visto que se trata de uma transcrição para guitarra solo. A introdução contém acordes que são bem presentes na tradição da guitarra, os *power-chords*. Almada (2018) discorre sobre tais estruturas harmônicas:

Um acompanhamento de rock muito comum para a guitarra é o que utiliza tríades sem terças (ou seja, o voicing é formado apenas por fundamental e quinta, com uma ou ambas dobradas). Tais acordes são geralmente executados com a distorção ligada, o que contribui ainda mais para o forte efeito de dobramento melódico (às vezes da própria linha do baixo) que provoca. [...] São mais conhecidos pelo termo inglês *power-chords* (Almada, 2018, p. 71).

Também ocorre a inserção na guitarra de um fraseado que originalmente é executado pelo piano ou orquestra (Figura 2).

Figura 2: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 1-4. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Normalmente, o sentido do ataque da palheta é definido com base em sua posição métrica: “A tendência dos movimentos da palheta (assim como os do arco) depende da posição métrica da nota: os tempos *relativamente* mais fortes, em geral, ficam com palhetadas descendentes, e os fracos, com ascendentes” (Almada, 2018, p. 69). Sonoramente, os tempos fortes são naturalmente mais acentuados, e o movimento descendente da palheta oferece maior controle e gera um som mais robusto. Por outro lado, os tempos fracos podem ser executados com palhetadas ascendentes, que tendem a produzir um som mais leve. Esse princípio é similar ao uso do arco nos instrumentos de corda.

A notação para palhetadas na guitarra é a mesma utilizada para indicar os ataques de arco dos instrumentos da família do violino. Quando não há sua notação explícita, o instrumentista fica livre para escolher a ordem dos ataques, permitindo adaptações conforme suas preferências técnicas e expressivas (Figura 3).

Figura 3. Símbolos de notação musical para o movimento descendente e ascendente da palheta.
Fonte: Elaborado pelo autor primeiro autor (2024).

Para a execução do tema (compasso 4 em diante), foi escolhido que sua melodia fosse executada a partir da sexta corda. Essa escolha foi motivada tanto por uma questão de mudança intencional de timbre e registro, ocasionada através da diferença de tessitura entre os dois instrumentos (violino e guitarra), mais o efeito de distorção¹³, quanto que pela característica transpositiva que a guitarra carrega consigo, gerando uma nova abordagem sonora em meio às novas possibilidades que a guitarra e os efeitos multiprocessadores possuem. As escolhas também se baseiam na prática e preferências do primeiro autor como performer ao explorar posições que ficam localizadas mais ao centro do braço do instrumento.

¹³ O efeito de distorção é um som “agressivo”, que se caracteriza por um “chiado”, criado quando o sinal de áudio é ajustado ao máximo, comprimindo os picos e baixas frequências sonoras. Tal efeito é utilizado em guitarras elétricas, baixos elétricos, teclados eletrônicos e, mais raramente, em vocais.

Retornando sobre o sentido da movimentação da palheta, em algumas seções, como por exemplo nos compassos 13 e 15, foi verificada a necessidade de escrever em notação o sentido da palhetada a ser empregado. Tal decisão partiu através do conhecimento idiomático do instrumento e experimentação prática do primeiro autor, que concluiu que essa seria a melhor forma para a execução desses arpejos¹⁴ (C7 e A7), resultando numa mescla entre palhetada alternada, ligados e a palhetada do tipo *sweeping*¹⁵ (Figura 4 e 5).

Figura 4: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 13-15. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 5: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

A guitarra, assim como outros instrumentos de cordas dedilhada, nos ampara com a possibilidade de tocar uma mesma nota em posições e cordas diferentes. Entretanto, os timbres acabam possuindo, ainda que mínimas, algumas diferenças devido às espessuras diferentes das cordas. Com isto, nos compassos 19 e 20, optou-se por estabelecer sobre quais cordas os fraseados seriam executados, a fim de imprimir a característica sonora desejada pelo autor (Figura 6 e 7).

¹⁴ Arpejos, ou *arpeggios*, são uma técnica musical que consiste em tocar notas de um acorde de maneira sucessiva, atribuindo um senso melódico ao mesmo, diferente do toque simultâneo, que atribui um caráter puramente harmônico.

¹⁵ Técnica desenvolvida pelo guitarrista australiano Frank Gambale (1958-), que consiste em palhetar atacando várias notas na mesma direção (ascendente ou descendente). O *sweeping* é utilizado tanto para trechos mais velozes quanto para diferenciação de timbre, soando mais “ligadamente”.

Uso de cordas diferentes nos fraseados.

Figura 6: Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 19-20. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 7: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

Outro recurso expressivo que a guitarra possui é a sua chave seletora de captadores, ou simplesmente “chave seletora”. Ela permite que o músico escolha de forma isolada quais dos captadores ele deseja utilizar, ou até mesmo fazer combinações entre eles. Por exemplo, uma guitarra com dois captadores do tipo *humbucker* possui uma chave seletora de 3 posições. A primeira posição aciona o captador da ponte; a segunda posição combina os captadores da ponte e braço; e a terceira posição aciona somente o captador do braço. Essa escolha de quais captadores serão usados permite ao instrumentista possibilidades de timbres variados. Somado a isso, efeitos de multiprocessadores, pedais de efeitos, palhetas com materiais diferentes, toques com a pele dos dedos, ataque nas cordas em *sul tasto*¹⁶ ou *sul ponticello*¹⁷, etc., multiplicam a gama de possibilidades (Figura 8).

¹⁶ É a técnica onde tocando mais próximo da escala do instrumento se consegue um som mais “oco”.

¹⁷ É uma técnica comparativamente antiga, sugerida pela primeira vez por Sylvestro di Ganassi em sua *Regola Rubertina* (uma tese de duas partes escrita em 1542 e 1543), na qual afirma que para obter um som mais forte e áspero, deve-se tocar perto da ponte (Strange, P.; Strange, A., 2001, p. 3, tradução nossa)

Figura 8: Chave seletora de 3 posições. Fonte: iStock online.

Dentro da tradição guitarrística, alguns padrões de fraseados e técnicas específicas já têm como consagrado algumas combinações e uso dos captadores. Por exemplo, os acordes de quintas abertas utilizam a chave seletora na posição da ponte; o *sweeping* usa a chave na posição do braço; os dedilhados e levadas sobre acordes normalmente usa a chave na posição meio (em guitarras com chave de 3 posições) ou a chave na posição 4 (em guitarras com chave seletora de 5 posições), que mistura os captadores do meio e braço.

Por mais que haja essas indicações durante a jornada de aprendizado do instrumentista, resultando em uma prática passada adiante para as mais novas gerações de guitarristas através da relação professor-aluno, tais sugestões não são cristalizadas ao ponto de impedir a exploração de outras formas de utilização para a execução. Entretanto, para obtenção do timbre desejado pelo primeiro autor no momento da *friska* (parte mais rápida da dança), foi feita a escolha da posição da chave seletora (compassos 23 e 39) e também das cordas específicas para os fraseados (compassos 27 e 47) (Figura 9).

Figura 9: Exemplos de escolha de captação e cordas. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 23-43. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Nos compassos 35 e 36, temos um fraseado escalar. Para tal, foi realizada uma adaptação com base na tradição guitarrística de modelos escalares consagrados, onde eles são divididos em 3 notas por corda. Com essa adaptação, permitiu-se o uso de digitações convenientes, constantemente abordadas em outros “desenhos” de escalas e padrões melódicos, como, por exemplo, as combinações de dedos 1-2-4, 1-3-4, e assim por diante (Figura 10 e 11).

Padrão de 3 notas por corda com digitações 1-2-4; 1-3-4.

Figura 10: Padrão estrutural de 3 notas por corda. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 35-38. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 11: Trecho da partitura da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904). Fonte: IMSLP online.

Tendo em mente uma abordagem interpretativa diferente para o fraseado que acontece no compasso 47 até o compasso 50, ao invés de um seguimento por graus conjuntos como na peça original, foi adotada a abordagem para intercalar os graus, resultando num baixo pedal. A mudança proporciona tanto uma variedade estilística que se ajusta bem ao instrumento quanto um trecho de estudo bem pertinente ao desenvolvimento de digitações intercaladas. A escolha de adaptação do trecho considera tanto o gosto pessoal do primeiro autor, inspirado por notáveis guitarristas que aplicam esse estilo de fraseado *pedal point* (nota pedal), quanto o aproveitamento do sentido descendente da mão direita do piano no acompanhamento (Figura 12).

Figura 12: Em vermelho escuro trecho da abordagem original por graus conjuntos; em roxo a adaptação interpretativa. Transcrição para guitarra elétrica da obra *Czardas* de Vittorio Monti (1904), c. 47-50. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Um aspecto peculiar encontrado durante a transcrição, e que demonstra bem as diferenças de construção e idiomatismo entre o violino e a guitarra, ocorreu no compasso 57 (e, por consequência no 65, que é a repetição do mesmo fragmento). Percebemos que, na peça original, o violino faz um acorde de G7M em tempo forte. A dificuldade encontrada foi a distância do baixo do acorde em relação à posição e digitação pretendida na guitarra. Optamos pela supressão da quinta justa para facilitar a construção do acorde e melhor preparação para a digitação de fraseado que vem a seguir, e deslocamos o baixo do acorde uma oitava acima, resultando num acorde com as notas Sol, Si e Fá# (Figura 13 e 14).

Supressão da quinta justa, e o deslocamento do baixo uma oitava acima.

Figura 13: Em vermelho escuro o acorde da peça original. Em amarelo, a adaptação interpretativa para a guitarra elétrica, c. 57. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor (2024).

Figura 14: Em vermelho escuro o baixo transposto da peça original; em amarelo a adaptação realizada com o intuito de manter a região pretendida para a digitação. Fonte: Elaborado pelo primeiro autor.

A transcrição completa encontra-se ao final do trabalho (Anexo A).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as partes que compõem o processo de transcrição (idealização, estudo da peça, pesquisa, experimentação e escrita em notação), alguns aspectos, que outrora permaneciam “invisíveis” aos olhos – ou melhor, aos ouvidos do sujeito apreciador –, tornaram-se audíveis e geraram reflexões quanto aos papéis de compositor, transcritor, e cocriador musical. A primeira é que se torna indispensável o conhecimento acerca do(s) instrumento(s) para os quais estão sendo destinados esse tipo de criação. Entender suas tessituras, seu registro, características transpositivas ou não, possibilidades timbrísticas, técnicas etc., para que seja possível extrair ao máximo dentro das possibilidades que a nova configuração instrumental possui. Em segundo, as transcrições são muito importantes para a criação e consolidação de repertório para o instrumento, ampliando-o, e no nosso caso, difundindo peças tradicionais que normalmente são veladas à tradição das orquestras e grupos de câmara. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a tais obras e criando uma ponte para a guitarra elétrica, possibilitando que ela transite em novos contextos musicais. Em terceiro lugar, acredita-se que a transcrição possa ser usada tanto como ferramenta de estudo composicional, a partir da análise das peças, quanto para o uso pedagógico dos professores para o ensino de certos aspectos técnicos nos cursos de instrumento. Em nossa experiência como educadores musicais, nos deparamos com queixas dos estudantes à respeito da inserção e emprego das técnicas do

instrumento dentro de contextos musicais, tanto no âmbito da composição quanto na improvisação, e até mesmo em quais peças existem tais exemplos do uso de determinada técnica. Tornar tácito o emprego das técnicas e suas possibilidades é importante para a obtenção, aplicação, ampliação de vocabulário, além de evidenciar exemplos característicos do estilo abordado.

Importante salientar a contribuição dos professores da Pós-Graduação em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Por meio das suas diferentes disciplinas e abordagens, exerceram grande contribuição na construção dos saberes composicionais e performáticos necessários para a consolidação desta pesquisa.

Esperamos que outros músicos, autores e compositores possam vir a transcrever para a guitarra elétrica solo; que possam explorar e utilizar mais este instrumento nas mais diversas configurações instrumentais; e que outras pesquisas que abordam os mais diversos aspectos da guitarra elétrica possam ser geradas e inspiradas a partir desta comunicação.

REFERÊNCIAS

- ABDO, Sandra Neves. Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica. **Rev. Per Musi**. Belo Horizonte, v.1, 2000. p. 16-24.
- ALMADA, Carlos. **Arranjo**. 5. ed. Campinas: Editora Unicamp, 2018.
- ARAÚJO, Francisco. **O uso do idiomatismo na composição de obras para violão solo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
- BARBEITAS, Flavio T. Reflexões sobre a prática da transcrição: as suas relações com a interpretação na música e na poesia. **Rev. Per Musi**. Belo Horizonte, v.1. 2000. p. 89 - 97.
- BOTA, João Victor. **A Transcrição Musical como Processo Criativo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
- BORGES, Rafael Garcia. **O uso de *scordatura* para a execução no violão de obras compostas para alaúde barroco**: transcrição e exemplos extraídos da obra de Silvius Leopold Weiss. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- CARDOSO, Acacio Tavares. **Investigando o conceito de idiomatismo da flauta doce a partir do ponto de vista de flautistas e professores do instrumento**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

CASTRO, Guilherme Augusto S. de. **Cyberock: o estúdio como instrumento musical na performance ao vivo da banda SOMBA**. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

CORRÊA, Antenor Ferreira. **Análise musical como princípio composicional**. 1. ed. Brasília: UnB, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MELLO, Maria I. C. Aspectos interculturais da transcrição musical. In: **CONGRESSO DA ANPPOM**, [15.]. Anais. 2005, p. 1423 - 1432.

MORA, Yorman Feria. **Análisis descriptivo técnico en el abordaje de la obra: Czardas** de Vittorio Monti. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade de Pamplona, Pamplona, 2019.

PAULA, Marco Túlio de. **Hibridismos técnicos entre a guitarra elétrica e o violão moderno na obra de Antoine Boyer e Julian Lage**. Dissertação (Licenciatura em Música). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.

ROCHA, Marcel Eduardo Leal. **Elaboração de arranjo para a guitarra solo**. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

STRANGE, Patricia; STRANGE, Allen. **The contemporary violin: extended, performance, techniques**. 1. ed. London: University of California Press, 2001.

VALE, Victor Melo. **A tradutibilidade do sentido: o processo de transcrição musical**. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

ZOMER, Ana L. C. **Indeterminação na música brasileira: análises de obras do repertório violinístico compostas na segunda metade do século XX**. Tese (Doutorado em Música). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

SANTOS, Paulo Mauricio Torres dos; MIRANDA, Jonathan Guimarães e; DUARTE, Alexsander Jorge. *Czardas* de Vittorio Monti (1904) para guitarra elétrica: transcrição, adaptações, técnicas e editoração de partitura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-78.

ESTUDO E PERFORMANCE: REFLEXÕES SOBRE A MANUTENÇÃO TÉCNICA, PERFORMANCE E BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL

Nayara Araújo Moraes

Universidade Federal do Pará - nayviolista@gmail.com

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará - marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo propõe uma investigação multidisciplinar sobre a relação entre a rotina de estudo, a manutenção técnica e o bem-estar físico e mental na performance musical. Utilizando uma abordagem de revisão bibliográfica, o estudo busca compreender os desafios enfrentados pelos músicos e identificar estratégias eficazes para promover uma prática musical saudável e sustentável. Os resultados deste trabalho incluem insights sobre a influência do autocuidado na qualidade da prática e da performance musical, bem como recomendações práticas para músicos, em particular o violista. O artigo visa contribuir não apenas para o avanço do conhecimento acadêmico nas áreas de música, saúde e educação, mas também para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos músicos.

Palavras-chave: Performance musical. Saúde do músico. Rotina de estudos. Viola.

1 INTRODUÇÃO

A prática musical é uma jornada exigente, que demanda mais do que simples talento inato, mas também dedicação, disciplina, repetição e uma abordagem pensada para o desenvolvimento técnico e artístico. No entanto, é comum observarmos que a ênfase exclusiva no aprimoramento técnico pode levar os músicos a negligenciarem seu bem-estar físico e mental, resultando em consequências negativas para sua saúde e desempenho artístico.

Os autores Teixeira, Andrade, Kothe e Felden concordam em sua pesquisa que, entre músicos de cordas (violino e viola):

As problemáticas mais evidentes encontradas na maioria dos músicos estão no posicionamento da região da cervical que se encontra com angulações de flexão indevidas em 72,73% dos músicos; no posicionamento de hipercifose cervical observado em 81,82% dos músicos, na elevação (54,55%) e rotação interna do ombro esquerdo (54,55%) e na rigidez do punho direito (63,64%). Consequentemente as dores/ desconfortos relatados pelos músicos estão na região do pescoço, da parte superior das costas e do ombro esquerdo, indicando que os desajustes corporais geram sobrecarga e por conseguintes queixas de ordem musculoesquelética (Teixeira, Andrade, Kothe e Felden, 2015, p. 51).

Neste contexto, Pontes (2017), em seu artigo, acrescenta fatores extra musicais presentes na preparação do performer e a necessidade premente de uma rotina de estudo que vá além do aprimoramento técnico, promovendo também o equilíbrio entre o bem-estar físico e mental dos músicos.

Uma vez compreendido que, da mesma forma que existe uma organização voltada para o aprendizado dos aspectos musicais de uma determinada obra, deve-se também haver uma preparação psicológica e física, onde o artista busca suas próprias táticas para enfrentar esta problemática (Pontes, 2017, p. 403).

Diante desse cenário, surge o questionamento que norteia este trabalho: como desenvolver uma rotina de estudos que promova a manutenção técnica e o bem-estar físico e mental, visando uma prática musical sustentável e gratificante?

Mesmo que o estudo por repetição para o músico seja muito importante, porque é dessa forma que o cérebro e o corpo aprendem habilidades motoras de precisão (Souza, *apud* Merique e Souza, 2020, p. 02), muitos instrumentistas enfrentam desafios relacionados à manutenção da saúde física e mental durante o processo de estudo.

O estudo [prática do instrumento] é desenvolvido sem profundo conhecimento de demanda de trabalho muscular, das estruturas do corpo envolvidas e sua fisiologia e dos possíveis problemas que poderão aparecer. Sem esse tipo de informação e treinamento, a atividade musical poderá acarretar desequilíbrios musculares, articulares, posturais e mesmo psicológicos, com poucas exceções (Moura, Fonte e Fukujima, 2000 *apud* Merique e Souza, 2022, p. 02).

No entanto, na área da performance musical, tem-se observado uma maior abertura dos músicos em relação à organização consciente da prática musical, bem como um crescente interesse pelo bem-estar físico e mental. Porém, autores tendem a concordar que uma maior abertura para

este tópico tem se dado somente após a ocorrência de sintomas que prejudicam a atividade, como a dor recorrente limitante (Norris, 1997 *apud* Costa, 2005, p. 55 *apud* Pontes, 2017, p. 399).

Considerando a abrangência do objeto discutido e suas múltiplas possibilidades, este presente artigo buscou amparar a construção do texto através de uma abordagem multidisciplinar da literatura nas áreas de música, saúde e de performance, por meio dos autores Penderiva (2005), Ray e Andreola (2005), Alencar e Matias (2010), Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012), Pontes (2017), e Baldini e Baldini (2023). O trabalho busca fornecer uma compreensão abrangente da relação entre rotina de estudo e performance, e propor estratégias para desenvolver uma prática instrumental que promova a manutenção técnica e bem-estar físico e mental dos músicos, em especial, para o violista.

2 AQUECIMENTO E ALONGAMENTO

Nota-se que no meio musical, especialmente entre os instrumentistas, há uma confusão quanto a definição de aquecimento muscular e alongamento muscular, logo, é corriqueiro observar performers pularem a fase de alongamento e iniciarem a sessão de estudo imediatamente, tocando escalas e métodos como forma de "aquecer" ou partindo diretamente para o seu repertório, como foi notado por Cintra e Barrenechea:

Após várias entrevistas feitas com pianistas, identificou-se que nenhum deles se preocupava com a preparação física antes da performance, e apenas um recebeu algum tipo de orientação sobre a prática de alongamentos. Esta informação nos revela uma notável falta de conhecimento ou interesse em relação aos cuidados com problemas físicos relacionados com a prática da performance (Cintra e Barrenechea, 2004, *apud* Pontes, 2017. p. 402).

Para Alencar e Matias (2010, p. 230) o aquecimento é concebido como "todas as medidas que servem como preparação para a atividade, seja para o treinamento ou competição, cuja intenção é a obtenção do estado ideal físico e psíquico, bem como a preparação cinética e coordenativa na prevenção de lesões". E por alongamento, estes autores entendem que "são manobras terapêuticas que visam aumentar a mobilidade e o comprimento do músculo, promovendo a flexibilidade do indivíduo. É uma prática [que] evita o encurtamento muscular, previne lesões [...] e melhora significativamente a postura" (Alencar e Matias, 2010, *apud* Merique e Souza, 2022, p. 07).

Ray e Andreola (2005, p. 1226) propuseram uma sequência de exercícios de alongamentos, preparada por Xandra Marques, focada em instrumentistas.

Figura 1: seqüência de alongamentos básicos (Marques apud Ray e Andreola, 2005).

Para Ray e Andreola (2005) o aquecimento pode ser uma seqüência bastante simples de respiração, combinada com movimentos amplos dos membros superiores, inferiores e pescoço, o

que pode acontecer simultaneamente ao alongamento. Isso porque, no caso de preparação do performer musical para estudo ou apresentação, não há necessidade de se elevar o metabolismo a batimentos cardíacos tão elevados quanto em certas atividades físicas (Marques 2005 apud Ray e Andreola, 2005, p. 1223).

Os autores também esclarecem que não se deve pensar em alongar por muito tempo, porém com frequência. Por exemplo, no caso de uma sessão de estudos de 90 minutos, o instrumentista terá mais resultados alongando-se em 3 etapas (antes, durante e após o período em questão), do que em uma sessão única.

A Dra. Elisabete Almeida (apud Ray e Andreola, 2005, p. 1224), editora do portal da Lincx - Serviços de Saúde, resume os princípios do alongamento em seis itens:

1. Alongar-se até uma amplitude confortável, ou seja, nunca alongar até sentir dor. Embora seja necessário reeducar os músculos, o desconforto não deve fazer parte do alongamento.
2. Relaxar. É quase impossível fazer um alongamento eficaz quando você está tenso, e uma sessão de alongamento com o indivíduo estressado certamente aumenta o risco de lesões.
3. Exercitar-se primeiro. Alongar um músculo frio pode atrapalhar o rendimento. Com o exercício, a temperatura corporal se eleva e os músculos tornam-se mais extensíveis [este princípio é mais aplicável a atividades físicas que em práticas musicais].
4. Alongar lentamente. Movimentos rápidos e vigorosos desencadeiam o reflexo do estiramento, promovendo a contração muscular em vez do relaxamento. Certifique-se de movimentar-se devagar e suavemente, evitando movimentos bruscos.
5. Permanecer por 10 a 30 segundos na posição alongada. Apesar de não ser recomendável alongar até sentir dor, é importante manter cada posição alongada por tempo suficiente para os músculos realizarem as adaptações desejadas. Embora a posição possa ser mantida por mais tempo, os especialistas afirmam que a maior parte dos benefícios são obtidos com um período de 10 a 30 segundos.
6. Treinar regularmente. Ao contrário dos exercícios de força e resistência, que exigem um grande esforço para mostrar resultados, o alongamento deve ser praticado sem esforço (relaxado). No entanto, é necessário exercitar-se regularmente. Tente não encarar o

alongamento como uma atividade extra que você fará se sobrar tempo, o que poderia comprometer os resultados.

Vale considerar que:

Começando a tocar instrumento ainda nos primeiros anos de vida, com prática diária e com bom trabalho de refinamento técnico, estima-se que grandes instrumentistas, aos 21 anos, chegam a gastar cerca de 10.000 horas de prática instrumental (Ericsson, Krampe e Tesch-Komer, 2015, *apud* Teixeira, Andrade, Kothe, Felden, 2015 p. 50).

De fato, o performer não necessita de uma sessão de alongamentos e aquecimentos tão intensa em comparação a atletas, porém, levando em consideração os longos períodos de prática instrumental, é saudável que o instrumentista adquira ou aprimore este hábito de preparação física e mental, uma vez que, assim como atletas de alto rendimento, músicos profissionais tendem a iniciar os seus estudos ainda muito jovens.

3 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Os irmãos Emmanuele Baldini e Giovanni Baldini transcreveram para seu livro *O estudo do Violino* (2023) algumas de suas conversas que abordaram questões importantes sobre o estudo do violino e sua organização, aspectos específicos sobre a técnica e aprimoramento da escuta, e compreensão de uma partitura.

Tendo como primeiro capítulo um diálogo sobre organização do estudo, Emmanuele compartilhou sua experiência:

Depois de anos e anos de reflexão, resumi essa questão em quatro momentos, quatro pilares sobre os quais se baseia o estudo autêntico desse instrumento (e, na verdade, de qualquer instrumento) – e cada um desses pilares requer do aluno um recurso diferente, uma habilidade diferente. São eles: percepção, autoanálise, criatividade, cristalização. E o primeiro deles, que digo ser absolutamente fundamental, é aquele que podemos definir como autoescuta (percepção), uma autocrítica saudável e eficaz (Baldini e Baldini, 2023, p. 16).

Pederiva (2005), citando Fonseca (1995), discorre sobre a necessidade da percepção no aprendizado de um instrumento: "A percepção adquire lugar mediante a ação, cuja organização e co-função atigem as mais complexas formas de atividade psíquica superior". E completa: "O ato

mental projeta-se em atos motores e a palavra é precedida pelo gesto. O movimento se integra à inteligência na medida em que a atividade cognitiva progride. O ato motor e a inteligência ao integrar-se são internalizados" (Fonseca, 1995, *apud* Pederiva, 2005, p. 19).

Vale destacar que, tanto Baldini, quanto Pederiva, não anulam a orientação do professor nestes processos de aprendizagem instrumental e desenvolvimento artístico, porém, concordam que o aluno/performer deve procurar desenvolver "a capacidade de perceber um erro, um problema de afinação, um movimento errado do arco, etc., sem o auxílio do professor, ainda que seja indispensável" (Baldini, 2023, p. 16).

E Baldini completa:

Como integrar a percepção sadia ao estudo do instrumento? Com paciência, com tempo e considerando esse uso da autocrítica uma faculdade que se estuda e se aprimora mês após mês [...]. Esse tipo de coisa nos ajuda a compreender uma questão relevante: não se trata aqui de percepções deficientes, e sim falta de treino" (2023 p. 17).

Encontrados os erros e as imprecisões, Emmanuele Baldini esclarece que o segundo pilar é uma espécie de trabalho de detetive, de análise e busca das causas dos erros: "Os 'culpados' podem ser os movimentos errados, uma postura torta ou com pouco equilíbrio, a posição errada da mão esquerda, além de dezenas de outras causas. É por isso que a autoanálise é fundamental". Em seguida, Baldini compartilha sua opinião sobre tentar resolver o problema com mais horas de estudo: "Na minha experiência, isso é até contraproducente. Não faz sentido continuar insistindo, por horas e horas, na mesma passagem se ainda não está claro a razão pela qual não conseguimos executá-la corretamente" (2023, p. 18).

Seguindo estas recomendações, o aluno segue para o terceiro pilar, a criatividade, onde o violinista explanou sobre a forma em que estruturamos os métodos disponíveis em nossa prática de estudo.

Não há dúvida de que muitos desses métodos propõem exercícios muito úteis (estou falando aqui dos exercícios "básicos"), mas não devemos nos esquecer de que cada um de nós é um artista distinto, com uma constituição física distinta; é por isso é necessário adaptar esses exercícios às nossas características pessoais. O bom método, aliás, propõe ferramentas que estarão continuamente em evolução junto com o próprio aluno – com os seus

aprimoramentos, o seu crescimento físico, o seu amadurecimento como intérprete (2023, p. 19).

Pederiva (2005) discorre e completa o assunto:

Muito do processo de informação que substância a aprendizagem tem a ver com a conscientização interna do corpo, certa forma de integração psicomotora sobreposta a uma integração sensorial que lhe serve de suporte. A evolução da aprendizagem é algo muito estruturado. Uma combinação de estruturas neurológicas vai se organizando de forma cada vez mais complexa. Essas condições de estruturação ocorrem igualmente nas áreas sensoriais e motoras (Pederiva, 2005, p. 17).

Baldini compartilha sua experiência ao explicar o quarto pilar:

Todos os musicistas sabem o quanto um pequeno detalhe pode arruinar uma performance. Estou falando de coisas como a iluminação, a virada de página (no caso dos pianistas acompanhadores), o público barulhento, a sonata que não repassamos direito. E o que acontece nesses momentos? O erro mais comum é nos voltarmos aos velhos hábitos, jogando no lixo as evoluções que acabaram de ser obtidas. É aí que entra o processo de cristalização: armando-se de paciência, o violinista deve trabalhar até que essa nova maneira de tocar se torne parte de si. É preciso garantir que corpo e mente digiram essas novidades ao longo do tempo: o novo deve substituir o hábito e se tornar um novo hábito (Baldini, 2023, p. 20).

Baldini aponta a necessidade de não subestimar este momento, pois é a partir dele que o aluno poderá se comprometer com o objetivo final, o quarto pilar, o processo de cristalização, pois mesmo que o instrumentista tenha seguido as propostas anteriores de estudo, apenas isso não é suficiente, pois a maneira de tocar ainda está frágil e não tão enraizada e sólida o quanto se gostaria.

4 PERFORMANCE

Os autores Cerqueira, Zorzal e Ávila (2012) tendo como base principal os conceitos expostos em *Teoria da Aprendizagem Pianística* de José Alberto Kaplan (1935 - 2009), organizaram em seu artigo *Considerações sobre a Aprendizagem da Performance Musical*, o modelo "Ensino e Aprendizagem da Performance Musical" como forma de representar mais efetivamente o processo da performance, que envolve as etapas de preparação (aprendizado) e a performance (apresentação pública):

Como forma de representar a complexidade do processo de aprendizagem e execução de instrumentos musicais, é preciso entender que a separação dos conceitos envolvidos ocorre apenas para fins teóricos, pois em qualquer situação prática, todas as atividades ocorrem de forma simultânea. Ao estudar uma peça, por exemplo, são trabalhadas a postura corporal e a posição mais apropriada das mãos no instrumento, juntamente com o processo de leitura, análise e memorização da peça. Da mesma maneira, não pode haver o aprendizado do instrumento musical sem o intermédio de uma obra musical ou repertório. O estudo do instrumento restrito ao mero objetivo de desenvolver habilidades motoras é um equívoco metodológico que interfere negativamente no trabalho do executante, restringindo sua prática instrumental apenas à aquisição de habilidades que podem não ser úteis se aplicadas a contextos musicais específicos (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 97).

Como forma de exemplificar, os autores apresentaram uma imagem do modelo:

Figura 2: Modelo de Ensino e Aprendizagem da Performance Musical (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 98).

Os pesquisadores esclarecem o modelo:

No centro temos a "Performance", que representa o produto final do processo – entendido aqui como o momento de apresentação pública. Trabalhando para sua consolidação, há o "movimento", a "memória" e a

"consciência", três dimensões correlacionadas de atividade. Como forma de trabalhá-las, temos as "ações", presentes nas circunferências, cuja orientação representa os elementos no qual se iniciam e finalizam. Temos ainda os "elementos de retenção", presentes nas circunferências em letras negras. Por último, há as etapas de "estudo" e "execução", representando a porção da circunferência onde se concentra um maior reforço destas etapas (Cerqueira, Zorzal e Ávila, 2012, p. 98).

Os autores reforçam que, assim como na maioria das pesquisas em performance musical o modelo foi baseado na prática memorizada da música, ou seja, é necessário avaliar a sua aplicação em outros contextos e estilos musicais, como por exemplo, a leitura à primeira vista e a improvisação.

Pensando nessa problemática, Baldini compartilhou sua experiência no capítulo sobre a adaptação do estudo à realidade profissional.

O perigo ainda maior, na minha visão, é outro: a realidade que o aluno encontra diante de si após concluir os seus estudos (em um conservatório ou academia). Já me aconteceu muitas e muitas vezes de observar um verdadeiro estado de choque nos olhos daqueles que se lançam pela primeira vez no universo profissional (Baldini e Baldini, 2023, p. 33).

E completa,

E isso acontece por uma questão de coragem, de capacidade ou de alguma outra coisa? O estado de choque está ligado principalmente ao ritmo de trabalho. Imagine um aluno acostumado a ficar meses em cima de um concerto, se vendo agora na situação de ter de preparar a parte do spalla do Don Juan, de Strauss; estudar para um recital com um programa clássico e também Ciaccona de Bach para uma masterclass. Isso tudo no mesmo mês (Baldini e Baldini, 2023, p. 34).

Diante deste cenário é de se esperar que haja uma sobrecarga física e mental do intérprete, assim como dificuldade para desenvolver a performance. "Há aí um risco de uma síndrome de burnout. Se o aluno não estiver pronto ainda para esse tipo de rotina, sim, um burnout, ou quase isso. Cada professor tem o dever de preparar o aluno para a realidade, a realidade presente, para que ele possa fazer música profissionalmente" (Baldini e Baldini, 2023, p. 34).

À vista disso, Baldini desenvolveu e aplica com seus alunos uma preparação através de seu "sistema por ciclos". Imaginando uma situação em que o aluno queira estudar a *Partita No. 3* de Bach, o Baldini relata: "Nesse caso, iniciamos com a leitura do Prelúdio e, uma vez que as notas,

o ritmo e um ideia geral da peça inteira estejam em ordem (tendo o mapa técnico e musical claro na mente), procedemos ao segundo movimento" (Baldini e Baldini, 2023, p. 35).

Após preparar o prelúdio, por um período de no máximo até três aulas, o passo seguinte é caminhar para os próximos movimentos "seguinto-se esta mesma sequência, ou seja: ler, verificar se as notas estão corretas, prestar atenção no ritmo e construir uma ideia interpretativa geral da peça. E aí, quando chegarmos na Giga, partimos para o segundo ciclo" (2023, p. 35).

A partir disto, segue-se para os próximos movimentos e reinicia-se o ciclo de estudos.

Mas desta vez o trabalho se dará mais em torno dos detalhes, tanto no que diz respeito a técnica quanto no que concerne ao fraseado, direção e outros aspectos específicos. Depois disso, o estudo é então concluído com um terceiro ciclo de revisão, que levará ao amadurecimento final da Partita inteira (Baldini e Baldini, 2023, p. 35 e 36).

E completa: "Mas não existe aqui um risco de se cair em uma abordagem superficial ou em um rebaixamento da qualidade da performance? Não, se estivermos cientes dessa realidade. Repito: saber se adaptar à mudança é sempre o caminho correto a se seguir" (Baldini e Baldini 2023, p. 34).

Baldini ainda propõe para o estudo e performance quatro abordagens indispensáveis:

1. O estudo da técnica básica - Mesmo que geralmente seja idêntica para todos os alunos, Baldini pensa na técnica básica como uma 'higiene instrumental' que deve ser praticado como se fosse uma higiene pessoal, que se faz diariamente no próprio corpo, tomando atenção aos detalhes e não esquecendo de dividir o estudo, para que na hora da execução a intenção do gesto seja um só.

Quando digo que é importante ir até a 'raízes', me refiro também ao fato de que, falando de forma simplificada, a música que executamos é uma construção feita em cima de peças simples como escalas e arpejos. Primeiro cuidado da produção do som nas escalas e arpejos e aí naturalmente me tornarei capaz de enfrentar peças inteiras sem sentir o medo que acaba surgindo quando se baseia a técnica em fundamentos perigosamente frágeis (Baldini e Baldini, 2023, p. 23 e 24).

2. O estudo dos métodos - Para Baldini, o melhor a se fazer é priorizar métodos que unam técnica e habilidade artística, que criem uma ponte entre a técnica básica e o repertório, como ocorre com Kreutzer, Mazas, Rode e Paganini.

Crâmer compôs centenas e centenas de estudos, mas quando se trata de exercícios para esse patamar de desenvolvimento, 99% dos alunos escolherão os estudos de Chopin (que, além de estudos, são parte integrante dos programas de concertos de todos os grandes intérpretes) (Baldini e Baldini, 2023, p. 24).

3. O estudo do repertório - Baldini aconselha a investir na expansão cultural do aluno, para evitar 'escorregões' perigosos, como por exemplo, tocar um concerto de Mozart como se ele fosse o concerto de Tchaikovsky.

É de fundamental importância que mesmo o estudante mais jovem tenha consciência da diversidade estilística que caracteriza os diferentes compositores e suas obras, do longo caminho que a linguagem musical percorreu ao longo dos séculos, dos diversos modos de entender e escrever essa arte (Baldini e Baldini, 2023, p. 24 e 25).

4. Simulação de execuções - Entendendo que apresentações públicas (performance) são situações estressantes onde pode acontecer um 'branco de memória', um erro na digitação etc., Baldini insiste e aconselha a simulação de execução das peças que estão sendo preparadas, tocando-as do início ao fim.

Geralmente o estudo feito em casa se concentra na atenção seletiva, enquanto o concerto ou a audição são baseados na atenção prolongada (no todo). Não podemos aceitar uma disparidade assim tão grande. Por isso insisto muito e aconselho os meus alunos a gravarem a si mesmos tocando a peça que estão preparando, sempre do começo ao fim, e a testarem-se com se estivessem no Konzerthaus de Viena, na frente de 1.800 espectadores [...] Como prova da importância disso, pense no esporte: os mais conceituados técnicos de basquete ou de futebol costumam treinar os seus jogadores simulando situações 'estressantes', fazendo com que eles se habituem a resolver problemas de forma independente e também a explorar dificuldades semelhantes às vividas num jogo real. Isso funciona como um ponto de partida para o crescimento individual do atleta (Baldini e Baldini, 2023, p. 27).

Em conclusão, todos os autores concordam sobre a importância de uma abordagem integrada no aprendizado musical, unindo teoria e prática. O método de Baldini complementa essa

visão ao preparar o músico para os desafios profissionais, com foco na técnica, interpretação e simulação de performances.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, esta pesquisa evidencia a necessidade crucial de integrar cuidados com o bem-estar físico e mental na prática musical. A análise das problemáticas enfrentadas por músicos de cordas, como desajustes posturais e desconfortos musculoesqueléticos, destaca a importância de uma preparação física adequada. Ao abordar a falta de conscientização sobre aquecimento e alongamento, bem como a necessidade de um equilíbrio entre técnica e saúde, o artigo buscou reforçar a ideia de que uma prática instrumental sustentável requer não apenas dedicação técnica, mas também cuidados contínuos com o corpo e a mente. Assim, adotar rotinas de preparação física e mental se torna essencial para o desempenho artístico e a longevidade na carreira musical.

Sobre a organização do estudo, Emmanuele e Giovanni Baldini, propõem uma abordagem estruturada em quatro pilares fundamentais: percepção, autoanálise, criatividade e cristalização. Esses pilares, quando aplicados com paciência e dedicação, permitem ao estudante desenvolver uma autocrítica saudável, identificar e corrigir erros com precisão, adaptar métodos de estudo à sua individualidade artística e consolidar novas habilidades. O processo de aprendizagem não é imediato, mas, ao longo do tempo, o violinista/violista internaliza os novos hábitos, tornando sua técnica mais sólida e eficaz. Assim, a organização do estudo instrumental revela-se um processo contínuo de aprimoramento, reflexão e autossuficiência.

O processo de performance musical, como apresentado por Cerqueira, Zorzal, Ávila e complementado por Baldini, é compreendido como um fenômeno complexo que vai além da mera execução de habilidades motoras. A preparação e a performance são etapas interdependentes que exigem um equilíbrio entre técnica, memorização, consciência corporal e interpretativa. O modelo "Ensino e Aprendizagem da Performance Musical" propõe uma integração de fatores que moldam a performance final, destacando a importância de uma prática embasada em estudo estruturado e memorizado.

Baldini, por sua vez, ressalta a necessidade de adaptar o estudo à realidade profissional, preparando o aluno não apenas para o aprendizado técnico, mas também para a pressão e o ritmo intenso da vida como músico. Através de seu "sistema por ciclos", o estudo de uma obra musical é organizado em etapas claras, com foco em leitura, técnica, fraseado e detalhes interpretativos. Além

disso, Baldini reforça a importância de uma técnica básica sólida, baseada em exercícios como escalas e arpejos, e em métodos que conectam técnica e expressão artística.

Outro ponto crucial é o estudo aprofundado do repertório, que visa ampliar a bagagem cultural do aluno e garantir uma compreensão estilística adequada das obras. A simulação de execuções também é destacada como uma ferramenta indispensável para que o aluno se habitue ao contexto de uma apresentação pública, enfrentando o estresse e possíveis imprevistos.

Tanto os autores do modelo teórico quanto Baldini compartilham a visão de que o aprendizado musical é um processo integrado, que combina teoria e prática, preparação técnica e mental, visando formar músicos capazes de enfrentar os desafios da carreira profissional com segurança, autonomia e maturidade interpretativa.

Em termos de recomendações para estudos futuros, sugere-se a ampliação das pesquisas sobre métodos de preparação física e mental específicos para músicos, além de uma maior investigação sobre a aplicação prática de modelos pedagógicos integrados, como o proposto por Baldini. A prática instrumental sustentável deve continuar sendo um foco central tanto para educadores quanto para músicos, a fim de promover a saúde e o bem-estar em longo prazo.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Di; MELO, Thiago Ayala; MATIAS, Karinna Ferreira de Sousa. Princípios fisiológicos do aquecimento e alongamento muscular na atividade esportiva. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 16, p. 230-234, 2010.

BALDINI, Emmanuele; BALDINI, Giovanni. **O estudo do violino: reflexões sobre técnica, análise e performance**. 1. Ed, São Paulo: Tipografia Musical. 2023.

CERQUEIRA, D. L.; ZORZAL, R. C.; ÁVILA, G. A. de. Considerações sobre a aprendizagem da performance musical. **Per Musi**, Belo Horizonte, n. 26, p. 94-109, jul. - dez., 2012.

MORAES, Geraldo Fabiano de Souza; ANTUNES, Adriana Papini. Desordens musculoesqueléticas em violinistas e violistas profissionais: revisão sistemática. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 20, p. 43-47, 2012.

PONTES, Luciano Ferreira. Aspectos Extramusicais na Performance: sugestões para a preparação do performer. In: **VII Simpósio Internacional de Musicologia**. Goiânia: SEGRAF/UFG, p. 399-406, 2017.

PEDERIVA, Patrícia Lima Martins et al. **O corpo no processo ensino-aprendizagem de instrumentos musicais: percepção de professores**. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Católica de Brasília: Brasília, 2005.

MORAES, Nayara Araújo; COHEN, Marcos Jacob Costa. Estudo e performance: reflexões sobre a manutenção técnica, performance e bem-estar físico e mental. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 79-93.

SOUZA, J. S.; MERIQUE, F. S. Benefícios da consciência corporal para performance de violistas e estratégias para prevenção de lesões musculoesqueléticas. Congresso de Música: **Anais** v. 8, p. 1-14, 2022.

RAY, Sonia; ANDREOLA, Xandra. O alongamento muscular no cotidiano do performer musical: estudos, conceitos e aplicações. **Revista Música Hodie**, v. 5, n. 1, 2005.

SANTOS, T. S. Medidas de preparação para atividade musical: o alongamento e o aquecimento. **Revista Científica da Associação Brasileira de Trombonistas**, v. 2, p. 79-86, 2018.

TEIXEIRA, Clarissa Stefani et al. Prática instrumental e desconforto corporal: um estudo com músicos de violino e viola. **O Mundo da Saúde**, v. 39, n. 1, p. 43-53, 2015.

MORAES, Nayara Araújo; COHEN, Marcos Jacob Costa. Estudo e performance: reflexões sobre a manutenção técnica, performance e bem-estar físico e mental. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 79-93.

O VIOLÃO E O BAIÃO EM *ARROZ CARRETEIRO*: ANÁLISE RÍTMICA, DISCUSSÃO IDIOMÁTICA DO INSTRUMENTO E ABORDAGENS INTERPRETATIVAS

Pedro Miranda dos Santos Júnior
Universidade Federal do Pará (UFPA) – pedro.mjur@gmail.com

Dr. Alexsander Jorge Duarte
Universidade Federal do Pará (UFPA) – alexduarte@ufpa.br

Me. Jonathan Guimarães e Miranda
Universidade Federal do Pará (UFPA) – jgmufpa@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo consiste em uma análise musical a investigação rítmica e idiomática do violão na peça *Arroz Carreteiro* composta pelos alunos Pedro Miranda Jr e Polyana Dias. Examina como o violão incorpora elementos rítmicos para expressar o *baião* com autenticidade, explorando sua relação com padrões rítmicos como o *tresillo*, que Sandroni (2002) fomenta em sua pesquisa sobre “síncope característica” em ritmos latino-americanos, como também o padrão rítmico da zabumba atestado por Barreto (2012). Concluindo com um acervo e reflexões diante do idiomatismo e de possibilidades performática para com o violão brasileiro.

Palavras-chave: Ritmo violonístico; análise rítmica; baião; tresillo; desenvolvimento idiomático.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a peça “Arroz Carreteiro” dos compositores Pedro Miranda Jr e Polyana Dias, alunos da Pós-Graduação *Processos Criativos – Composição e Performance* na UFPA (Universidade Federal do Pará). A peça tem como gênero musical o “baião” que através de análise permitirá discussões acerca do seu padrão rítmico expressado no violão, levantando possibilidades técnicas e interpretativas, além de abordar questões idiomáticas do instrumento.

O interesse pelo trabalho partiu primeiramente da possibilidade de realizar a junção da criação, performance e pesquisa em diálogo com o que foi trabalhado durante o Curso de Especialização. A peça escolhida traz consigo elementos de um duo camerístico com instrumento melódico-harmônico e outro harmônico, no caso do violão, possui elementos contrapontísticos, melódicos e expressivos dentro da estilística rítmica do baião.

O objetivo do trabalho é analisar aspectos técnicos e idiomáticos do violão presentes na peça *Arroz Carreteiro* estabelecendo uma relação dialógica com os instrumentos percussivos tipicamente utilizados no baião “pé de serra”¹.

Com o foco no violão, a análise se faz importante na questão rítmica por se tratar da comprovação da presença do gênero “baião” em “Arroz Carreteiro”, além da comparação ao padrão rítmico da zabumba que um dos instrumentos percussivos presente em grupo de forró pé de serra.

A pesquisa utiliza como aporte teórico os trabalhos de Marcus Facchin Bonilla (2013), em *Três Estilos do Violão Brasileiro: Choro, Jongo e Baião*, que analisa músicas brasileiras e aborda o desenvolvimento idiomático do violão brasileiro, e de Almir Cortes Barreto (2012), em *Improvizando em Música Popular: Um Estudo sobre o Choro, o Frevo e o Baião e sua Relação com a Música Instrumental Brasileira*, que foca no improviso em estilos populares. Ambos os autores são essenciais para esta pesquisa por tratarem do idioma violonístico brasileiro

Carlos Sandroni (2002) em *O paradigma do tresillo*, trata em sua pesquisa a fórmula rítmica chamada “síncope característica” presente em diversas danças latino-americanas como a habanera de Cuba e manifestações brasileiras como o tango brasileiro e o samba, discutindo o *Tresillo* e suas variações em outros ritmos mas que mantém o mesmo padrão, estando assim fortemente presente também em *Arroz Carreteiro*.

É importante antever que um dos autores presentes na peça, nesta pesquisa, está no papel de investigador que através destas referências bibliográficas e análise dos trechos da música almeja a contribuição para o violão brasileiro para além da peça em foco.

¹ Forma mais tradicional do gênero musical forró, sub-gênero. Engloba vários ritmos nordestinos, os ritmos mais comuns do forró **pé de serra** são: Baião, Xote, Xaxado, Côco, Embolada e Galope (também conhecido como quadrilha ou arrastapé - var. rastapé). Fonte: <https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/p%E9+de+serra/1477/>.

2 PANORAMA DA PEÇA “ARROZ CARRETEIRO”

A figura 1 expõe uma visão ampla do mapa estrutural da música onde em cada seção são acentuados os momentos dos ritmos e suas particularidades para com o violão, onde haverá o desdobramento sobre esses termos musicais obtendo comparações rítmicas e fundamentações teóricas acerca do idiomatismo do instrumento.

Figura 1: Panorama estrutural da música *Arroz Carreteiro*.

3 INTRODUÇÃO DE “ARROZ CARRETEIRO”

A introdução do baião parte do violão em solo expressando em dois compassos o a melodia através dos baixos onde se encontra harmonicamente em **E (Mi) mixolídio** com o preenchimento sincopado das cordas mi e si soltas.

O **mixolídio** é o quinto modo grego entre os sete que possui a característica de sua sétima nota *bemol* como aponta o exemplo na figura 2 que elucida através da escala de C (Dó) mixolídio em comparação ao E (Mi) mixolídio utilizada em *Arroz Carreteiro*. Escala muito utilizada, segundo Piedade (2013), para uma caracterização de músicas *nordestina*. Um dos grandes exemplos onde esta escala é bastante desenvolvida é a música *Baião*² de Luiz Gonzaga.

Figura 2: Exemplo do modo mixolídio em escala no pentagrama.

² Disponível em: <https://youtu.be/mwFGvGMxotc?si=4sAng0y9DqgWxDum>.

A familiarização do mixolídio se faz necessário por conta de sua presença clara na introdução de *Arroz Carreteiro* que possui, além do mixolídio, no motivo rítmico principal expressão do chamado *tresillo*, como expõe a figura 3.

Figura 3: Introdução. Compasso 1 – 2.

Segundo Sandroni (2002), a fórmula rítmica representada na figura 4, que está fortemente presente na música cubana, é denominada de *tresillo* pelos musicólogos. Fórmulas que são consideradas equivalentes entre si onde há pequenas variações de um mesmo ritmo básico. Vega (1967 *apud* Sandroni 2002, p. 103) trata estes ritmos como espécie da mesma família, cuja fórmula primária seria o “*ritmo habanera*” e a “*síncope característica*” entre outras variantes como *habanera* de Cuba, entre outras manifestações latino-americanas ao sul como *samba*, *tango brasileiro (maxixe)*, *tango argentino*.

Figura 4: Fórmula rítmica do tresillo.

Ahanórian (1993 *apud* Sandroni 2002 p. 103) fundamenta o tresillo e suas variantes através da numeração entre 8 semicolcheias, simplificando assim em: *três+três+dois (3+3+2)*.

um conceito segundo o qual oito subdivisões são percebidas simultaneamente como agrupadas em duas metades de quatro subdivisões (digamos, duas semínimas) e em três terços desiguais de três, três e duas subdivisões (duas colcheias pontuadas seguidas de uma colcheia). Este conceito é encontrado fundamentalmente no Atlântico (a milonga do Rio da Prata e Rio Grande do Sul, o samba brasileiro, vários gêneros musicais caribenhos). (...) A vertente atlântica produz ao longo do século XX gêneros mestiços comerciais tão fascinantes como o tango rioplatense (...), como o bolero, como a rumba, como a bossa-nova, como o son cubano e sua filha direta, a salsa" (Aharónian 1993:50-1 *apud* Sandroni 2002, p. 103).

Além da linha melódica presente nos baixos (cordas mais graves), podemos perceber o constante preenchimento harmônico e sincopado das notas “si” e “mi” que se encontram nas cordas soltas do instrumento como expõe a figura 5, onde está atuante como efeito de “nota pedal” para a melodia da introdução. Esta expressão chama-se *campanella*, onde Bonilla (2013) comenta, a partir da análise de diversos autores, ser um dos idiomas que o violão possui dentro da obra de Villa-Lobos, Francisco Araújo, Guinga entre outros para além do Brasil.

Figura 5: Representação do braço do violão e suas cordas soltas.

É importante salientar este idioma do instrumento porque, um pouco diferente das cordas friccionadas, as cordas soltas do violão sempre serão uma boa alternativa de “notas pedais” e de acompanhamento harmônico, dada a situação em que o intérprete está consciente do campo harmônico em que o trecho da música se encontra.

É inevitável comparar o modo de soar e as técnicas de acompanhamento entre o violão e piano, visto que os dois são os mais utilizados entres os instrumentos harmônicos. Logo, sabendo que o violão não obtém pedal para manter uma ou duas notas soando, preenchendo e acrescentando diversos harmônicos como o piano, é muito válido que o violonista como intérprete aproveite os truques e recursos que o violão oferece diante das cordas soltas. Como afirma Cardoso (2006, p.4) sobre o violão do intérprete/compositor brasileiro Guinga que se utiliza desse recurso idiomático do violão como uma das suas principais formas de expressão, relatando que: “as cordas soltas e as formas características de mão esquerda são frequentemente usadas como elemento estruturante de suas composições musicais”.

3.1 PARTE A

Após a introdução é apresentado o tema com a entrada da flauta com o violão mantendo o tresillo também com a movimentação melódica na região mais grave do violão onde

continua harmonicamente dentro do acorde E (Mi) mixolídio. Tanto anteriormente como foi mencionado e agora na parte A a partir do terceiro compasso, na figura 6 é exposta a expressão rítmica do 3+3+2 como aponta Aharónian, onde a acentuação nessas 8 semicolcheias está no polegar e o dedo indicador e médio fazem o preenchimento.

Figura 6: Parte A de Arroz Carreiro compasso 3 – 6.

Tratando-se de escrita para o violão, é notório que os compositores fizeram a notação diferente do compasso 3 para o 4. O resultado sonoro se mantém o mesmo após a sua leitura, mas a proposta inicial desta escrita dessemelhante é de demonstrar ao intérprete outras maneiras de percepção visual deste ritmo para o instrumento, visto que o domínio corporal desta rítmica em primeiro contato talvez possa ser um pouco difícil.

Posteriormente, a flauta e o violão trabalham em pergunta e resposta onde a melodia principal expressada na flauta pergunta e o violão responde através de arpejos contrapontístico no acorde de F#m7 e em seguida, como preparação em uma dominante secundária em G#7, como expõe a figura 7.

Figura 7: Compasso 7, flauta e violão.

A peça atinge mais corpo dentro do que seria “fiel” ao estilo baião onde nos baixos é destacado o ritmo da zabumba (instrumento usado em trio de forró pé de serra) que reproduz a rítmica básica no que se conhece unicamente como baião. Importante observar os arpejos contrapontístico muito presentes no gênero do *Choro* após a condução de baião, constatando talvez um momento *híbrido* se tratando de estilos.

Barreto (2012) aponta sobre a condução rítmica do baião onde observa o comportamento do triângulo com semicolcheias, porém com acentuações no contratempo, e também da “vareta de bambu” chamada de “bacalhau” abaixo da zabumba que tem como característica criar acentuações mais agudas em contratempo ou resposta ao surdo que é mais grave, localizado na parte superior do instrumento.

Na figura 8, podemos observar duas alturas na zabumba as quais representam o surdo (nota abaixo que representa o som mais grave do instrumento) e o chamado “bacalhau”, um objeto mais fino, às vezes varetas maleáveis (nota acima representando o som mais agudo da zabumba).

Figura 8: Representação de padrão rítmico do baião.

Em comparação ao padrão rítmico do baião, a figura 9 aponta neste mesmo trecho da partitura o violão expressando a zabumba da maneira mais simples e ao seu ritmo, evidenciando de fato o gênero musical de *Arroz Carreteiro*.

Figura 9: Compasso 7 em comparação do padrão rítmico do baião.

Mais adiante no compasso 12 (figura 10) a célula rítmica padrão do baião feita pela zabumba é novamente exposta em forma de convenção rítmica entre o violão e flauta onde há a representação do surdo e o bacalhau na mesma linha melódica. Em seguida, logo no próximo compasso, o violão abre um leque de possibilidades dentro do mesmo padrão rítmico gerando uma “inversão” dentro padrão rítmico, onde a rítmica do surdo está nas cordas agudas e a célula rítmica do bacalhau se encontra nas cordas mais graves.

The image shows a musical score for Flauta and Violão. The Flauta part is in the upper staff, and the Violão part is in the lower staff. The key signature is one sharp (F#). The Flauta part has a melodic line with notes circled in red. The Violão part has a bass line with notes circled in red. A box highlights the first two measures, and a label 'Inversão do padrão rítmico' points to the second measure of the Violão part.

Figura 10: Convenção da flauta e o violão trabalhando a célula rítmica padrão do baião.

3.2 PARTE B

Na segunda sessão da peça há o contraste nos aspectos da harmonia, ritmo e estilo musical. A harmonia nesse momento está na *homônima*, no caso, na tonalidade de **Lá menor** (Am) contrastando ao o que os ouvidos estavam acostumados dentro da tonalidade de **Lá Maior** (A), apesar de que o centro tonal da parte A estava expresso no modo **Mi Mixolídio**.

Os instrumentos expressam novamente o jogo de pergunta e resposta, no entanto com o seu ritmo mais *brecado*, obtendo como referência o choro ou samba de breque, que para além do ritmo, há a condução diatônica nos baixos de forma arpejada, mais conhecido popularmente como *baixaria*, em resposta à flauta, referenciando o violão de sete cordas hoje muito presente no estilo. No final da sessão, compasso 21, como demonstra a figura 11, a condução da baixaria está presente no compasso inteiro como função de acorde dominante para retornar ao Am, demonstrando o caráter melódico-harmônico do violão no estilo do choro.

Flauta

Pergunta

Violão

Resposta

Baixaria; condução; arpejo.

19 Pergunta

Resposta

mf

f Baixaria

mf

f Baixaria com condução de "dominante" (E7)

Figura 11: Parte B trabalhada no estilo *Choro*.

No livro *Ritmos Brasileiros*, Marcos Pereira (2007, p.37 *apud* BONILLA 2013, p. 60) demonstra em pequenas peças a condução do violão e sua função dentro de vários gêneros brasileiros, no caso do *Choro* ele expõe (figura 12) a “condução clássica” associando a marcação do baixo ao toque do pandeiro e o desenho melódico em referência ao violão sete cordas que expressa a baixaria conduzindo dentro de uma cadência melódico-harmônica para o próximo compasso ou acorde.

Am E7/B Am/C A7/C# Dm A7/E

p am i p p am i p p am i p p am i p

E7/G# E7/B Condução clássica F/Eb E/D Baixaria

5

Baixaria

Figura 12: Fonte: Pereira (2007, p. 37 *apud* Bonilla 2013).

Em comparação às duas figuras, é importante observar a semelhança nas baixarias diante do uso das notas “lá” (quinta corda solta) e o “ré” (quarta corda solta) onde obtém *ligaduras* ascendentes ou descendentes, demonstrando o uso idiomático do instrumento em função da agilidade e destreza para este tipo de fraseado nos baixos.

3.3 PONTE

Após a segunda e última condução de baixos em E7, ao invés de resolver em Am, a tonalidade volta para a sua homônima maior, ou seja, Lá Maior (A) para seguir com a **Ponte** nas progressões dos acordes A – G – F – C/E para retornar a Parte A da música.

O momento da **Ponte** é onde o violão expressa as células rítmicas exatas da zabumba como aponta Barreto (2012) na figura 6 anteriormente, trazendo a peça novamente para o âmbito do baião mas da forma mais “convencional” possível após a sessão onde se expressa uma pequena influência do Choro.

É importante observar na figura 13 a comparação, até mesmo de escrita, em como o violão incorpora a característica rítmica da zabumba, onde mesmo fazendo base harmônica como instrumento acompanhador é atrelado a um fator mais percussivo para expressar um forró ou baião.

The image displays two musical staves. The left staff is labeled 'Violão' and shows a rhythmic pattern with chords and single notes. The right staff is labeled 'Zabumba' and shows a rhythmic pattern with 'x' marks indicating percussive hits. Both parts are in 2/4 time.

Figura 13: Figura rítmica do violão em semelhança ao ritmo padrão da zabumba no baião.

Essa adaptação ou imitação que um intérprete/compositor(a) violonista expressa pode estar ampliando a sua versatilidade musical que há na música popular brasileira, enriquecendo a sua questão técnica como também para a questão criativa e interpretativa onde pode-se *reimaginar* a função do violão em seu acompanhamento harmônico atado ao acompanhamento percussivo.

3.4 CODA

Logo após a Ponte é rerepresentada a Parte A, onde há a indicação para a CODA que, novamente, é apresentado com o caminho melódico em E mixolídio de forma mais ampla dentro da escala e até mesmo do braço do violão como indica a figura 14, reafirmando a sonoridade nordestina que tem no baião.

Figura 14: Marcação das notas no braço do violão com as notas dentro do modo mixolídio em E (Mi).

Novamente seu ritmo é expresso através do *tresillo* com a movimentação melódica nos baixos tocados com o dedo polegar terminando no “Mi”, localizado na sexta corda solta, aproveitando o som mais grave do violão. Há também as *campanellas* através das cordas soltas “Mi” e “Si” que são tocadas com o dedo médio e o indicador até o fim da música como demonstra a figura 15.

A partitura musical mostra a CODA de Arroz Carreiro, desenvolvida em E mixolídio. Ela é dividida em três linhas de música:

- Linhas 29-31:** Apresentam *Campanellas* (cordas soltas) tocadas com o dedo médio (m) e o indicador (i). A melodia principal é tocada com o dedo polegar (p) em uma sequência de *tresillo*. As notas da melodia são marcadas com círculos vermelhos e números de dedos (4, 2, 1, 4, 2, 4). Uma linha vermelha indica o modo E mixolídio.
- Linhas 30-31:** Continuam a melodia principal com o dedo polegar (p) e incluem números de dedos (1, 3, 1, 2, 1, 1).
- Linhas 32-33:** Continuam a melodia principal com o dedo polegar (p) e incluem números de dedos (3, 1, 3, 3). A melodia termina no “Mi” mais grave da sexta corda solta, marcado com um círculo vermelho.

Figura 15: CODA de Arroz Carreiro desenvolvendo uma melodia mais extensa dentro do modo mixolídio.

Por esse decorrer analítico da Ponte para CODA é válido acentuar questões sobre a autenticidade do gênero baião para interpretação e adaptação ao idioma violonístico. Conhecer esses padrões talvez permita ao violonista a reprodução com mais fidelidade e essência do baião. Reproduzir o ritmo da zabumba na mão direita atrelado ao pensar harmônico ou melódico utilizando cordas soltas, pode expandir as possibilidades idiomáticas do instrumento.

O domínio do tresillo com o da escala em mixolídio, por exemplo, pode estender a CODA abrindo para uma pequena improvisação do violonista com o outro instrumento melódico. Não somente em *Arroz Carreteiro* mas em outras músicas interpretadas ou compostas em outras tonalidades onde possa praticar a autenticidade do baião no violão.

4 REFLEXÕES PERFORMÁTICAS

Observe-se que os compositores evidenciaram os elementos rítmicos do baião de forma sutil em partes e explícitas em outras expressados pelos dois instrumentos, mais precisamente no violão por conta da sua condução rítmica e harmônica. Também é importante frisar após esta análise as questões performáticas lembrando que toda interpretação, principalmente se tratando de um gênero popular brasileiro como o baião, possivelmente não será performedo puramente igual ao que está escrito.

A peça *Arroz Carreteiro* em nenhuma seção ou compasso tem a possibilidade de uma *indeterminação* ou seção aberta para improvisação, mas é importante atrelá-la ao inesperado aos dois instrumentos por se tratar de uma música cujo o seu gênero é popular brasileiro, o baião.

Neste caso, evidenciando o violão diante da abordagem performática, o violonista Abel Carlevaro (1979 p. 37) em seu livro *“Escuela de la guitarra - Exposición de la teoría instrumental”*, faz uma observação ao instrumentista que está a serviço apenas da técnica, afirmando que a técnica “nunca pode ser um estado **irreflexivo**”. Acrescentando a sugestão ao intérprete:

Por um lado, há algo que é necessário aprender: o ofício. E, por outro lado, deve existir algo nosso, que ninguém nos pode ensinar. Ao intérprete se apresentam dois problemas: o aspecto puramente mecânico de uma obra musical e como deve expressar-se tal obra. Convém, sempre começar por este último. Desde o primeiro momento é necessário entrar na arte porque, como vamos trabalhar uma obra sem saber o que temos que expressar? Não esquecer nunca isso, porque do contrário a arte se desnaturaliza. Se o ofício propriamente dito passa a ocupar o primeiro plano, a arte terá perdido sua qualidade própria. Contudo, quem não possui uma grande técnica não poderá ser um grande intérprete. O que importa é o ponto de partida: se provém do espírito irá ao espírito; do contrário será só um produto de laboratório (Carlevaro, 1979, p. 37-38, tradução nossa).

O violonista nos incentiva a uma relação de *equilíbrio interpretativo* diante de qualquer obra onde a técnica musical é necessária, porém não esquecendo principalmente a comunicação humana direta ou indireta, mas que se comunique algo profundo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A provocação de Abel Carlevaro se faz muito importante para a conclusão deste trabalho em que reflito o diálogo entre o meu “eu” intérprete/compositor e meu “eu” analítico que aqui investiga neste artigo. Pois a escrita do violão veio tão somente após a “tentativa e erro” como violonista intérprete com suas *bagagens empíricas* sobre o que seria o baião para contemplar a melodia da flautista Polyana Dias. Logo, é muito importante primeiramente saber “como deve expressar-se tal obra” para então trabalharmos o “aspecto puramente mecânico de uma obra” como assegura o autor em uma hierarquia de prioridades.

Contudo, ao longo desta investigação, o “eu” analítico despertou para a profundidade rítmica e idiomática que o baião oferece ao violonista, revelando dimensões que antes não eram tão claras no passado, pois, especialmente em relação ao *tresillo* e à imitação da zabumba, mostraram como esses elementos vão além da técnica.

O diálogo entre esses dois “eus” resultou em uma apreciação e um olhar mais investigativo quando se trata de trabalhar de forma criativa e performática. Arrisco dizer que um compositor deve ser também um performer que integre suas bagagens empíricas e culturais, colocando a arte em primeiro plano, e não tão somente a teoria ou leitura musical.

REFERÊNCIAS

AHARONIAN, Coriún. Factores de identidad musical. In: **Anais do VI Encontro Nacional da ANPPOM**. ANPPOM, Rio de Janeiro: [s.n.].

BARRETO, Almir Cortes. **Improvizando em Música Popular. Um estudo sobre o choro, o frevo e o baião e sua relação com a “música instrumental” brasileira**. [s.l.] Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 24 fev. 2012.

BONILLA, Marcus Facchin. **Três estilos do violão brasileiro: choro, jongo e baião**. Programa de Pós-Graduação em Música PPGMUS, 2013.

SANTOS JÚNIOR, Pedro Miranda dos; DUARTE, Alexsander Jorge; MIRANDA, Jonathan Guimarães e. O violão e o baião em *Arroz Carreteiro*: análise rítmica, discussão idiomática do instrumento e abordagens interpretativas. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-107.

CARDOSO, Thomas Fontes. **Um violonista compositor brasileiro**: Guinga a presença do idiomatismo em sua música. Dissertação pós-graduação em música. Centro de letras e artes programa de pós-graduação em música mestrado e doutorado em música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

DA SILVA OLIVEIRA, Gustavo; COSTA, Maria Cristina; ALFONSO, Sandra Mara. **A técnica violonística de abel carlevaro tradução comentada dos capítulos 1 a 8 do livro “Escuela de la guitarra - Exposición de la teoría instrumental”** (ABEL CARLEVARO – 1979). Projeto PIBEG da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.

LUIZ GONZAGA. **Baião – Oficial**, 2009. 2:46 min. Publicado pelo canal luizgonzagaoficial. Disponível em: <https://youtu.be/mwFGvGMxotc?si=4sAng0y9DqgWxDum>. Acesso em: 14 set. 2024.

PEREIRA, Marco. **Ritmos brasileiros para violão**. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas, 2007.

PIEIDADE, Acácio T. de Camargo. **A teoria das tópicas e a musicalidade brasileira**: reflexões sobre a retoricidade na música. *El oído pensante*, Argentina vol. 1, n°1, p. 23, 2013.

SANDRONI, Carlos. O paradigma do tresillo. **Opus 8**, p. 102–113, fev. 2002.

SANTOS JÚNIOR, Pedro Miranda dos; DUARTE, Alexsander Jorge; MIRANDA, Jonathan Guimarães e. O violão e o baião em *Arroz Carreteiro*: análise rítmica, discussão idiomática do instrumento e abordagens interpretativas. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-107.

EXPLORANDO PARÂMETROS SONOROS NA COMPOSIÇÃO *PASSEANDO* (2024): PROCESSOS LÚDICO-COMPOSICIONAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO MUSICAL INFANTIL

Polyana Maciel Dias

Universidade Federal do Pará – adm.polyanadias@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal do Pará – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar o processo de criação da canção *Passeando* (2024). O relato do processo busca evidenciar como os parâmetros musicais são explorados na composição e como podem contribuir para o desenvolvimento de crianças que estejam no período de “audiação preparatória” (Gordon, 2000). Enquanto estratégia adotada para o processo, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o ensino da música como amparo ao processo criativo e contribuição de composição para o desenvolvimento musical de crianças de 3 a 5 anos, assim como, investigação de técnicas de composição musical que contribuam para este período. A peça musical *Passeando* (2024), para além de ser objeto dessa investigação criativa, serve como material didático para a atuação de educadores em diversos contextos de ensino, como escolas de ensino regular, especializado ou aulas particulares, contexto esse que será brevemente relatado, dando, amparo e ênfase aos processos lúdico-composicionais estabelecidos especificamente para crianças da educação infantil, principalmente utilizando técnicas de improvisação, indeterminação e narrativa.

Palavras-chave: Composição Musical. Parâmetros sonoros. Educação Musical. Material didático. Musicalização infantil.

1 INTRODUÇÃO

A partir de uma prévia revisão de literatura, tornou-se evidente a importância de relacionar os processos criativos musicais com a educação, especificamente problematizando (*i.e.* refletindo) como esses processos criativos são percebidos ao longo de processos de ensino, aprendizagem, de performances e demais interações possíveis. Nesse contexto, destaca-se como os parâmetros sonoro-musicais que são desenvolvidos ao longo de uma composição musical, podem ser acolhidos em diferentes contextos do ensino da música, para além de relatar os procedimentos composicionais.

Entende-se por Educação Musical o processo que auxilia o indivíduo a compreender a música enquanto linguagem (Couto; Santos, 2009). Este processo abrange todos os contextos em que ocorre o ensino e/ou a aprendizagem de música, tanto em espaços formais quanto em espaços não formais. Entendo que o objetivo da Educação Musical é “colocar o homem em contato com seu ambiente musical e sonoro, descobrir e ampliar os meios de expressão musical, em suma, ‘musicalizá-lo’ de uma forma mais ampla” (Gainza, 1977, p. 44 apud Penna, 2008, p. 48).

O autor Edwin E. Gordon (2000, p. 68), que há anos investigou o desenvolvimento musical de crianças, afirma que “a maioria das crianças, seja por qual razão, possui uma aptidão musical em desenvolvimento (...) e que sem a formação e a orientação adequadas, sofrem geralmente um decréscimo”. Além disso, acrescenta que “quanto mais cedo uma criança estiver em contato com experiência musicais, mais alicerces ela terá estabelecido para sua aprendizagem musical futura” (Gordon, 2008, p. 5).

Gordon introduz o termo “audiação”, que se refere à capacidade de ouvir e compreender musicalmente quando o som não está presente. Para ele “a audiação é para a música o que o pensamento é para a fala” (Gordon, 2000, p. 4). Segundo o autor, os indivíduos que “audiam” são capazes de compreender e atribuir significado à música, o que os habilita “não só de tocar boa música de outrem, mas também de compor a sua própria música” (Gordon, 2000, p. 4). Além disso, o autor introduz o conceito de “audiação preparatória”, que corresponde a fase do “balbucio musical” (analogia ao balbucio linguístico), fase que se estende desde o nascimento até os cinco anos de idade. Este período é essencial para o sucesso da aprendizagem formal da música, portanto, precisa ser acolhido com atenção para que as crianças sejam estimuladas musicalmente. Para corroborar, Edgar Willems (1968) compara o desenvolvimento da linguagem musical com a linguagem materna fundamentado em escuta, retenção, na imitação e expressão. O autor ressalta

que a audição é fundamental nessa fase, permitindo que a criança perceba o movimento do som (alterações de altura: grave e agudo), a identificação dos timbres, do andamento, da duração (curto e longo), da intensidade (forte e fraco) e, em suma, compreenda os parâmetros sonoros.

Dessa forma e, em síntese, este trabalho se resume na seguinte pergunta: *como a exploração de parâmetros sonoros e processos lúdico-composicionais contribuem para o desenvolvimento musical das crianças na educação infantil?*

A canção *Passeando* (2024) integra processos lúdico-composicionais em sua estrutura, incorporando elementos de improvisação, indeterminação e narrativa. Esses elementos foram acolhidos para explorar os parâmetros de forma lúdica, demonstrando que “tanto a literatura agrega sons quanto a música sugere novas histórias. Música e história infantil articuladas nas aulas de musicalização promovem o interesse das crianças” (Schunemann, 2010, p. 99).

Fundamentado nos pensamentos expostos acima e reconhecendo a importância dos materiais didáticos para o ensino da música em diversos contextos, formais e não formais, este artigo apresenta breve análise da miniatura *Passeando* (2024) onde detalho os meus procedimentos composicionais com ênfase nos parâmetros sonoros: timbre e duração, trazendo meu olhar analítico enquanto compositora e educadora musical. Dessa forma esse texto se subdivide: (1) O ensino da música como amparo ao processo criativo – revisando a literatura; (2) A elaboração da canção *Passeando* (2024) e (3) Utilização da peça no ensino.

2 O ENSINO DA MÚSICA COMO AMPARO AO PROCESSO CRIATIVO – REVISANDO A LITERATURA

Edwin Gordon (1927-2015) foi um pesquisador de destaque no campo da educação musical, reconhecido por sua autoria da Teoria de Aprendizagem Musical (TAM). Esta teoria compreende um conjunto de princípios que explicam o processo de aprendizado música. Dentro dessa estrutura teórica, Gordon introduziu os conceitos audição, que descreve a capacidade de ouvir e compreender o som em sua ausência, e audição preparatória, uma abordagem de ensino musical voltada principalmente para crianças pequenas. O segundo conceito fundamenta-se na forma natural como as crianças interagem, associam e incorporam a música em suas vidas (Schambeck; Barreto, 2024, p. 3). Concomitantemente, Fritzen (2022, p. 4) diz que a audição preparatória é a base da audição e acontece na primeira infância, desenvolvendo a percepção e

interação musical da criança. Há três tipos e sete estágios na audição preparatória. Oliveira (2021) nos apresenta os tipos e estágios. O primeiro tipo é a Aculturação:

ocorre desde o nascimento até aos 2-4 anos e não é mais do que a escuta dos sons tentando inconscientemente combiná-los e organizando-os em padrões que permitam à criança estabelecer uma comunicação. Os estágios da Aculturação são definidos como: Absorção, Resposta Aleatória e Resposta Intencional. No primeiro, a criança é posta em contato com a música, ela ouve e coleciona os sons, quanto mais o ambiente for rico em tonalidades, harmonias e métricas mais o proveito que irá retirar posteriormente (Gordon, 2015, p.49). No segundo estágio, a criança poderá movimentar-se e balbuciar em resposta aos sons da música, mas sem estabelecer relação com os mesmos. Relativamente ao terceiro estágio, a criança faz uma tentativa de relacionar o movimento e o seu balbucio com os sons da música (Oliveira, 2021, p. 52-53).

O segundo tipo é a Imitação, onde comumente:

pode ir dos 2-4 anos até os 3-5 anos e é nesse estágio que a criança começa a participar conscientemente apesar de ainda se concentrar essencialmente no meio que a rodeia. Os estágios da Imitação são designados por Abandono do Egocentrismo e Decifragem do Código. No primeiro, a criança passa a notar a diferença entre aquilo que está a entoar e o que outra pessoa executa, consciencializando-se assim que poderá estabelecer uma comparação entre o que realiza e o que os outros executam (GORDON, 2015, p. 51). No segundo estágio, começa a imitar com relativa precisão os sons da música ambiente, mais especificamente padrões tonais e rítmicos (Oliveira, 2021, p. 53).

O terceiro e último é Assimilação:

O terceiro tipo de Audição é o da Assimilação, desenvolve-se dos 3-5 anos aos 4-6 anos onde a criança começa a participar concentrada em si própria. Os estágios da Assimilação são conhecidos por: Introspecção e Coordenação. No primeiro, a criança toma consciência da forma como usa os músculos em coordenação com o ato de cantar padrões tonais e a respiração em coordenação com a entoação de padrões rítmicos. No segundo estágio, a criança aprende a um nível consciente a coordenar com alguma precisão o seu canto de padrões tonais com o seu movimento muscular e a sua entoação de padrões rítmicos com a sua respiração. Só adquirindo estas capacidades as crianças serão capazes de desfrutar melhor a música e aprender a executar com precisão, usando a voz ou um instrumento musical (Oliveira, 2021, p. 53).

A teoria de Gordon incentiva a participação ativa dos alunos nas atividades propostas pelo educador. Embora traga generalidades em sua teoria, permite ao educador musical desenvolver atividades apropriadas, que estimulem os discentes a propor brincadeiras, utilizar diferentes materiais e modificar ambientes, promovendo, assim, o desenvolvimento de variadas linguagens e

a elaboração de novos conhecimentos e, principalmente, propondo espaços de troca e de experiências sonoro-musicais. Vale ressaltar que a teoria de Gordon “não tem por finalidade a formação de um músico, mas sim, o de possibilitar a criança o acesso a essa arte, promovendo a iniciação, a experimentação e o contato, ou seja, sua aprendizagem musical” (Oliveira, 2021, p. 4)

As autoras Schambeck e Barreto (2024, p. 4) afirmam que “quanto mais ricos e diversos forem esses contatos musicais, mais benefícios podem trazer para se aprender música”. Oliveira corrobora:

as crianças devem, desde muito cedo, praticar a escuta ativa, ou seja, elas precisam ser expostas a um ambiente rico em tonalidades, harmonias e métricas, das mais diversas culturas, e quanto mais encorajadas os infantes forem a interagir com aquilo que ouvem{...}. Assim, a criança pode chegar a um nível mais aprofundado de percepção em que não apenas localiza sons ou os diferencia de outros, mas consegue compreender os sons ouvidos, relacionando-os a outros conhecimentos e experiências, num processo constante de maturação e experimentação (Oliveira, 2021, p. 55).

Segundo Oliveira (2021), no cenário do desenvolvimento musical, a criança deve desenvolver o vocabulário por meio do sentido auditivo, através de experiências musicais diversas. Nesse sentido, é necessário procurar alternativas educacionais que atendam às demandas do educador musical.

Conforme Beineke (2011, p. 23), “elaborar materiais didáticos é sempre um desafio para professores e professoras, quando não se deseja oferecer receitas para serem aplicadas”. A autora acredita que a elaboração de materiais para o ensino de música envolve processos de criação e recriação. Assim, “o professor também precisa apropriar-se criativamente das canções, dos jogos e brincadeiras. É esse o sentido que move nosso projeto: experimentar, analisar, adaptar, produzir e reinventar materiais didáticos para o ensino de música” (Beineke, 2011, p. 23). Os processos de experimentação, análise e adaptação constituem a essência do trabalho de um compositor. Desta forma, é essencial que os professores se tornem mais do que consumidores de material didático, assumindo o papel de compositores, buscando oferecer experiências musicais que sejam significativas para seus alunos (Beineke, 2011).

No campo de estudo da música para crianças, destacam-se três elementos: (1) as letras referentes ao mundo infantil; (2) o trabalho com elementos musicais reduzidos/essenciais e (3) a presença do jogo (Pescetti, 2005 apud Beineke, 2011). O autor coloca a presença do jogo como um dos elementos mais importante na caracterização da canção infantil. Ele esclarece que “a canção

não precisa ser um jogo em si, mas que o compositor, o arranjador ou o intérprete tenham jogado e joguem ao compor, arranjar ou interpretar a música” (Beineke, 2011, p. 10).

Reys (2011) expõe que há várias maneiras de abordar a música e seus conteúdos, uma delas é através de histórias, já que ela envolve as crianças.

As histórias representam um meio eficiente de se trabalhar conteúdos musicais como percepção, caráter expressivo e forma, o uso da voz e o manuseio de instrumentos, a partir de atividades consideradas prioritárias no processo de desenvolvimento musical dos alunos. Assim, atividades de composição, apreciação e execução podem estar articuladas em um processo lúdico, no qual a experiência musical favorece a compreensão de conceitos específicos (Reys, 2011, p. 70).

Dessa forma, o professor/compositor tem como articular histórias através de canções, favorecendo a assimilação de conceitos específicos, tais como os parâmetros sonoros. Neste processo, o compositor pode jogar com “as palavras, com a linguagem musical, com as possibilidades timbrísticas e interpretativas” (Pescetti, 2005, p. 24 apud Beineke, 2011, p. 11).

No Brasil, no cenário da composição musical voltado para o público infantil três nomes destaque como referências: Paulo Tatit, Sandra Peres e Hélio Ziskind (Souza, 2007, 52). Percebo que suas canções entrelaçam música e narrativa, capazes de capturar a atenção e a imaginação das crianças. Essas composições não se limitam a oferecer entretenimento, mas desempenham também um papel educativo importante ao servirem como ferramentas para explorar e trabalhar diferentes parâmetros sonoros. Um exemplo disso é a canção *O Elefante e a Joaninha*¹, de Hélio Ziskind, onde o compositor utiliza os personagens da narrativa para ilustrar o conceito de altura sonora. Nessa composição, o elefante é escolhido para simbolizar os sons graves, devido à sua associação com algo grande e pesado, enquanto a joaninha, pequena e leve, representa os sons agudos. Em uma entrevista, Ziskind mencionou que a canção *Noite no Castelo*² foi especialmente composta com o objetivo de trabalhar diferentes dinâmicas sonoras. Na música, cada personagem representa uma intensidade específica: o fantasma possui uma intensidade média, a bruxa um som forte, e o vampiro um som fraco (Souza, 2007, p.78).

Nas canções dos três compositores, é notável a presença constante do jogo e da brincadeira, que criam oportunidades para que as crianças interajam com a música (Souza, 2007).

¹ Disponível em: https://youtu.be/-Jggs4Zdi9w?si=ntH_fFk0WDB5SHfi.

² Disponível em: https://youtu.be/uB6SiBlnwK0?si=GC8VF1I3_1c05maA.

Essa abordagem evidencia como o compositor/educador pode tematizar questões musicais em suas composições musicais.

Uma das formas de oportunizar que a criança interaja com a música, é através do emprego de indeterminação, abrindo espaço para improvisação dentro de uma composição musical. A indeterminação refere-se ao uso de aleatoriedade e imprevisibilidade. Em vez de seguir estruturas rígidas, a indeterminação permite que aspectos da música sejam decididos pelo acaso ou pela interpretação do intérprete. Compositores como John Cage exploraram essa ideia, usando métodos aleatórios e técnicas não tradicionais para criar música (Ruviano; Aldrovandi, 2001). De acordo com os autores Ruviano e Aldrovandi:

em uma composição, o compositor pode, de diversas maneiras, deixar em aberto um ou mais dos seguintes fatores, de forma mais livre ou mais dirigida: - alturas - duração dos sons - forma geral - material sonoro (instrumentos, objetos, corpos sonoros em geral) - dinâmicas - modos de ataques e timbres (Ruviano; Aldrovandi, 2001, p. 25).

A aplicação desses conceitos na educação infantil pode transformar a forma como as crianças vivenciam a música, proporcionando-lhes a oportunidade de participar ativamente da criação musical. A seguir, descrevo o processo composicional que exemplifica essas abordagens, analisando como a indeterminação, improvisação e a narrativa foram empregadas na criação da canção *Passeando* (2024). Este processo será detalhado para ilustrar como a combinação de histórias, indeterminação e improvisação podem enriquecer a experiência musical das crianças, promovendo a colaboração entre compositor e criança e explorando os parâmetros sonoro-musicais. A análise do processo composicional oferecerá uma visão prática de como os princípios teóricos se traduzem em ações concretas.

3 ELABORAÇÃO DA CANÇÃO *PASSEANDO* (2024)

A canção *Passeando* (2024) foi composta em uma aula de musicalização, por meio de uma improvisação. Para o compositor Stephen Nachmanovitch (1993, p.19), “a improvisação é a forma mais natural e mais difundida de fazer música”. Essa ideia foi central para a criação da canção, que, após propor a interação educador-criança-música, começou a ser experimentada em outros momentos, trazendo novos elementos musicais para dentro de sua estrutura. No primeiro momento, foi criada a letra com a melodia “um dia um passarinho passeando na floresta encontrou um pandeiro e começou a tocar.” O sujeito e o instrumento musical foram alterados de acordo com a escolha das

crianças, que, através da improvisação, podiam substituir o passarinho por outros animais, como a onça, o tatu, o macaco, entre outros. Os instrumentos utilizados foram, em sua maioria, de percussão, como maracas, ovinhos, pau de chuva, meia lua, triângulo, pandeiro, clavas guizeiras e reco-reco. Essa abordagem mostra como a improvisação pode ser uma ferramenta na educação musical infantil, permitindo que as crianças participem ativamente na construção da música.

Após algumas sessões de improvisação, surgiu a segunda parte da canção: “Toca, toca o pandeiro, o pandeiro toca, toca, toca, toca o pandeiro, toca, toca devagar, e começa a acelerar”. Assim, a música deu-se por finalizada com a seguinte letra: um dia um passarinho passeando na floresta, encontrou um pandeiro e começou a tocar, toca, toca o pandeiro, o pandeiro toca, toca, toca, toca o pandeiro toca, toca devagar, e começa a acelerar.

3.1 BREVE ANÁLISE

A canção é uma miniatura de forma estrófica, onde a melodia e a estrutura se repetem em cada estrofe, com variações na letra, é escrita na tonalidade de Dó maior, podendo ser alterada para outras tonalidades, compasso quaternário, com um andamento de 85 bpm. Ela pode ser acompanhada por qualquer instrumento harmônico, como ukelele, violão ou teclado, dependendo das preferências e das circunstâncias, o que a torna versátil para diferentes contextos de ensino.

A extensão vocal vai de Sol3 a Lá4, sendo adequada para a maioria das vozes infantis. A melodia apresenta uma variedade intervalar significativa, com intervalos predominantemente de 2ª maior, 2ª menor, 3ª maior e 4ª justa. As dinâmicas, ou intensidades, são improvisadas junto com a turma, permitindo que a canção seja adaptada às necessidades específicas do ensino. O ritmo harmônico se estabelece compasso a compasso. Entretanto, propõe-se maior movimentação rítmica onde há movimento escalar descendente (c. 5 e 9). A canção possui pouca variedade rítmica e harmônica, o que pode ser visto como uma escolha deliberada para manter a simplicidade e facilitar a execução.

Considero essencial a realização de uma partitura que apresente o contorno melódico somado a uma proposta harmônica. Dessa forma, a figura a seguir apresenta a partitura com melodia, letra, cifra e orientações de performance, principalmente para tornar possível outras instrumentações e durações da execução da peça (Figura 1).

Voz

Passeando

Polyana Dias

Um di-aumpas-sa-ri-nhopas-se an-do na flo-res-ta en-con-trouumpan-dei ro e co-me-
ma-ra ca

5 -çou a to-car to-ca to-ca o pan-dei-ro-o pa-dei-ro to-ca to-ca to-ca to-ca o pan-dei-ro to-ca

9 to - ca de - va - gar E co - me - çaa - ce - le - rar

O animal e o instrumento que ele toca pode ser alterado, assim como o lugar onde está passeando;
O ritmo da percussão, a condução rítmica do acompanhamento, dinâmicas e andamento ficam à critério:

Figura 1: Partitura da composição *Passeando* (a) (2024).

3.2 ELEMENTOS INDETERMINADOS

A possibilidade de alterar o sujeito (o animal) e o instrumento musical com base nas sugestões das crianças adiciona o elemento de indeterminação. A letra e a parte instrumental da canção não são fixas, permitindo que a música seja modificada de acordo com a criatividade das crianças. A aceleração progressiva introduz um grau de indeterminação, pois a velocidade da música pode variar e mudar ao longo da execução, dependendo da interpretação do momento. As dinâmicas são improvisadas durante a execução, o que significa que a intensidade e a expressão da música podem mudar a cada performance. Apesar do andamento estar pré-definido, ele pode variar de acordo com a escolha de quem irá performar. A condução rítmica do acompanhamento é indeterminada, o educador pode acompanhar o mesmo ritmo do instrumento que a criança está tocando, assim como pode optar por criar variações rítmicas que complementem a performance da criança.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.

A peça tem duração indeterminada para oferecer flexibilidade em sala de aula. Isso permite que o professor ajuste o tempo de execução conforme necessário. O ritornelo no final pode ser repetido quantas vezes o educador desejar, possibilitando a exploração de quantos instrumentos for necessário, podendo variar ritmos, dinâmicas e andamento a cada repetição (Figura 2).

Passeando

Polyana Dias

$\text{♩} = 85$

Percussão

Voz

C G G

Um di-aumpas-sa-ri-nhopas-se an-do na flo-res-ta en-con-trou um pan-dei-ro e co-me-ma-ra ca

5

Perc.

Vo.

G C C G G

-çou a to-car to-ca to-ca o pan-dei-ro-o pa-dei-ro to-ca to-ca to-ca to-ca o pan-dei-ro to-ca

9

Perc.

Vo.

G C G C

to-ca de-va-gar E co-me-ça-a-ce-le-rar

rall. *accel.*

Figura 1: Partitura da composição *Passeando* (b) (2024), tendo como exemplos dois instrumentos escolhidos pela compositora para a atuação em sala de aula.

3.3 PARÂMETROS E POSSIBILIDADES PARA AUDIAÇÃO

A canção *Passeando* (2024) possibilita a utilização de instrumentos tanto melódicos, harmônicos e percussivos para sua estrutura. Gordon (2000), propõe que o desenvolvimento musical das crianças segue um processo semelhante ao desenvolvimento da linguagem. Assim como as crianças aprendem a falar imitando os sons que ouvem e associando palavras a objetos e ações, elas também aprendem música por meio da exposição a sons e da associação desses sons a conceitos musicais específicos. A narrativa da música, faz com que o instrumento tocado seja nomeado. Nomear os instrumentos ajuda as crianças a diferenciarem e reconhecer os diferentes timbres. Quando uma criança ouve um som e pode associá-lo a um nome específico, como "pandeiro" ou "maraca", ela começa a desenvolver uma consciência auditiva, identificando e distinguindo os sons de diferentes instrumentos.

A alteração do andamento na música ilustra como a duração dos sons pode influenciar a percepção e a musical. Quando associamos a palavra "devagar" a um andamento mais lento e "acelerar" a um andamento mais rápido, proporcionamos às crianças uma compreensão prática de como a velocidade afeta a percepção do tempo na música. Essa associação ajuda a criança a imaginar e a prever como diferentes andamentos podem modificar a sensação e o caráter de uma peça musical.

4 UTILIZAÇÃO DA PEÇA NO ENSINO

A peça *Passeando* (2024) utilizada em aulas particulares de musicalização infantil para crianças de dois a cinco anos de idade. Antes da canção ser cantada com as crianças, uma história era contada. Nela, animais passeavam pela floresta e encontravam instrumentos musicais. Durante essa fase, eram mostrados cartões com imagens dos instrumentos musicais. A criança colocava o cartão sobre uma caixinha de som e ouvia o som dos respectivos instrumentos. Nesse momento, eram utilizados instrumentos de cordas, sopros e percussivos. Essa dinâmica permitiu que as crianças entrassem em contato diferentes sonoridades de maneira lúdica. A história que introduz a canção serviu para criar um contexto sonoro e visual.

Em seguida, diversos instrumentos de percussão, como maracas, ovinhos, pau de chuva, meia-lua, triângulo, pandeiro, clavas guizeiras e reco-reco, eram disponibilizados para a criança. A criança então escolhia qual animal iria passear e qual instrumento ela iria tocar. Às vezes, o nome do animal era substituído pelo nome da criança. A canção era cantada com acompanhamento de

um ukulele, enquanto a criança tocava o instrumento escolhido. O desafio para a criança durante a canção era manter a pulsação rítmica. A canção era repetida várias vezes, mas com instrumentos e intensidades diferentes a cada vez.

Ao interagir com a canção, a criança era incentivada a improvisar ao tocar o instrumento escolhido e a experimentar diferentes ritmos e dinâmicas. Por exemplo, a canção pede para o instrumento ser tocado de forma lenta e acelerada, o que permite à criança praticar o controle do ritmo e a variação da velocidade. Essa mudança no andamento da música ajuda a criança a desenvolver a habilidade de modificar a velocidade do toque e a perceber como essas mudanças afetam a música. Após essa atividade, realizava-se uma brincadeira de escuta e identificação de instrumentos. Um som de instrumento era reproduzido na caixinha de som e, em seguida, a criança deveria escolher e colocar o cartão com a imagem do instrumento correspondente ao som que estava sendo ouvido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou destacar a importância de integrar processos criativos musicais na educação infantil, mostrando como a exploração dos parâmetros sonoros e dos processos lúdico-composicionais, incluindo improvisação, indeterminação e narrativa, pode enriquecer a experiência de ensino e aprendizagem. A partir da teoria de Edwin E. Gordon (2000), que destaca a importância da audição e da audição preparatória, observou-se que experiências musicais e diversificadas são fundamentais para a formação musical das crianças.

A improvisação, como demonstrado na canção *Passeando* (2024), permitiu que parte da música fosse criada em tempo real, ajustando elementos como o sujeito da canção e os instrumentos. Essa técnica oferece às crianças uma sensação de participação ativa e colaboração, essenciais para o desenvolvimento da criatividade musical e para a capacidade de audiar. Além disso, a indeterminação, manifestada na flexibilidade de instrumentos, dinâmicas, andamentos etc., para além de contribuir para uma experiência colaborativa, desmistifica o que se entende por criação e sublinha o que de fato se pode entender enquanto processo criativo nos tempos atuais.

A aplicação prática desse conhecimento na composição e uso da canção *Passeando* (2024) demonstra como a indeterminação, improvisação e a participação ativa das crianças podem ser integradas ao ensino musical e à composição. A canção, contendo em sua estrutura espaços para “jogar”, permite com que as crianças se envolvessem no processo musical, explorando diferentes

ritmos, dinâmicas e timbres, o que contribuiu para a aprendizagem musical. A utilização de histórias infantis como um meio para introduzir e contextualizar os elementos musicais foi uma estratégia para promover o engajamento das crianças, assim facilitando a compreensão dos conceitos musicais.

Em suma, a combinação de teoria e prática apresentada neste estudo sublinha a importância de adaptar e personalizar o ensino musical para atender às necessidades e interesses das crianças. A prática de criar materiais didáticos flexíveis e contextualmente relevantes, como a canção analisada, oferece aos educadores ferramentas para fomentar o interesse e a capacidade musical das crianças desde os primeiros anos de vida. Portanto, o papel do compositor na educação infantil vai além da criação de músicas, envolve uma interação dinâmica e criativa com as crianças, permitindo-lhes explorar, experimentar e experienciar a música de maneira significativa.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras também investiguem o impacto a longo prazo da integração de processos criativos como improvisação e indeterminação no desenvolvimento de habilidades musicais mais amplas, como a audição crítica, a sensibilidade rítmica e melódica, e a capacidade de colaborar criativamente. Esse tipo de abordagem pode não apenas enriquecer o aprendizado musical na infância, mas também preparar as crianças para uma relação mais profunda e duradoura com a música ao longo de suas vidas.

REFERÊNCIAS

COUTO, Ana Carolina Nunes; SANTOS, Israel Rodrigues Souza. Por que vamos ensinar Música na escola? Reflexões sobre conceitos, funções e valores da Educação Musical Escolar. **Opus**, Goiânia, v. 15, n. 1, jun. 2009, p. 110-125.

BEINEKE, Viviane. **Música, jogo e poesia na educação musical escolar**. Música na Educação Básica. Porto Alegre, v. 3, n. 3, set. 2011.

FRITZEN, Jéssica Francieli. A função da imitação na Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM MÚSICA, 32, 2022, Natal. **Anais do XXXII Congresso da ANPPOM**. Natal: ANPPOM, 2022.

GORDON, Edwin E. **Teoria da Aprendizagem Musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar**. Lisboa: Fundação Gulbenkian Educação, 2008.

GORDON, Edwin E. **Teoria da Aprendizagem Musical. Competências, conteúdos e padrões**. Tradução de Maria de Fátima Albuquerque. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.

OLIVEIRA, Rafael Galvão. **Proposta de Implementação da Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon na Educação Infantil de Acordo com os Parâmetros da BNCC**. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de Artes da Universidade de Brasília, 2021.

PENNA, Maura. **Música(s) e seu ensino**. Maura Penna. 2. ed. rev. e ampl. – Porto Alegre: Sulina, 2008.

RUVIARO, Bruno e ALDROVANDI, Leonardo. **Indeterminação e Improvisação na Música Brasileira Contemporânea**. Monografia. São Paulo, 2001.

REYS, Maria Cristiane Deltregia. Era uma vez... Entre sons, músicas e histórias. **Música na Educação Básica**, [S. l.], v. 3, n. 3, 2011. Disponível em: <https://revistameb.abem.mus.br/meb/article/view/39>. Acesso em: 13 ago. 2024.

SCHAMBECK, Regina Finck; BARRETO, Ássia dos Santos. O conceito de audição de Edwin Gordon aplicado na educação musical infantil. **Música na Educação Básica**, [S. l.], v. 13, n. 16, p. e131602, 2024. DOI: 10.33054/MEB131602. Disponível em: <https://revistameb.abem.mus.br/meb/article/view/284>. Acesso em: 13 ago. 2024.

SCHUNEMANN, Aneliese Thönnigs. **Música e histórias infantis: o engajamento da criança de 0 a 4 anos nas aulas de música**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, 2010.

NACHMANOVITCH, STEPHEN. **Ser Criativo: O poder da Improvisação na Vida e na Arte**. Trad. Eliana Rocha São Paulo: Summus, 1993.

WILLEMS, Edgar. **As Bases Psicológicas da Educação Musical**. Bienne: Ed. Pró Música, 1968.

DIAS, Polyana Maciel; OLIVEIRA, Elder. Explorando parâmetros sonoros na composição *Passeando* (2024): processos lúdico-composicionais e suas contribuições para o desenvolvimento musical infantil. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, p. 108-121.

O IDIOMATISMO VIOLONÍSTICO COMO ELEMENTO COMPOSICIONAL E PERFORMATIVO: ANÁLISE DO *PRÓLOGO* DA *SONATA RETRATOS* DE GIACOMO BARTOLONI (2016)

Rafael Sousa Aires

Universidade Federal do Pará – rafael.airesmusic@gmail.com

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Dr. Alexander Jorge Duarte

Universidade Federal do Pará – alexduarte@ufpa.br

Resumo: este artigo explora o idiomatismo violonístico enquanto elemento composicional e performativo, com foco no *Prólogo* da *Sonata Retratos*, de Giacomo Bartoloni. O objetivo é analisar como o idiomatismo do violão contribui para a criação e execução da peça, destacando a utilização de recursos específicos do instrumento. Utilizando uma abordagem bibliográfica, a pesquisa examina conceitos e dialoga com autores como Scarduelli (2017), Nascimento (2016) e Kreutz (2014), para entender o impacto do idiomatismo na preparação performativa. A análise técnica da obra revela como recursos como *scordatura*, harmônicos, paralelismos e técnicas específicas influenciam a performance, evidenciando os efeitos da aplicação desses recursos na composição, bem como o domínio sobre o instrumento para a execução técnica e a interpretação musical. Conclui-se que a compreensão aprofundada dos recursos idiomáticos pode otimizar a performance e enriquecer a experiência interpretativa.

Palavras-chave: Idiomatismo violonístico. Composição. Performance. Recursos idiomáticos.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma pesquisa sobre o idiomatismo violonístico, abordando-o sob as perspectivas da composição e da performance musical. O objetivo é investigar como os recursos

específicos do violão funcionam como elementos composicionais e de suporte performativo, tendo como base o *Prólogo* da *Sonata Retratos*¹ do compositor e violonista Giacomo Bartoloni. Será averiguado como a compreensão dos recursos violonísticos pode auxiliar na preparação performativa de uma obra musical. Para isso, será explorado o conceito de idiomatismo musical, destacando alguns dos principais recursos idiomáticos do violão.

O tema do idiomatismo violonístico já foi abordado por diversos autores, como Scarduelli (2007), Nascimento (2013), Batistuzzo (2009) e Kreutz (2014), que exploram os aspectos idiomáticos do violão, suas principais características e como compositores podem escrever de maneira idiomática para o instrumento. O diálogo com esses autores permite considerar o idiomatismo como um elemento composicional relevante. Embora a interpretação e as escolhas do intérprete sejam amplamente discutidas, há uma lacuna significativa em materiais que exploram o papel do idiomatismo como uma ferramenta crucial na preparação de uma obra. A compreensão dos recursos idiomáticos específicos de um instrumento pode influenciar diretamente, não apenas nas escolhas interpretativas, mas também na eficiência técnica e na fluidez da execução. No caso do violão, por exemplo, essa compreensão pode iluminar como o compositor explora as possibilidades técnicas e sonoras do instrumento, ajudando o intérprete a captar nuances que de outra forma poderiam passar despercebidas.

Para a reflexão e debate do tema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre idiomatismo musical, idiomatismo violonístico e performance musical. Os principais autores abordados são Scarduelli (2007), que conceitua o idiomatismo aplicado ao violão, e Nascimento (2013), que discute três formas de se pensar o assunto – como linguagem instrumental, musical e composicional.

A análise técnica com ênfase nos recursos idiomáticos utilizados na obra será fundamental para esta pesquisa. Serão investigados como elementos como *scordatura*, ligados, harmônicos naturais e artificiais, acordes, são explorados na composição, e o modo como eles influenciam a execução técnica da peça. Essa análise detalhará os desafios técnicos e as soluções performativas associadas a esses recursos, permitindo uma compreensão aprofundada da linguagem musical da obra e orientando as decisões interpretativas.

¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4FRFRoGMAJI>. Acesso em: 10 ago. 2024.

Sobre o idiomatismo enquanto elemento de suporte performativo, discutiremos com Malta (2017) e Kreutz (2014), que abordam suas contribuições para a performance. Portanto, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: no primeiro tópico abordaremos o conceito de idiomatismo musical, bem como seus desdobramentos na composição e na performance; no segundo tópico, teremos uma visão geral da *Sonata*, bem como sobre a vida do compositor e suas referências e quais técnicas e recursos foram utilizados no primeiro movimento da *Sonata Retratos* e como a compreensão deles pode auxiliar na preparação da performance; por fim, teremos a análise da aplicação dos recursos e suas implicações na performance da obra, buscando evidenciar como compreensão sobre o idiomatismo pode influenciar as decisões do intérprete.

2 O IDIOMATISMO MUSICAL

O termo "idioma" se refere à língua própria de um povo, com as formas gramaticais e fonológicas peculiares a cada nação. Como derivação do termo, entendemos a palavra idioma como referência à forma ou estilo de uma expressão artística de um indivíduo, determinado período ou movimento artístico, estreitando uma relação direta com o campo das artes, por exemplo, quando citamos o idioma dos classicistas, o idioma da música e da pintura.

Houaiss sintetiza os termos "idioma" e "idiomático":

1) A língua própria de um povo, de uma nação, com o léxico e as formas gramaticais e fonológicas que lhe são peculiares, por extensão, estilo ou forma de expressão artística que caracteriza um indivíduo, um período, um movimento etc. ou que é próprio de um domínio específico das artes. 2) Traço ou construção peculiar a uma determinada língua, que não se encontra na maioria dos outros idiomas (Houaiss, 2014 apud Kreutz, 2012, p. 103).

Ao associar os termos com o violão, Scarduelli (2007, p. 139) os define como um "conjunto de peculiaridades ou convenções que compõem o vocabulário de um determinado instrumento". Essas peculiaridades podem abranger desde características relativas às possibilidades musicais, como timbre, dinâmica e articulação, até meros efeitos que criam posteriormente interesse de ordem musical. Malta (2017, p. 26) oferece uma definição que se aproxima à de Scarduelli, afirmando que o idiomatismo é a adaptabilidade de uma técnica musical às características específicas (físicas e acústicas) do instrumento. Isso se soma às informações até então supracitadas, tornando o

idiomatismo o elemento que possibilita o máximo resultado musical com o menor esforço técnico, cujo resultado dificilmente poderia ser alcançado da mesma maneira em outro instrumento.

Nascimento (2013, p. 12), em sua dissertação de mestrado sobre o idiomatismo na obra de Sebastião Tapajós, orientada pelo próprio Giacomo Bartoloni, ao tratar do termo idiomatismo, trabalha-o de três diferentes perspectivas: (1) o idiomatismo como linguagem instrumental; (2) o idiomatismo como linguagem musical; e (3) o idiomatismo como linguagem composicional.

O idiomatismo como linguagem instrumental se refere às características singulares de cada instrumento. Segundo Pereira (2011, p. 336), essas particularidades "possibilitam a caracterização e reconhecimento desse instrumento em diferentes contextos".

Já o idiomatismo como linguagem musical trata das características peculiares a determinados períodos da história da música, gêneros musicais ou correntes estéticas. Essas características, como a instrumentação, a forma e o estilo, podem ser exploradas para relacionar a peça com outras que foram compostas com base nos mesmos parâmetros, ao mesmo tempo em que podem diferenciá-la de obras concebidas com estruturas diferentes. Desse modo, análises idiomáticas no aspecto da linguagem musical podem ser de grande valia tanto para orientar a performance musical, quanto no trabalho de organização e catalogação de repertórios de certo compositor ou compositores em um período histórico (Chechetto; Pimentel, 2023, p. 05).

Há também o idiomatismo como linguagem composicional de determinado autor. Nascimento cita pelo menos três trabalhos que analisaram compositores e observaram sua linguagem composicional. Grossi (2002), por exemplo, tratou sobre o idiomatismo de Camargo Guarnieri em seus *10 Improvisos para Piano*. Cardoso (2006), em sua pesquisa sobre o idiomatismo em Guinga, além de dissertar sobre os "violonismos" encontrados em sua obra, discute várias influências estéticas e estruturais encontradas em Villa-Lobos (1887-1959), Leo Brouwer (1939), e o caráter nacional e o erudito, traçando uma espécie de perfil composicional. Na tese de doutorado de Fernando Reis (2010), temos novamente a relação das análises idiomáticas com a performance musical, a qual busca entender o idiomatismo de Francisco Mignone (1897-1986), ao analisar o processo composicional das *12 Valsas de Esquina* e das *12 Valsas-Choro*, para piano solo. Este tipo de abordagem caracteriza a estrutura composicional do artista e exemplifica o idiomatismo como linguagem composicional. Desse modo, quando dizemos que tal peça possui elementos ou características "villa-lobianas" ou "jobinianas", estamos nos referindo ao idiomatismo composicional desses artistas.

Cardoso (2016, p. 21) utiliza o termo "violonismos" ao se referir ao conceito de idiomatismo violonístico, entendendo-o como um procedimento composicional específico do instrumento. Marco Pereira (1984, p. 109), em sua dissertação sobre a obra para violão de Villa-Lobos, observa que Villa-Lobos foi o primeiro a utilizar no Brasil aquilo que era exclusivo ao violão – a essência do instrumento – como material temático. Um exemplo disso é o uso de digitação prefixada para obter certos resultados sonoros. Para Pereira, isso é importante porque demonstra a intenção do compositor de fazer com que o instrumento soe com sua linguagem própria. Bezerra (2013) entende que o idiomatismo violonístico é aquilo que permite que a música soe melhor no instrumento possibilitando a utilização de variados recursos:

Entendo, também, que o termo se refere ao que está mais próximo de ser executado no instrumento, de forma que não soe como uma estrutura forçada, falsa, não apropriada e/ou própria do violão, ao contrário, que dê a essa estrutura melódica ou harmônica, possibilidades de ser trabalhadas a melhor sonoridade do instrumento com a exploração de sons, com o uso de cordas soltas e presas, além da possibilidade de tocar o mesmo acorde em várias posições no braço do instrumento ou melodia e harmonia confundirem-se a partir de construção musical amparada ao idiomatismo (Bezerra, 2013, p. 45).

Portanto, no violão, o estudo e conhecimento de seu idioma têm extrema importância tanto para o instrumentista quanto para o compositor que pretende escrever para ele, visto que o instrumento é rico em peculiaridades, possibilidades sonoras e timbrísticas.

Scarduelli (2007) classifica os recursos do violão em duas categorias: idiomatismo implícito e idiomatismo explícito. Ele define "recursos idiomáticos implícitos" como a escolha de centros, modos e tonalidades que favorecem um amplo uso de cordas soltas no instrumento e, conseqüentemente, a exequibilidade da peça (p. 140).

O violão é um instrumento transpositor – ele soa uma oitava abaixo do que está escrito na partitura – e é afinado em intervalos de quartas justas entre as cordas, com exceção do intervalo entre a segunda e a terceira corda, onde há uma terça maior. Essa diferença existe para que seja possível um intervalo de duas oitavas entre a primeira e a última corda, ambas em Mi, facilitando a execução de acordes e escalas.

Scarduelli (2007, p. 141) destaca a importância da escolha de centros tonais, tonalidades ou modos para otimizar o uso das cordas soltas no violão. Ele observa que, por exemplo, uma peça em Mi maior é favorecida pelo uso das cordas 1ª, 2ª, 6ª e, no caso de Mi menor, a 3ª soma-se a 1ª

e a 2ª. Da mesma forma, uma peça tonal em Lá tira proveito das cordas soltas para os baixos dos graus tonais (I, IV e V), com a tônica na 5ª corda (Lá), a subdominante na 4ª corda (Ré) e a dominante na 6ª corda (Mi). Em Sol maior, o uso das cordas 3ª, 2ª e 4ª também é favorecido. Scarduelli ainda constata que as escolhas de certos tons podem favorecer o timbre e efeitos como harmônicos:

Além disso, tais escolhas podem beneficiar uma sonoridade mais encorpada no instrumento através da ressonância de cordas soltas que, mesmo não sendo tocadas, vibram por simpatia. Quando se toca, por exemplo, a nota Lá na 5ª corda solta, vibram simultaneamente os harmônicos Mi na 1ª e 6ª cordas. Já quando se toca Mi na 6ª corda solta, podem vibrar simultaneamente os harmônicos Mi na 1ª corda e Si na 2ª (Scarduelli, 2007, p. 141-142).

Assim, a escolha dessas tonalidades não apenas contribui para que a obra tenha uma sonoridade idiomática, mas também facilita a performance, tornando-a mais natural e fluida para o violonista.

O violão também possibilita que uma nota, com a mesma altura, esteja presente em diversas regiões do braço do instrumento. Diferentemente do piano, por exemplo, onde não há repetição de alturas, essa peculiaridade pode ser uma vantagem no sentido de que a mesma altura pode apresentar timbres diferentes em cada região do braço do violão. Contudo, ao mesmo tempo, pode ser uma desvantagem pela dificuldade de se chegar a uma digitação que favoreça tanto os aspectos timbrísticos quanto os ergonômicos. Daí a necessidade de o instrumentista conhecer essencialmente as peculiaridades do instrumento para melhor fazer suas escolhas técnicas.

Os "recursos idiomáticos explícitos" são aqueles que exploram características e efeitos peculiares do instrumento, utilizados para a elaboração de ideias ou motivos musicais (Scarduelli, 2007, p. 143). Um exemplo é o uso de movimento paralelo de acordes e intervalos, recurso muito usado por Villa-Lobos. Um exemplo claro está *nos Estudo nº 1, Prelúdio nº4* onde são usadas posições fixas de acordes em grande parte da obra, inclusive com o mesmo dedilhado na mão direita. Neste aspecto, entram também na categoria de recursos idiomáticos explícitos alguns procedimentos realizados com a mão direita, como acordes arpejados e rasgueados. O primeiro refere-se ao ato de executar gradativamente os sons de um acorde. Já os rasgueados são utilizados na execução rápida e sucessiva de um único acorde.

Além dos recursos citados acima, existem outros tantos, que podem ser explícitos ou implícitos, como: harmônicos por simpatia, trêmolos, harmônicos naturais e artificiais, *campanellas*, uso da região médio-grave, progressões simétricas e assimétricas, além das técnicas expandidas².

A seguir, veremos quais recursos idiomáticos são encontrados no *Prólogo* da *Sonata Retratos* de Giacomo Bartoloni e como o compositor explora esses recursos musicalmente. Paralelamente, faremos reflexões sobre a performance da obra.

3 ANÁLISE IDIOMÁTICA DO PRÓLOGO DA SONATA RETRATOS

Giacomo Bartoloni nasceu em 1957 na cidade de São Paulo, é um renomado violonista, compositor e professor brasileiro, cuja carreira é marcada por uma profunda influência no ensino e na performance do violão erudito. Formado por mestres como Henrique Pinto, Abel Carlevaro e Guido Santórsola, Bartoloni fundou o Bacharelado em Violão na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em 1987, onde também alcançou os títulos de Livre-docente e Doutor em História. Sua trajetória acadêmica e artística se entrelaça de forma simbiótica, resultando em uma produção musical que reflete tanto sua experiência como educador quanto sua vivência no cenário da música clássica. Em 2017, o *Festival Giacomo Bartoloni 60 Anos*, realizado no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, homenageou os 60 anos do violonista (Bartoloni; Prada, 2018, p. 02).

Bartoloni é autor de uma vasta e diversificada obra que inclui composições para violão solo, duos, trios, quarteto de violões e até mesmo duo de violino e violão. Entre suas principais peças para violão solo estão *3 Estudos* (1976), *Elíptica* (1978), *Ditirambo* (1979), que homenageia Leo Brouwer, *4 Canções* (1988-2006), *Tango Martes* (1988) e a *Sonata Retratos* (2016). Suas composições exploram diferentes afinações, técnicas e formas musicais, demonstrando um profundo conhecimento do repertório violonístico e uma habilidade única de dialogar com as tradições musicais, ao mesmo tempo em que apresenta inovações próprias.

A *Sonata Retratos* (2016), escolhida para a nossa análise é uma das obras mais emblemáticas de Bartoloni, nascida de uma inspiração inicial em 2008 para homenagear Leo Brouwer (1939). A peça, que originalmente se propunha a utilizar as quatro afinações da sexta corda

² Técnicas expandidas são aquelas usadas na área interpretativa da música para descrever técnicas não-convencionais, não-ortodoxas e não tradicionais do canto, ou da execução de um instrumento, no sentido de obter sons não-usuais ou timbres instrumentais diferenciados (SILVA, 2014, p.123).

do violão preferidas por Brouwer (Fá – Mi – Mib – Ré), acabou por se expandir para incluir referências a outros dois pilares do violão clássico: Manuel Ponce (1882-1948) e Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) (Bartoloni; Prada, p. 19).

A *Sonata* é estruturada em quatro movimentos, cada um evocando a obra e o estilo desses compositores. O primeiro movimento, *Prólogo (Leo Brouwer entra no recinto)*, é uma introdução que estabelece uma sonoridade inspirada em Brouwer. O segundo movimento, *Allegro (Brouwer evoca Ponce)*, adota a Forma Sonata, refletindo a influência de Ponce, especialmente sua *Sonatina Meridional*. O terceiro movimento, *Scherzo (Brouwer e Ponce continuam o diálogo)*, simboliza um diálogo entre os repertórios violonísticos das primeiras e segundas metades do século XX. Por fim, o quarto movimento, *Ponce chama Castelnuovo-Tedesco*, traz à cena Mario Castelnuovo-Tedesco e faz referência aos movimentos anteriores, culminando em uma citação rítmica do *Estudo nº 5* de Brouwer.

Para esta pesquisa, focaremos na análise idiomática do *Prólogo* da *Sonata Retratos*. Embora essa análise específica seja o nosso objetivo principal, é importante reconhecer que uma investigação abrangente da obra completa proporcionaria uma compreensão mais profunda da escrita idiomática violonística de Bartoloni.

3.1 DEFINIÇÃO DOS RECURSOS IDIOMÁTICOS

A análise feita busca identificar quais recursos idiomáticos do violão o compositor utilizou e como foram empregados na obra, no intuito de verificar algumas possibilidades de o idiomatismo violonístico ser usado e como o uso e aplicação correta pode auxiliar na interpretação musical. Nesse sentido, não queremos aqui fazer uma análise meramente formal da obra, mas uma análise que buscar compreender aspectos estruturais e estilísticos da composição. Em seu livro *Análise musical como princípio composicional*, Corrêa (2014) afirma que:

A análise é entendida como o processo de decomposição em partes dos elementos que integram um todo. Essa fragmentação tem como objetivo permitir o estudo detido em separado desses elementos constituintes, possibilitando compreender quais são, que função desempenham e como se conectam de modo a gerar o todo de que fazem parte. [...] No caso da música, o processo pode ser pensado em duas partes básicas: identificação dos diversos materiais que compõem a obra em questão (as estruturas gerativas) e definição (constatação e explicação) da maneira como se articulam e interagem, fazendo a obra funcionar (o processo composicional). Análise é decomposição (Corrêa, 2014, p. 74).

O termo "Prólogo", frequentemente utilizado no teatro, refere-se a uma introdução que apresenta as ideias ou o tema que serão desenvolvidos ao longo da peça. Na música, esse conceito pode ser entendido como uma preparação para o que virá, estabelecendo a atmosfera, apresentando as ideias musicais e as referências composicionais. Na obra *Sonata Retratos*, Giacomo Bartoloni parece ter usado o prólogo não apenas para introduzir esses elementos, mas também para apresentar os recursos do violão e destacar seus "referenciais teóricos". No prólogo, o autor presta homenagem a Leo Brouwer, criando uma sonorização que remete fortemente às peças do compositor cubano.

Considera-se que os recursos idiomáticos utilizados no *Prólogo* foram *scordatura*, utilização de harmônicos naturais e artificiais, harmônicos duplos e quádruplo, uso de cordas soltas, a não utilização do cruzamento do dedilhado da mão direita e ligados de mão esquerda. Além desses recursos próprios dos instrumentos, podemos encontrar na peça a utilização de ornamentos como apogiaturas, floreios e ornamentos que Bartoloni utilizou para gerar efeitos característicos na obra.

1. *Scordatura* - Esse é um recurso que pode aumentar ou diminuir a tessitura do instrumento. Com o uso de *scordatura* pode-se mudar a relação intervalar entre as cordas, possibilitando a ocorrência de outros centros harmônicos, modos ou tonalidades para as seções e/ou para a obra como um todo (Malta, 2016, p. 176). No *Prólogo* da *Sonata Retratos* de Bartoloni modifica-se a afinação da 6ª corda do violão para Fá. Leo Brouwer, no segundo movimento da *Sonata nº1* para violão (Sarabanda de Scriabin), também usa a 6ª corda em Fá (Figura 1).

Figura 1: indicação no início da partitura recomendando a afinação da 6ª corda em Fá.

2. Harmônicos naturais - Para a obtenção do harmônico natural no violão deve-se encostar levemente um dedo da mão esquerda na corda sem pressioná-la até o traste, enquanto se toca a nota com um dos dedos da mão direita. Este é um recurso comumente utilizado no instrumento e explora um efeito peculiar de maneira bastante exequível. O som gerado se prolonga por muitos segundos após o ataque (bem como acontece quando se toca as cordas soltas) e o timbre obtido é bem característico (Malta, 2016, p. 178).
3. Harmônicos artificiais - Os harmônicos artificiais são gerados pressionando as cordas com os dedos da mão esquerda e simultaneamente se toca, levemente, com a mão direita as cordas uma oitava acima das notas correspondentes. Eles são chamados de artificiais porque não são gerados de forma natural pela vibração das cordas ou como os harmônicos naturais. Os harmônicos também podem ser duplos, triplos ou até mesmo quádruplos. Bartoloni utiliza todos, exceto o triplo.
4. Utilização de cordas soltas - As cordas soltas do violão, após atacadas com o(s) dedo(s) da mão direita, naturalmente prolongam o seu som por mais tempo do que a maioria das notas tocadas em cordas presas. Veremos que no *Prólogo* Bartoloni utiliza esse recurso juntamente com a 6ª corda em Fá para criar camadas sonoras diferentes.
5. Ligados de mão esquerda - Este é um recurso de articulação de mão esquerda. Um dos dedos da mão direita ataca apenas a primeira nota e a(s) outra(s) nota(s) (dependendo da quantidade abarcada pelo sinal de ligado) é(são) tocada(s) somente com mão esquerda. O signo que indica este recurso é a ligadura que se encontra sobre diferentes notas tocadas em sequência (Malta, 2017, p. 20).
6. Não utilização de cruzamentos de mão direita em gestos rápidos - Estas são digitações que favorecem a mão direita em ocasiões observadas no *Prólogo*. Os cruzamentos de mão direita podem vir a dificultar a execução do violonista, principalmente, em escalas e outras passagens rápidas que exigem certa destreza dos dedos. A disposição natural dos dedos da mão direita é: polegar (p), indicador (i), médio (m) e anelar (a), indo das cordas graves para as agudas. Quando um dedo que se encontra naturalmente sobre outro dedo (indicador-médio, por exemplo) toca uma corda mais aguda (ou abaixo) e esse outro dedo toca em seguida uma corda mais grave (ou acima), tem-se um cruzamento de mão direita. No presente trabalho, observa-se que a não utilização de

cruzamentos em gestos rápidos de mão direita pode, tranquilamente, fazer parte das escolhas de digitação dentro da obra foco deste artigo (Malta, 2017, p. 19).

3.2 A APLICAÇÃO DOS RECURSOS IDIOMÁTICOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA PERFORMANCE

No *Prólogo* Bartoloni parece fazer referência ao aos primeiros compassos do *Preâmbulo* da *Sonata N1* de Leo Brouwer³. As características sonoras são similares, bem como a ideia de criar uma atmosfera com os efeitos provocados pelos harmônicos e notas rápidas.

Encontramos no compasso 1 a utilização de harmônicos naturais nos baixos da 6ª e 5ª cordas, juntamente com ligados, apogiaturas e floreios com duas, três e seis notas. Os harmônicos devem ficar soando enquanto os ornamentos com movimentos rápidos em semicolcheias e fusas devem ficar em outro plano sonoro (Figura 2).

Figura 2: recursos idiomáticos - harmônicos naturais em amarelo; ligados com floreios em azul.

A sonoridade gerada com a utilização desses recursos é muito característica do violão. Percebe-se duas frases nesse compasso. A primeira no tempo 1, indo do harmônico de Dó na 6ª corda, gerado graças à *scordatura*, até o Ré# do tempo 2. E a segunda frase dos tempos 3 e 4, indo dos harmônicos das notas Lá-Dó-Lá até a nota Dó#. Essa mesma ideia de duas frases por compasso aparece nos 2º e 3º compassos, com a utilização dos mesmos recursos idiomáticos além do harmônico quádruplo. Há também o uso da primeira corda solta nos tempos 1 e 2 do 1º compasso. A utilização da corda solta está entre as notas rápidas facilitando dessa forma a execução dos trechos em questão, deixando o discurso mais fluido e com maior durabilidade sonora, permitindo que as camadas entre os baixos (cordas graves) e notas rápidas (cordas primas) soem simultaneamente (Figura 3).

³ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4g6AwgoFrC0>. Acesso em: 10 ago. 2024.

Figura 3: compassos 2 e 3. Recursos idiomáticos: harmônicos com apogiaturas e ligados em amarelo; harmônicos quádruplos em vermelho; floreios e corda solta em azul.

Podemos notar que uma pequena mudança de meio tom em uma das cordas do violão pode gerar possibilidades composicionais e a possibilidade de sonoridades diferentes. O uso desse recurso unido com os harmônicos possibilitou um timbre peculiar na obra. O autor utilizou esses recursos para criar sonoridades interessantes, mostrando dessa maneira que os recursos idiomáticos parecem assumir um papel central, quase como "protagonistas" da peça.

Assim, a utilização desses recursos impõe ao intérprete decisões técnicas fundamentais para a manipulação do timbre. Nos compassos analisados até aqui, pode-se dizer que o controle do intérprete sobre o timbre de cada nota se dá segundo diferentes fatores, tais como: a parte do dedo da mão direita que entra em contato com a corda, para a execução dos harmônicos e ligados; a posição em que os dedos da mão esquerda pressionam as cordas (escolha de digitação), a qual está diretamente ligada às escolhas de dedilhado de mão direita. Assim, essas decisões técnicas são cruciais para a expressividade e a sonoridade desejada.

Nos compassos 4 e 5 verificamos a utilização das cordas soltas, ligados de mão esquerda e o não cruzamento da mão direita em trechos rápidos. Como destacado na figura 4, o uso do dedilhado padrão da mão esquerda é óbvio apesar de não ter indicação na partitura (colocamos em cor vermelha para destacar). O uso idiomático do dedilhado evitando o cruzamento dos dedos da mão direita também é evidenciado. Não há em nenhum trecho da peça a utilização de cruzamentos.

Figura 4: recursos idiomáticos: utilização da nota Fá na sexta corda solta em cor preta. A escrita idiomática proporcionando um dedilhado da mão esquerda sem cruzamento (em cor vermelha). Utilização de cordas soltas em cor azul.

Nos compassos 7 a 9 (Figura 5), observam-se os seguintes recursos: cordas soltas (Sol, Si, Mi), paralelismo vertical e uma construção harmônica que mantém o dedilhado nas 6ª, 5ª, 3ª e 1ª cordas. A utilização das cordas soltas, reforçada pelos sinais de *crescendo* no compasso 7, adiciona volume sonoro à obra, intensificando a sonoridade geral. Enquanto essa camada sonora se desenvolve, a frase é finalizada com harmônicos duplos na 19ª casa que podem ser tocados com o dedo indicador encostando levemente sobre a primeira e segunda cordas e os dedos médio e indicador ferindo as cordas suavemente de forma simultânea, criando um efeito de brilho e sutileza que contrasta com a densidade das cordas soltas. O paralelismo aparece no compasso 8, onde o compositor solicita que cada bloco acórdico seja tocado quatro vezes, de forma rítmica e com *accelerando*, o que cria uma atmosfera densa, como se um aglomerado de sons estivesse se misturando. Enquanto a mão esquerda faz as formas dos acordes, a mão direita se mantém com um dedilhado fixo, ajudando o intérprete a se concentrar na dinâmica. O uso das mesmas cordas facilita a execução, enquanto a *scordatura* adiciona uma nota pedal que se mantém ao longo de todo o compasso, reforçando a textura sonora. Percebemos que os recursos idiomáticos sendo usados como elementos composicionais em toda a peça. Ao mesmo tempo que a escrita idiomática e a construção musical proporcionam ao instrumentista a perfeita exequibilidade da obra.

Os compassos finais, 10 e 11, são um retorno ao que foi feito no início. Uma construção sonora em harmônicos, ligados, e a finalização com uma apogiatura dupla, que pode ser considerado um slide – termo comum na música popular que descreve o deslizar de notas no braço do instrumento.

Figura 5: recursos idiomáticos: Cordas soltas Sol, Si, Mi (em amarelo); harmônico duplo (em azul); paralelismo vertical (em vermelho); manutenção da 6ª, 5ª, 3ª e 1ª cordas na construção harmônica. No trecho em lilás mantém-se o uso das mesmas cordas e dedilhado. Acordes construído com intervalos de quintas (Fá-Dó-Sol-Ré-Lá) em amarelo.

Outro ponto que vale à pena mencionar é que o uso da *scordatura* sugere uma atmosfera de Fá Lídio, visto que apresenta, do grave para agudo, as notas Fá - Lá - Ré - Sol - Si - Mi como cordas soltas do violão, e de forma escalar o modo de Fá Lídio seria Fá - Sol - Lá - Si - Dó - Ré - Mi. No compasso 7 (figura 5) são usadas as notas Fá - Dó - Sol - Si - Mi sugerindo uma sonoridade lídio com o uso do intervalo de 4ª aumentada de Fá-Si. Essa ideia aparece também na *Sonata N1* de Leo Brower. Observa-se que o compositor pensa nessa mudança de afinação do instrumento em união com o aproveitamento das cordas soltas. Nesse sentido podemos perceber a intencionalidade do compositor, o que demonstra seu conhecimento sobre o violão, o que reforça a ideia de idiomatismo como linguagem instrumental (Nascimento, 2016, p. 12).

Dessa forma, averiguamos que o compositor explorou uma série de recursos do violão com a finalidade de buscar efeitos timbrísticos, uma sonoridade "*à la Brouwer*" com o uso de harmônicos, o afastamento da tonalidade tradicional, o uso de polos tonais e modais. No *Prólogo* a harmonia é livre, o compositor está mais preocupado em criar efeitos e explorar os recursos do instrumento.

Portanto, temos nesta peça um claro exemplo do uso do idiomatismo violonístico como elemento composicional e performativo. Os recursos explícitos como utilização de cordas soltas, e

os implícitos como paralelismo e harmônicos, foram explorados de maneira clara e consciente. O não cruzamento da mão esquerda garante o suporte para a performance deixando a obra exequível. Nesse sentido, podemos afirmar que autor conseguiu demonstrar como se escreve idiomáticamente uma obra. Battistuzzo (2009) afirma:

O que identifica o idiomatismo em uma obra é a utilização das condições particulares do meio de expressão para qual ela é escrita, como instrumentos ou vozes [...] as condições oferecidas por um veículo incluem aspectos como: timbre, registro, articulação, afinação e expressões. Quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam ou diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna (Battistuzzo, 2009, p. 75).

Scarduelli trata a questão da exequibilidade como fator importante da escrita idiomática, afirmando que "o violão apresenta peculiaridades que exigem um conhecimento mais aprofundado, para que seja garantida não só a exequibilidade, mas também a fluência da peça" (Scarduelli, 2007, p. 140). No entanto, o fator dificuldade não é determinante para considerar uma obra idiomática. O *Prólogo* não é idiomático por ser relativamente fácil do ponto de vista técnico, mas sim por conter um conteúdo musical totalmente executável.

A respeito da questão idiomática, Kreutz (2014) diz que:

A escrita idiomática está diretamente ligada à exequibilidade da obra, de forma que os diversos elementos musicais, como dinâmica, ritmo, notas, articulação, timbre etc., possam ser expressos com clareza e fluência pelo intérprete, dessa forma contribuindo para o resultado musical e expressivo. Para tal finalidade deve ser levados em consideração os limites anatômicos do músico, bem como do instrumento. Isto ocorre de maneira que uma obra, ainda que impecável do ponto de vista composicional, não estando idiomáticamente adequada ao instrumento tende a não expressar com clareza o resultado musical esperado (Kreutz, 2014, p. 106).

Através dessa obra, o autor consegue não apenas explorar as características únicas do violão, mas também criar uma composição que valoriza o intérprete, demonstrando que o conhecimento idiomático é essencial para que a música alcance seu máximo potencial expressivo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos verificar, nesta análise idiomática, como os recursos violonísticos podem servir de elementos composicionais e de suporte performativo. A escrita idiomática conseguiu extrair com

clareza o som do instrumento, fazendo com que a música soasse “violonística” e tornando a execução mais animadora para o performer.

Verificamos que Bartoloni aplicou de forma coerente os recursos como scordatura, harmônicos naturais e artificiais, cordas soltas, ligados, paralelismo vertical, buscando efeitos que dessem vida às suas ideias musicais, valorizando as possibilidades timbrísticas do violão. Os recursos idiomáticos explícitos e implícitos foram explorados e a digitação favoreceu a exequibilidade da obra.

Não caberia aqui a análise completa da obra, certamente ainda há muito a se verificar na obra inteira, mas a análise desse primeiro movimento já nos deu uma ideia do que podemos encontrar nos demais movimentos da *Sonata*. Claramente, não se buscam aqui respostas definitivas ou verdades absolutas sobre a escrita idiomática de Bartoloni, mas verificamos que o autor soube explorar de forma idiomática os recursos próprios do violão.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, José Maria Carvalho. **Estudos para violão**: a utilização da música de tradição oral da amazônia paraense para o desenvolvimento da técnica violonística. Dissertação de Mestrado em Artes. Universidade Federal do Pará, 2013.
- BARTOLONI, Fábio; PRADA, Teresinha. **Giacomo Bartoloni 60 anos**: uma reflexão sobre as narrativas de sua carreira no festival em sua homenagem. Revista Nupeart, Vol. 19, p. 214-236, 2018.
- BATTISTUZZO, Sergio Antônio Caldana. **Francisco Araújo**: o uso do idiomatismo na composição de obras para violão solo. Dissertação de Mestrado em Música. Campinas: UNICAMP, 2009.
- CARDOSO, Thomas. **Um violonista-compositor brasileiro: Guinga**: A presença do idiomatismo em sua música. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2006.
- CORRÊA, Antenor. **Análise musical como princípio composicional**. Brasília: UnB, 2014.
- CHEQUETTO, João Victor; PIMENTEL, Hellem. **A relação entre o idiomatismo no violão e a construção melódica nas canções de Guinga**. In: XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA ANPPOM, 2023, São João del Rei. Anais [...]. São João del Rei: ANPPOM, 2023.
- GROSSI, Alex Sandra. **O idiomático de Camargo Guarnieri nos 10 improvisos para piano**. Dissertação de Mestrado em Música - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- VASCONCELOS, Marcos André Varela. **Recursos idiomáticos em scordatura na criação de repertório para violão**. Dissertação de Mestrado em Música - UNICAMP, São Paulo, 2002.

KREUTZ, Thiago de Campos. **A música para violão solo de Edino Krieger: um estudo do idiomatismo técnico-instrumental e processos composicionais.** Dissertação de Mestrado em Música. Goiânia: UFG, 2014.

LEO BROUWER SONATA. **1st and 2nd movement.** [S. l.: s. n.]. 2013. 1 vídeo (9min). Talhurwitz. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4g6AwgoFrC0>. Acesso em 10 ago. 2014.

MALTA, F; FREIRE, S. **Sarabanda de Scriabin de Leo Brouwer: escrita idiomática e interpretação baseada em escolhas timbrísticas.** Diálogos Musicais da Pós: Práticas de Performance, No. 1. Belo Horizonte: UFMG, Selo Minas de Som. P .172-191, 2016.

NASCIMENTO, Ismael Lima do. **O Idiomatismo na obra para violão solo de Sebastião Tapajós.** Universidade do Estado do Amapá. ANAIS DO VIII SIMPÓSIO ACADÊMICO DE VIOÃO - EMBAP, p. 131-141, 2015.

PEREIRA, Marco. **Heitor Villa-Lobos: sua obra para violão.** Brasília: MusiMed, 1984.

REIS, Fernando Cesar Cunha Vilela dos. **O Idiomático de Francisco Mignone nas 12 valsas de esquina e 12 valsas-choro.** Tese de Doutorado em Música - USP (ECA), São Paulo, 2010.

SCARDUELLI, Fabio. **A obra para violão solo de Almeida Prado.** Dissertação de Mestrado em Música. Campinas: UNICAMP, 2007.

SILVA, Mario. **Violão expandido: panorama, conceito e estudos de caso nas obras de Edino Krieger, Arthur Kampela e Chico Mello.** Tese de Doutorado. Unicamp, 2014.

SONATA RETRATOS. **I. Prologue** - [S. l.: s. n.]. 2016. 1 vídeo (2min). Giacomo Bartoloni Guitar. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4FRFRoGMAJI>. Acesso em: 10 ago. 2024.

O IDIOMATISMO NA BATERIA A PARTIR DA PEÇA *CASTADRUMS* (2024)

Reinaldo Sousa Aires

Universidade Federal do Pará – reinaldoairesmusic@gmail.com

Dr. Germán Enrique Gras

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – pajaro_gras@yahoo.com.ar

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrums*. E como objetivos específicos; escrever sobre o idiomatismo da bateria; analisar o processo composicional dessa peça; analisar os principais elementos idiomáticos presentes na obra. Esta discussão se deu a partir de indagações a respeito do idiomatismo da bateria e dúvidas frequentes sobre a escrita, linguagem, técnicas e outros elementos que são abordados na composição para bateristas. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico e descritivo sobre o idiomatismo da bateria e a peça *Castadrums*. Tendo como principal referência Gomes (2019) que discorre sobre a transferência idiomática da bateria em obras autorais, buscou-se produzir um material que ajude na compreensão sobre o idiomatismo da bateria, além de mostrar o processo criativo da peça, para que possa contribuir para outros trabalhos de outros compositores, além do estudo do intérprete, podendo também ser usada em sala de aula de bateria, bem como na prática do baterista ou de compositores que pretendem conhecer sobre o idiomatismo baterístico.

Palavras-chave: Idiomatismo. Bateria. *Castadrums*. Composição.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo, é discutido o idiomatismo na bateria a partir da obra *Castadrums*¹, composta por Reinaldo Aires na disciplina de Composição II do curso de especialização em Processos Criativos,

¹ *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Disponível em: <https://youtu.be/QHvxW4OQwOo>.

Composição e Performance da Universidade Federal do Pará. A ideia de trazer essa discussão se deu a partir de indagações a respeito do idiomatismo da bateria e dúvidas frequentes sobre a escrita, linguagem, técnicas e outros elementos que são abordados na composição para bateristas.

As principais referências são: *Transferindo o idioma da bateria para o processo de composição de três obras autorais* de John Fidja Ferreira Gomes, em que o autor informa sobre o uso do idiomatismo da bateria como influência para composições autorais; *O idiomatismo na performance musical em estado da arte* (2021), de Rafael Mendes Ávila, Rogério Tavares Constante e Jean Carlos Gomes da Costa, que discutem o idiomatismo na performance musical e o estado da arte; *O idiomatismo nas composições para percussão de Luiz D'Anuniação, Ney Rosauero e Fernando Iazzetta: análise, edição e performance de obras selecionadas* (2005), de Eduardo Fraga Tullio, em que o autor discute aspectos idiomáticos da percussão e os apresenta em obras selecionadas. Esses e outros autores foram analisados para discorrer sobre o tema.

Na tentativa de investigar sobre a escrita para bateria, compositores e as composições para bateria, levantamos como um problema a preparação para o estudo da peça *Castadrum*, em reconhecer seu idiomatismo e o processo de composição, para que, a partir disso, o performer se familiarize com o contexto e entenda a sua linguagem, partindo das ideias principais do compositor. A partir desse problema, tenho como objetivo geral discutir o idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*; e, como objetivos específicos: escrever sobre o idiomatismo da bateria; analisar o processo composicional dessa peça; e analisar os principais elementos idiomáticos presentes na obra. Espera-se produzir um material que ajude no processo criativo de outros compositores e no estudo de intérpretes, podendo também ser usado em sala de aula de bateria, bem como na prática do baterista ou de compositores que pretendem conhecer sobre o idiomatismo baterístico.

O primeiro tópico a ser discutido nesse artigo será o Idiomatismo, de forma geral, com ênfase no idiomatismo da bateria, apresentando bases teóricas e como a bateria se insere nesse contexto. A partir disso, apresentaremos brevemente alguns aspectos idiomáticos na bateria, tais como: rudimentos, afinação, timbres, vocabulário do instrumento, padrões rítmicos, tipo de baquetas, ritmos lineares e técnicas de composição. No segundo tópico, discutiremos os elementos idiomáticos presentes na peça *Castadrum* e como se desenvolveu esse processo de composição,

além de abordar as composições para bateria. Em seguida, faremos as considerações finais a partir da análise do que foi investigado, numa tentativa de enriquecer o estudo da bateria, em sentido geral.

2 O IDIOMATISMO NA BATERIA

O termo idiomatismo, segundo Ferreira (2005, p. 139), refere-se à língua de uma nação ou peculiar a uma região. No contexto musical, o idiomatismo se refere às peculiaridades que compõem o vocabulário de um instrumento. Essas peculiaridades abarcam desde aspectos musicais, como timbre e dinâmica, até os possíveis efeitos gerados pelos instrumentos e/ou recursos externos (Gomes, 2019, p. 51). O autor ainda comenta que:

Entre estas peculiaridades, o idiomatismo abrange tanto a técnica disponível quanto uma gama de qualidades sonoras oferecidas pelo instrumento. Assim, é possível o compositor vislumbrar os limites técnicos do instrumento, direcionando, desta forma, uma escrita adequada ao instrumento, ou seja, idiomática (Gomes, 2019, p. 51).

O fato de o compositor conhecer o idiomatismo de um instrumento ou de uma formação (como um quarteto de cordas, por exemplo) influencia a performance da obra e, muitas vezes, a vontade do instrumentista. De acordo com Sabrina Souza Gomes e Leonardo Loureiro Winter (2020, p. 4), o idiomatismo característico de uma determinada obra pode ser consequência do aproveitamento das potencialidades do instrumento, por meio das quais se obtém maior exequibilidade técnica e musical. Ainda segundo os autores, essa propriedade possibilita ao intérprete conforto psicomotor, visto que os movimentos mecânicos refletem a organicidade presente na construção da música. Por esse motivo, o autor de *Castadrum*s compôs para seu próprio instrumento, aproveitando ao máximo suas características idiomáticas.

Ávila, Constante e Costa (2021) fizeram um mapeamento sobre pesquisas relacionadas à área de performance musical. A subárea “performance e idiomatismo” foi posicionada entre dez categorias propostas para analisar trabalhos que têm relação com performance musical e suas possíveis subáreas. Como esse termo é recorrente em pesquisas na área de performance musical, o estudo sobre esse tema ajudou a entender o estado do desenvolvimento dos trabalhos atuais acerca do idiomatismo. Essa pesquisa abordou as bases de dados de periódicos nacionais, com recorte temporal de 2015 a 2020. Dentre 48 artigos, 29 foram relacionados ao violão e apenas um à bateria,

nos trazendo uma reflexão a respeito da falta de trabalhos, artigos e produções relacionados a esse instrumento, o que é proposto para este trabalho.

Caio Conti Milan e Eliana Guglielmetti Sulpicio, em *A pesquisa acadêmica sobre bateria: o estado da arte nos últimos sete anos* (2020), apresentam um levantamento nos periódicos da CAPES, no qual foram encontrados 25 trabalhos; entre eles, 4 teses de doutorado, 18 dissertações de mestrado acadêmico e 3 dissertações de mestrado profissional, com diferentes enfoques relacionados à bateria, incluindo um trabalho de Gilberto Alves Favery sobre *O idiomatismo musical de Dom Um Romão: um dos alicerces da linguagem do sambajazz na bateria* (2018). Nesse levantamento, também foi discutido em quais regiões do Brasil esses trabalhos são mais presentes, não havendo nenhum na região Norte até o fim dessa pesquisa. Contudo, revela-se que no Brasil, em geral, o número de trabalhos sobre bateria tem crescido bastante nos últimos anos.

Para exemplificar o idiomatismo da bateria, tomo como base a percussão (popular e sinfônica), que, com sua rica gama de instrumentos e diversos timbres e técnicas específicas, é precursora na formação da bateria, trazendo um exemplo claro da função do idiomatismo. Para isso, conforme Eduardo F. Giancesella (2012), devemos conhecer o contexto em que se faz determinados tipos de música. O autor descreve um exemplo sobre o samba e esclarece a respeito dessa abordagem, dizendo que todos têm suas predileções e facilidades, assim como o inverso também é verdadeiro. Mas, para além disso, o conhecimento do contexto musical é essencial no aprendizado dos instrumentos étnicos, sejam eles brasileiros ou não. Portanto, não basta aprender a técnica sem conhecer o ambiente em que esses instrumentos estão inseridos. Ele ainda acrescenta:

A título de exemplificação, percebe-se que um percussionista que conhece bem o samba normalmente tem desenvoltura em quase todos os instrumentos de percussão utilizados nesse estilo, justamente por conhecer o idioma em que esses instrumentos estão inseridos. Os tipos de frases, de acentuações e síncopas características do estilo, os “breques”, as diferentes funções de cada instrumento, o equilíbrio de dinâmica entre eles e suas inter-relações, isso sem entrar no mérito das questões socioculturais envolvidas. A técnica nunca será completa sem o conhecimento apropriado dessa linguagem, que juntas formam o que podemos chamar “idiomatismo” do instrumento (Giancesella, 2012, p. 190).

De acordo com Giancesella, portanto, o contexto é um complemento para o idiomatismo. No campo da bateria, esse idiomatismo pode ser estudado a partir de diversos lugares em que geralmente a bateria está inserida, como bandas, trios de jazz, big bands e, eventualmente, também

na orquestra. Tullio (2005, p. 299) ressalta que, quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam e o diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna.

Em se tratando dos elementos idiomáticos da bateria sobre os quais iremos nos debruçar, a princípio apresentaremos o kit da bateria. Segundo Gomes (2019, p. 53), o conceito de kit da bateria está ligado à tradição das marchas militares europeias que foram trazidas para a América durante o período de colonização. Para as múltiplas funções militares, o toque da caixa conduzia soldados a marchar em sincronia. Ao longo dos anos, esse kit foi se atualizando até a formação que temos hoje como kit padrão (Figura 1), composto por bumbo, caixa e 2 tom-tons, que se tornou popular entre os bateristas. Um tom-tom tomou a posição tradicional do tom-tom chinês, acima do bumbo, enquanto o maior ficava ao lado direito do baterista, configurando o kit tradicional utilizado ainda hoje.

Figura 1: Kit tradicional da bateria. Fonte: Júnior (2019).

Trouxemos como herança da percussão várias formas de tocar, usando essencialmente os rudimentos² que eram empregados nas bandas militares e que hoje exercem funções importantíssimas aplicadas à bateria, como, por exemplo, a família dos Rulos, Diddles, Flams e Drags,

² No âmbito percussivo pode-se definir rudimentos como células rítmicas, que são executadas na forma de ostinato para fins de estudo e desenvolvimento de pontos técnicos na prática de instrumentos com o uso de baquetas (Silveira, 2023, p. 10).

encontrados no método de rudimentos Vic Firth (2001). Muitos deles são tocados a partir da base de toque simples (toques alternados) e toques duplos, formado, assim, diversas combinações que resultam em exercícios e levadas, podendo ser explorados a partir da criatividade do baterista. Iremos apresentar a seguir alguns rudimentos³ (Figura 2), que estão presentes da peça *Castadrums*, na seguinte ordem: A) Toque simples, que são toques alternados, sendo uma nota por vez em cada mão; B) Rulo com 4 toques, que são três notas em tercinas tocadas com as mãos alternadas; C) Toque duplo, que são duas notas tocadas em cada mão, conhecido também como papa-mama por alguns percussionistas; D) Rufo (Buzz), que são notas tocadas com o máximo de rebote, aleatoriamente, com a ponta da baqueta bem próximas da pele; E) Paradiddle, que nada mais é do que a combinação do toque simples com o toque duplo; F) Flam, sendo uma *apogiatura* antes da nota principal; G) Drag, sendo duas *apogiaturas*, também conhecidas como notas fantasmas antes da nota principal e H) Double paradiddle, que são 4 notas tocadas com toque simples e as duas finais tocadas com o toque duplo. Todos esses rudimentos podem ser tocados começando com a mão direita ou esquerda.

<p>B) Rulo com 4 toques</p>	
<p>D) Rufo ou Buzz</p>	
<p>F) Flam</p>	

³ Rudimentos presentes na peça *Castadrums*. Disponível em: <https://youtu.be/pojL0IKIMqQ>.

Figura 2: Rudimentos. Fonte: Firth (2001).

Os rudimentos apresentados podem ser distribuídos em outras partes da bateria, fazendo combinações em mais de um instrumento que a compõe, mudando o timbre, mas sem alterar a manulação do rudimento. Gomes (2019, p. 54) ressalta que, nos pontos de ataques realizados na bateria, várias possibilidades são passíveis de serem exploradas. Assim, apresentaremos um trecho da peça *Castadrum*s (Figura 3), onde foi utilizado o rudimento Paradiddle com distribuição no tom 1, no tom 2 e no surdo, com acentuações nas primeiras semicolcheias de cada grupo.

Figura 3: Compasso 12 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024), utilizando o paradiddle. Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Nesse trecho, o baterista, ao conhecer previamente o rudimento, conseguirá executar sem muitas dificuldades, atentando-se apenas à escrita e verificando quais os tambores foram utilizados. Nesse caso específico, as peças estão localizadas no pentagrama na seguinte ordem: caixa no terceiro espaço, tom 1 no quarto espaço, tom 2 na quarta linha e surdo no segundo espaço.

Outro ponto importante no idiomatismo da bateria é a forma como ela é compreendida, deixando de ser apenas um instrumento acompanhador para assumir, muitas vezes, a melodia principal. Pode-se observar na Figura 3 que os tons estão representando uma determinada melodia, demonstrando que a bateria pode ter uma altura definida, ou seja, afinada. Segundo Gonçalves (2013, *apud* Gomes 2019 p. 35), a bateria é afinada em terças e quartas justas entre os tons e uma décima terceira entre o bumbo e o tom. Essa possibilidade, em muitos casos, é definida pelo

compositor ou o performer, de acordo com o seu gosto ou a necessidade de cada gênero, podendo ser uma afinação grave, média ou aguda. Gomes (2019) argumenta que:

Para o baterista, a composição estreita ainda mais a relação entre o ritmo e a altura, colaborando para o desenvolvimento tanto do processo criativo quanto da performance. Com um relacionamento direto com o ritmo, o instrumentista desenvolve motivos, frases e estruturas rítmicas distribuídas nas peças que compõem o kit da bateria. A bateria deixa de ser um instrumento somente acompanhador para ganhar uma versatilidade (Gomes, 2019, p.36-37).

O vocabulário para compreender a linguagem do baterista é de extrema importância; por exemplo, o que chamamos de flam (Figura 2, F) é baseado na onomatopeia, tentando traduzir em palavras o som, mas para outros instrumentos é, nada mais, do que uma *apogiatura* antes da nota principal. Gomes (2019, p. 57) traz alguns termos importantes para o idiomatismo, como toque e rebote. Segundo Frungillo (2003, p. 356), o toque refere-se ao nome do desenho rítmico de curta duração, usado em manifestações musicais populares, enquanto o rebote é o resultado de um movimento inercial de uma batida dirigida, utilizada, fundamentalmente, nos instrumentos membranofônicos (Frungillo, 2003, p. 272), ou seja, de peles de animal ou sintéticas. Para exemplificar o rebote, podemos exercitar o toque duplo (Figura 2, C), atacando a primeira nota na membrana e, em seguida, a segunda nota com a mesma mão, puxando apenas com os dedos que estão na baqueta, sem o uso do braço ou o punho, ou seja, sem o ataque como na primeira nota. Outras palavras recorrentes nesse vocabulário, comuns para entender esse caso, são: pinça e mola (Figura 4). A pinça refere-se aos dedos polegar e indicador segurando a baqueta com mais pressão nos dedos, como mostra o exemplo A, e a mola trata-se dos dedos médio, anelar e mínimo, como mostra o exemplo B.

Figura 4: Pinça e Mola. Fonte: Rossi (1991).

Outro fator importante são os tipos de baquetas, que interferem diretamente no timbre da bateria. Podemos citar alguns tipos de baquetas, por exemplo: as mais comuns são as baquetas de madeira (Figura 5, A) que são classificadas por numeração de acordo com sua espessura e peso. As mais populares entre os bateristas são a 7A, 5A, 5B e 2B, sendo uma mais pesada que a outra, respectivamente. Outra baqueta bastante usada é a vassourinha, uma espécie de baqueta feita com fios de nylon (Figura 5, B), ou aço (Figura 5, C), com um suporte de madeira ou metal, conhecida por *Brushes*, termo usado nas partituras, ou pelas siglas W.B. Para se ouvir melhor o timbre usando esses tipos de baqueta, recomenda-se que sejam utilizadas peles com uma certa porosidade para soar como se estivéssemos varrendo algo, gerando alguns sons onomatopeicos como “shhhhhhhh” quando se está varrendo e “tchh”, quando é feito um movimento curto com ataque na pele.

Figura 5: Tipos de baquetas. Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

A bateria, como já foi mencionado, deixou de ser um instrumento apenas acompanhador, se tornando um instrumento solo. Com o avanço das peças da bateria, surgem diversas modificações. Gomes (2019, p. 60) cita o aparecimento do prato de condução, ou ride cymbal, tal como é conhecido, como mais um passo rumo ao atual conceito de independência a 4 membros, ou seja, a mão direita, a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo utilizados com células rítmicas diferentes tendo autonomia para conduzir uma levada com qualquer um desses membros citados, que torna possível um outro tipo de estratificação do ritmo, modificando a condução rítmica, podendo ser realizada não apenas na caixa, mas no chimbau e outros pratos.

Outro aspecto a ser abordado pelo baterista é o ostinato, que se refere às repetições de padrões rítmicos ou melódicos, criando uma certa ideia de continuidade e buscando ligar algumas partes ou criar camadas rítmicas para outros instrumentos. Gomes (2019) cita o ostinato na bateria em duas perspectivas:

(1) ostinato - realização entre a combinação de 2 a 4 membros, gerando a repetição de um padrão; (2) ostinato com a adição de uma camada de agrupamentos rítmicos executados de maneira improvisatória, ou seja, a realização de um padrão rítmico realizado na bateria para a realização ou não de um improviso, se tornando, desta maneira, o acompanhamento da bateria para o próprio improviso (Gomes, 2019, p. 62).

A manutenção rítmica é considerada por Gomes (2019, p. 62) um fator importante no idiomatismo da bateria. Segundo o autor, é mantida através do emprego de determinadas peças da bateria, envolvendo padrões e acentuações rítmicas. Isso contribui para o delineamento da estrutura de frases ou gestos musicais. Por muito tempo, a concepção de caixa, chimbau e bumbo foi usada como base para o pulso numa música, sendo acrescentado atualmente por outras peças, inclusive o prato de condução, aro de caixa e outros elementos.

Outro ponto a ser apresentado é o recurso de ritmos lineares ou frases lineares, um recurso usado constantemente entre os bateristas, sendo também uma opção composicional, além de ser um forte fator idiomático da bateria. É uma forma de execução do ritmo que utiliza a premissa de realizar o som de maneira consecutiva. De acordo com Maia (*apud* Gomes, 2019, p. 63), esse recurso também pode ser encontrado como *klangfarbenmusik*, inaugurado por Arnold Schoenberg em 1911, conceito que indica a possibilidade de organizar, formalmente, uma melodia a partir de

timbres. Na bateria, essas frases são frequentemente usadas tanto para criação de um padrão rítmico quanto em frases nos tambores, que chamamos de viradas, tocando apenas uma nota por vez. Esses foram alguns aspectos apresentados para discutirmos a peça *Castadrums*.

3 CASTADRUMS

Castadrums, peça solo para bateria, foi idealizada em uma atividade na disciplina de composição II na UFPA, cujo objetivo era compor a partir de uma outra obra musical, buscando absorver os elementos que essa determinada obra apresentasse. A partir disso, *Castadrums* foi baseada na obra *Asturias*, de Isaac Albéniz (1999) com o arranjo para Orquestra Filarmônica de Olden (2020)⁴, tendo como solistas Carlos Vilan na castanholha flamenca e Ezgi Anil no violão. A partir dessa observação, tivemos como referência a melodia do violão e a levada rítmica da castanholha, além do acompanhamento da orquestra. Foi usado um mapa composicional com as anotações dos elementos presentes na obra observada, como, por exemplo, compasso, algumas células rítmicas, frases, mudanças de andamentos, repetições, acentuações, dinâmica e outros elementos. Dentro desse contexto, iremos abordar os elementos idiomáticos que foram transferidos para o idiomatismo da bateria, usando como base os elementos que já foram apresentados no Tópico 2.

A formação da bateria foi baseada em um padrão apresentada por Gomes (2019), usando chimbal, caixa, bumbo, tom 1, tom 2, surdo, prato de condução e prato de ataque. Esse kit partiu da ideia de não acrescentar instrumentos extras, para que pudesse ser tocado basicamente por qualquer baterista que tenha apenas um kit simples, sem tantos recursos, podendo ser tocado com baquetas 7A e 5A. Partindo dessa formação, temos alguns elementos timbrísticos pré-definidos, fazendo com que o(a) intérprete utilize os recursos idiomático da bateria. Com isso, um dos principais elementos pensados e transferido foram os elementos da castanholha para a caixa, e isso se dá em vários momentos da peça. A primeira ideia se faz presente logo no quarto compasso (Figura 6), usando o Flam (Figura 2, F) como forte elemento idiomático usado para transferir a ideia da castanholha para a caixa, rudimento que foi bastante usado por sua forte característica produzir dois sons quase ao mesmo tempo, levando em consideração a dinâmica para acompanhar a frase rítmica. Esse processo se deu ao longo da peça

⁴ *Asturias* de Isaac Albéniz, arranjo para Orquestra Filarmônica de Olden. Disponível em: <https://youtu.be/yola1igjZXM?si=koA-WOKSf9PkX1NY>.

com outros rudimentos que também trazem essa semelhança timbrística, como, por exemplo, o rulo com 4 toques (Figura 2, B), que foi utilizado a partir do compasso 20, apresentado na Figura 7, acompanhado do flam no quarto tempo, além do Rulo duplo no compasso 22, como mostra a Figura 8.

Figura 6: Flams no compasso 4 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 7: Rulo triplo e flam no compasso 20 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024).
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 8: Toque duplo no compasso 22 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024).
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Esses foram alguns elementos dentro da construção da peça que abordam apenas os rudimentos como idiomatismo para se chegar no resultado esperado, usando as manulações que os rudimentos sugerem na Figura 2.

Analisando o solo do violão da obra Albéniz percebeu-se uma longa repetição de alguns trechos, com o uso do dedilhado do violão e alguns ataques no primeiro tempo, bem como variações de dinâmica, ganhando forma e outros elementos no decorrer da peça. Transferida essa ideia para bateria, utilizamos outros elementos do kit, envolvendo bumbo, caixa, prato de condução e tons como mostra a Figura 9.

Figura 9: Trecho de desenvolvimento melódico e rítmico. Compasso 5 ao 18 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O primeiro ponto a ser analisado é a introdução de novos elementos timbrísticos tocados. No primeiro momento, do quinto ao oitavo compasso, observa-se que os elementos estão bem divididos, sem muitas notas, utilizando o bumbo no primeiro tempo para trazer a ideia do primeiro pulso forte sugerido por Albéniz em sua obra. Do nono ao décimo sétimo compasso, essa ideia vão ganhando forma com novos elementos, como o acréscimo do chimbau com o pé e pratos de ataque, além da marcação do bumbo mais presente, dando continuidade ao desenvolvimento e trazendo mais robustez e forma para o trecho. Observa-se novamente os tons fazendo a melodia e trazendo a ideia de construção de frase nos compassos 8, 12 e 16, com distribuição de tons com a aplicação de rudimentos para a execução da frase. Por exemplo, no compasso 8, são usados dois rudimentos na construção de frase: Double paradiddle (em vermelho) e Paradiddle (em azul). Essa união de dois ou mais rudimentos distribuídos nos tons cria outras sonoridades, enriquecendo ainda mais a peça; porém o ponto principal foi trazer um melhor manufação para um melhor resultado performático.

A condução rítmica, no decorrer da música, se alterna entre o prato de condução e a caixa, fazendo a marcação do pulso com os pés. Em outros momentos, essa condução permanece

com aro da caixa, como mostra a Figura 10, representada pelo “x” no quarto espaço do pentagrama, por um bom período, com o acréscimo de outros elementos como chimbau, a caixa e tons.

The image displays three staves of musical notation, numbered 31, 34, and 37. Each staff shows a sequence of rhythmic patterns. The notation includes various note values, rests, and accents. A dynamic marking 'f' (forte) is present at the beginning of each staff. The patterns consist of a series of notes, often with 'x' marks above them, indicating specific rhythmic elements like the snare drum rim.

Figura 10: Trecho da variação do desenvolvimento melódico e rítmico. Compasso 31 ao 39 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O ostinato, como já foi citado por Gomes (2019), é um forte elemento idiomático que frequentemente serve como base para um solo ou improviso na bateria. Em *Castadrum*s, esse elemento surge em vários momentos, como, por exemplo, no compasso 31 ao 37, com a marcação contante do bumbo, chimbau com o pé e o aro de caixa, funcionando como ostinato para o desenvolvimento de frases. Observa-se também a manutenção do padrão rítmico; apesar das mudanças de peças da bateria, as células frequentemente são as mesmas, demonstrando um padrão ao longo da peça criando-se frases, viradas e elementos.

Observa-se também as acentuações, que constroem um delineado melódico das frases no decorrer da peça, demonstrando as intenções de provocar o ouvinte a perceber elementos novos surgindo, pois, esses acentos se intercalam entre o aro de caixa, a pele de caixa, o chimbau e os tons. Essa estrutura foi construída dentro da ideia que Gomes apresenta como idiomatismo da bateria, que são as frases lineares. Essas frases, presentes em todo o trecho apresentado na Figura 10, são o principal elemento, sendo usadas com o rudimento de toque simples (Figura 2, A), porém com

uma forte característica de *klangfarbenmusik*, descrita por Schoenberg, onde a frase linear pode ser tocada com mudanças de timbres no decorrer da sua execução.

Outro ponto a ser descrito sobre o idiomatismo neste trabalho é a simbologia da bateria para peças e timbres a serem executados, como foi citado sobre a caixa e o aro, escrito no mesmo espaço do pentagrama, sendo um representado pela célula padrão e a outra sendo simbolizado pelo “x”. O compositor e o(a) intérprete precisam ter um conhecimento prévio de como se escreve para a bateria. Porém, sabemos que, em alguns casos, a descrição é importante para a compreensão. Em *Castadrums*, isso foi descrito em dois momentos, como mostram as Figuras 11 e 12, onde houve a necessidade de descrever quais as peças da bateria seriam executadas e como era para as executar.

Figura 11: Descrição da cúpula do prato de condução na sua simbologia. Compasso 19 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 12: Descrição da execução da cúpula do prato de condução na sua simbologia. Compasso 45 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Observa-se um símbolo que não foi apresentado ao longo da peça na Figura 12, em amarelo, que, para outro instrumento, pode significar outro elemento em seu idiomatismo. Contudo, nessa peça foi escolhido esse símbolo como uma continuação para aplicar a mão em cima da cúpula, buscando um timbre soando grave e agudo, apresentando ondas de intensidade até o término do som. Tullio (2005, p. 300) ressalta que, na escrita para os pratos, por exemplo, pode ser especificada a região a ser tocada - borda, cúpula ou meio - e é essa variedade de timbres de um mesmo instrumento que

faz a diferença no idiomatismo. Essa escolha é fundamental para a escrita idiomática para bateria. Vale acrescentar que todos esses elementos foram pré-testados e, em seguida, buscou-se escrever da melhor maneira para que a peça soasse de maneira idiomática, apresentando opções de técnicas e escritas que funcione para o(a) intérprete, como foi descrito em todos os exemplos e figuras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa, constatou-se que há poucos trabalhos voltados para o idiomatismo em peças autorias voltadas para bateria. Percebeu-se que os trabalhos encontrados estão mais concentrados nos instrumentos de cordas, como demonstrado no estudo de Ávila, Constante e Costa (2021), onde apenas um trabalho sobre idiomatismo na bateria foi encontrado. Este trabalho contribui para esclarecer aspectos idiomáticos no meio acadêmico sobre bateria, principalmente na região norte do país.

Constatou-se que o idiomatismo na bateria se faz presente sem vários aspectos, como os rudimentos, os tipos de baquetas, a escrita adequada para o instrumento, os ostinatos, as frases lineares, a manutenção rítmica, a simbologia e sua descrição em trechos de uma obra, deixando a critério de outros autores possibilidades a serem discutidas em um futuro trabalho.

Essa pesquisa se limitou apenas ao idiomatismo, ficando para outro momento, ou a critério de outros, descreverem sobre outros aspectos presentes na *Castadrum*s, tendo como elemento outras possibilidades de estudos e experimentos a serem feitos a partir dessa peça. Espera-se que a formação acadêmica para bateristas seja mais discutida, para que possam surgir, a partir disso, outros trabalhos semelhantes.

Espera-se que este trabalho possibilite ao intérprete uma excelente execução da peça, além de ampliar o conhecimento sobre o assunto. A visibilidade de trabalhos como este será muito importante para quem busca pesquisar sobre composição, performance, além de aspectos de editoração, somando-se à divulgação de literatura da área de bateria no nosso país.

REFERÊNCIAS

AIRES, Reinaldo. *Castadrum*s (2024). **Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som**, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024). *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 21-25.

ÁVILA, Rafael Mendes; CONSTANTE, Rogério Tavares; COSTA, Jean Carlos Gomes. **O idiomatismo na performance musical em estado da arte**. XXXI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa, 2021.

ALBENIZ, Asturias (Olten Filarmoni Orkestrasi, Carlos Vilan, Ezgi Anil), 2020. 1 vídeo (6:17). Publicado pelo canal Olten Sanat. Disponível em:

<https://youtu.be/yola1igjZXM?si=01nADsruGiE89gcZ>. Acesso em: 27/09/2024 online 27 set. 2024.

CASTADRUMS: Peça solo para bateria, 2024. 1 vídeo (1:46). Publicado pelo canal Reinaldo Aires. Disponível em: <https://youtu.be/QHvxW4OQwOo> Acesso em: 27/09/2024 online 27 set. 2024.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Dicionário da Língua Portuguesa**. 6 Ed. Curitiba: Positivo, 2005.

FIRTH, Vic. **THE RUDIMENTS: A Learning Sequence. Including: application exercises and progress chart**. Copyright, 2001.

FRUNGILLO, Mário D. **Dicionário de Percussão**. São Paulo: UNESP, 2003.

GONÇALVES, Raphael Marcondes da Silva. **As influências de Bill Stewart na bateria**. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP90, 2013.

GOMES, Sabrina Souza; WINTER, Leonardo Loureiro. **A Colaboração Compositor-Intérprete na Reelaboração de Passagens Não Idiomáticas no Violão**. Revista Vórtex, Curitiba, v.8, n.3, p. 1-34, 2020.

GIANESELLA, Eduardo F. **O Uso Idiomático dos Instrumentos de Percussão Brasileiros: principais sistemas notacionais para o pandeiro brasileiro**. Revista Música Hodie, Goiânia, V.12 - n.2, 2012, p. 188-200.

JOHN, Fidja Ferreira Gomes. **Transferindo o idioma da bateria para o processo de composição de três obras autorais**. (Dissertação de mestrado). Escola de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019.

MILAN, Caio Conti, Sulpício, Eliana Guglielmetti. **A pesquisa acadêmica sobre bateria: o estado da arte nos últimos sete anos**. XXX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Campina Grande. 2020.

ROSSI, Franco. **Metodo Per Bateria, con due casset**. Bèrben, Edizioni musicali, Ancona, Italia. 1991.

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

RUDIMENTOS, apresentados na Castadrum- Peça solo para bateria, 2024. 1 vídeo (3:40). Publicado pelo canal Reinaldo Aires. Disponível em: <https://youtu.be/pojL0IKIMqQ>. Acesso em: 27/09/2024, online, 27 set. 2024.

SOUSA, Magno Altieri Chaves. **Dois Peças Solo para Bateria nos Ritmos Baião e Frevo: ideias idiomáticas a partir da performance do baterista Luizinho Duarte**. Proceedings of VIII International Conference On Music Performance – Brazilian Society of Music Performance, 2020.

SILVEIRA, Vinícius Milhomen. **Rudimentos Brasileiros: uma proposta idiomática para o estudo de caixa clara**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Goiás, Escola de Música e Artes Cênicas, Goiânia, 2023.

TULLIO, Eduardo Fraga. **O Idiomatismo nas composições para percussão de Luiz D’Anunciação, Ney Rosauro e Fernando Iazzetta: análise, edição e performance das obras selecionadas**. IN: CONGRESSO DA ANPPOM, XV, 2005, Rio de Janeiro. Anais do XV Congresso da ANPPOM. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. p. 296-303.

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum* (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

PRELÚDIO N.10 OP. 32 DE SERGEI RACHMANINOFF: CONTEXTUALIZAÇÃO, PROCESSOS DE PREPARAÇÃO, PERFORMANCE E SUAS INTERFACES

Sérgio Sena Gonçalves Júnior

Universidade Federal do Pará – sergio.junior@fundacaocarlosgomes.com

Me. Jonathan Guimarães e Miranda

Universidade Federal do Pará – jgmufpa@yahoo.com.br

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: O presente artigo visa refletir sobre as estratégias utilizadas para uma performance do *Prelúdio* n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff (1873-1943) que ocorreu durante o recital de encerramento do semestre letivo do curso de *Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance* da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará, no dia 10 de maio de 2024 no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFGPA) em Belém do Pará. Nesse sentido, a presente escrita está organizada nas seguintes seções: (1) Breve contextualização sobre Rachmaninoff e suas perspectivas musicais e artísticas por meio do procedimento de coleta bibliográfica; (2) O prelúdio - uma abordagem artística a partir de parâmetros analíticos e interpretativos sobre a obra; (3) A performance - relato de experiência do intérprete sobre o seu processo de preparação e realização do repertório ao descrever uma percepção por meio de memórias, registros visuais, excertos da gravação, impressões e perspectivas. Para suporte teórico-conceitual foram considerados autores como Wade-Matthews & Thompson (2011), Araujo (1998), Chiantore (2019), Rachmaninoff in Cooke (1999), Tranchefort (2004), Cunha (2017), dentre outros.

Palavras-chave: Performance musical; Rachmaninoff; Prelúdio n. 10 op. 32.

1 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Sergei Vasilievich Rachmaninoff (1873-1943) foi um exímio pianista e importante compositor de origem russa com vasta produção de peças para piano solo, obras camerísticas, óperas, canções, poemas sinfônicos, três sinfonias e quatro concertos para piano e orquestra. Segundo informações do Dicionário Grove de Música (1994, p. 760), Rachmaninoff “estudou no Conservatório de Moscou (1885-92) com Zverev, além de piano com seu primo Ziloti e composição com Taneiev e Arensky, formando-se com distinção tanto como pianista quanto compositor”.

James Cook (1999, p. 207, tradução nossa)¹ acrescenta que “em 1891 Rachmaninoff ganhou a grande medalha de ouro no Conservatório de Moscou e seu trabalho como compositor começou a atrair atenção favorável em toda a Europa”. Nesse sentido, os pesquisadores Wade-Matthews e Thompson (2011, p. 426, tradução nossa)² consideram que “Rachmaninoff foi o último de uma tradição de grandes pianistas-compositores, e o último dos românticos russos. O alcance dramático de sua música, combinado com uma melancolia russa assombrosa, tem um apelo poderoso”.

Em relação aos prelúdios do op.32, o pesquisador Matthew-Walker (1984, p. 69) aponta uma curiosidade a respeito do curto período no qual foram escritos, destacando que:

O conjunto Opus 32 foi escrito entre 23 de agosto e 23 de setembro, um período de tempo notavelmente curto. Como três deles (números 5, 11 e 12) foram escritos no mesmo dia, a inspiração de Rachmaninoff estava alta. Ele também estava se preparando para a próxima temporada de concertos, pois no início do ano, após seu retorno dos Estados Unidos, ele aceitou o cargo de maestro dos Concertos Filarmônicos de Moscou (Matthew-Walker, 1984, p. 69, tradução nossa)³.

O pianista Helder de Araujo (1998, p. 10) destaca que “após a graduação, Rachmaninoff assina contrato de publicação com a editora A.Gutheil, em 1893. Data desta época a composição de seu conhecido prelúdio em dó sustenido menor para piano, peça que se tornou um permanente cartão de visita vinculado ao nome do compositor”. Segundo informações do *imslp.org*, a editora

¹ “in 1891 Rachmaninoff won the great gold medal at the Moscow Conservatory and his work as composer commenced to attract favorable attention throughout all Europe” (Cook, 1999, p. 207).

² “Rachmaninoff was the last of a tradition of great pianist-composer, and the last of the Russian Romantics. The dramatic sweep of his music, combined with a haunting Russian melancholy, holds a powerful appeal” (Matthews; Thompson, 2011, p. 426).

³ “The Opus 32 set was written between August 23rd/September 10th/23rd, a remarkably short time. As three of them (Nos 5, 11 and 12) were written on the same day, Rachmaninoff’s inspiration was running high. He was also preparing for the forthcoming concert season, for earlier in the year, after his return from the United States, he accepted the position of conductor of the Moscow Philharmonic Concerts” (Matthew-Walker, 1984, p. 69).

em questão foi fundada por Alexander Bogdanovich Gutheil (1818-1883), e muito provavelmente o contrato com Rachmaninoff ocorreu através de Karl Gutheil (1853-), filho de Alexander. Nesse contexto, é possível verificar a presença da editora na publicação dos 13 prelúdios para piano do opus 32 como apresenta a Figura 1.

Figura 1 – Capa da primeira edição dos prelúdios de Rachmaninoff.

Os pesquisadores Wade-Matthews & Thompson (2011, p. 427, tradução nossa)⁴ afirmam que Rachmaninoff escreveu seus prelúdios em 1910, um rabisco a lápis presente na Figura 1 reforça essa informação, de acordo com os pesquisadores:

Em 1909, Rachmaninoff fez sua primeira visita à América [EUA], onde entrou em turnê com uma nova obra, o Terceiro Concerto para Piano. Nos anos seguintes, ele passou os verões em

⁴ “In 1909 Rachmaninoff made his first visit to America, where he toured with a new work, the Third Piano Concerto. Over the next few years he spent the summers on his country estate, where he wrote the 13 Preludes for piano, op. 32 (1910), the Etudes-Tableaux for piano, op. 33 (1911), the 14 songs, op. 34, and the Second Piano Sonata (1913)” (Wade-Matthews; Thompson, 2011, p. 427).

sua propriedade rural, onde escreveu os 13 Prelúdios para piano, op. 32 (1910), os *Etudes-Tableaux* para piano, op. 33 (1911), as 14 canções, op. 34, e a Segunda Sonata para Piano (1913).

Segundo informações presentes no prefácio da coleção *Rachmaninoff - 24 Prelúdios*, publicada pela editora G. Henle Verlag, especializada em partituras *Urtext*⁵, consta que o compositor publicou seus prelúdios em volume único em 1911, embora tenham sido compostos em momentos diferentes de sua vida, o que corrobora com a percepção de Wade-Matthews & Thompson (2011).

Ao publicar seus prelúdios, Rachmaninoff se insere em uma tradição de compositores com formação pianística, ou para teclados, que apresentaram contribuições em torno da ideia musical de prelúdio. Alguns exemplos ganham destaque na literatura para piano, como os dois volumes do *“Cravo Bem Temperado”* de J. S. Bach (1685-1750) com 48 prelúdios e fugas em tonalidades maiores e menores, os *“24 Prelúdios”* do op. 28 de Frédéric Chopin (1810-1849), os *“24 Prelúdios”* de Claude Debussy (1862-1918), e, em produção nacional os *“Ponteiros”* de Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) que consistem em uma coletânea de 50 peças para piano, uma possível releitura à brasileira da ideia tradicional de prelúdio.

Há indícios de que Rachmaninoff possuía apreço por um senso estético musical fincado nas práticas composicionais do passado, especificamente em relação a produção musical e pianística do século XIX. Esse comportamento pode ser interpretado como uma possível resposta as inovações propostas por compositores contemporâneos, tal percepção ganha forças quando Rachmaninoff afirma que: *“sinto-me como um fantasma vagando em um mundo que se tornou alienígena. Não posso expulsar o velho modo de escrever e não posso adquirir o novo”* (Rachmaninoff *apud* Wade-Matthews & Thompson, 2011, p. 426, tradução nossa)⁶, onde podemos inferir um sentimento de não pertencimento a partir desse contexto.

Vale ressaltar que compositores contemporâneos a Rachmaninoff, como Arnold Schoenberg (1874-1951), Alban Berg (1885-1935), Igor Stravinsky (1882-1971), estavam propondo novos olhares para além da tradição composicional estabelecida a partir da consolidação do sistema tonal, como por exemplo os movimentos de serialismo e atonalismo que se relacionam a estética musical do século XX.

⁵ “Texto original” em livre tradução para o português.

⁶ *“I feel like a ghost wandering in a world grown alien. I cannot cast out the old way of writing and I cannot acquire the new”* (Rachmaninoff *apud* Wade-Matthews; Thompson, 2011, p. 426).

Dessa forma, é possível perceber por meio da obra de Rachmaninoff uma ausência de composições voltadas às práticas vanguardistas do século XX, tal comportamento foi compreendido para alguns pesquisadores como uma marca de “romantismo tardio”. Em suas primeiras composições para piano é possível observar semelhanças a gestos musicais outrora realizados por compositores do século XIX, como Frédéric Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886) e Piotr Tchaikovsky (1840-1893) na tradição russa. Os pesquisadores Grout & Palisca (2014, p. 673) comentam que “Rachmaninoff alia, como Tchaikovsky, alguns traços nacionalistas à linguagem do romantismo tardio”. A pesquisadora Taíssa Cunha (2017, p. 31) parece concordar com tal perspectiva quando afirma a respeito de Rachmaninoff que “a sua música caracteriza-se pela profunda nostalgia pela sua terra natal”.

François-René Tranchefort (2004, p. 718) parte de pressupostos semelhantes ao afirmar que Rachmaninoff teria uma “essência romântica” como marca de sua personalidade e conseqüentemente presente em sua obra, como demonstra o trecho:

Rachmaninoff é o derradeiro representante na tradição romântica na linhagem de Mendelssohn, Liszt e Rubinstein. Como o seu predecessor húngaro, manteve durante muito tempo a imagem de um grande pianista que escreveu algumas partituras de sucesso para seu próprio uso. [...] O estilo de Rachmaninoff, romântico em essência, está diretamente ligado ao seu temperamento, angustiado, introvertido e assombrado pela ideia da morte. Dotado dum dom melódico próprio da cultura eslava, russa mesmo pelas suas reminiscências litúrgicas ortodoxas, Rachmaninoff foi um compositor instintivo, particularmente a vontade nas partituras de pequena e média amplitude, onde sua melancolia emociona sem provocar.

O pianista e pesquisador Luca Chiantore (2019, p. 458) destaca algumas particularidades sobre a percepção de Rachmaninoff em relação a outros compositores e algumas obras de sua época, comenta que:

Contemporâneo de Schoenberg e amigo de Walt Disney, Rachmaninoff foi totalmente incapaz de compreender a música de sua época; falava com desprezo não só por Stravinsky ou pela Escola de Viena, mas até pelas obras “muito cerebrais” de Debussy, Ravel, Strauss e Busoni. Rachmaninoff foi uma espécie de último epígono do Romantismo, e a expressividade obsessiva das suas interpretações confirma isso. Até as obras mais inocentes transformam-se, nas suas mãos, em pinturas alucinadas de solidão e morte, testemunhos sonoros de uma visão do mundo em que o presente é pura e simples decadência. (Chiantore, 2019, p. 458, tradução nossa)⁷.

⁷ “Contemporâneo de Schoenberg y amigo de Walt Disney, Rachmaninoff fue totalmente incapaz de comprender la música de su época; hablava con desprecio no sólo de Stravinsky o de la Escuela de Viena, sino incluso de las obras

No livro “Rachmaninoff e Ravel” da coletânea “Música e Músicos”, José Parramón (1982, p. 25) segue perspectiva compatível a Chiantore (2019) quando afirma que:

Se você pensa que a música de Rachmaninov é contemporânea da produção de Stravinsky, Schönberg, Alban Berg e tantos outros autores que marcaram novos caminhos para a música e definiram com os seus o aspecto mais avançado da arte musical do século XX, a obra do compositor russo aparece-nos ancorado num passado sem evolução. Rachmaninov permanece onde Tchaikowsky deixou a sua música, sem se importar pouco ou muito com o presente em que viveu e, claro, sem que as novas linguagens musicais influenciassem em nada a sua criação. Com as velhas fórmulas chegou onde queria numa posição conformista que o faz continuar o espírito romântico como possibilidade suprema de sentimento e expressão musical. “Procuro fazer com que a música intérprete de forma simples e direta o que sinto no momento em que componho. Se sinto amor, amargura, tristeza ou religiosidade, esses estados de espírito transcendem a minha música e passam a fazer parte dela, tornando-a bela, amarga, triste ou religioso”, confessou ela em entrevista (Parramón (1982, p. 25, tradução nossa)⁸.

Chiantore (2019, p. 457) apresenta algumas considerações sobre a atuação de Rachmaninoff como intérprete, comenta que:

Ao ouvir as interpretações de Rachmaninoff, impõe-se uma observação. Seja quem for o autor da obra que escutemos, não temos dúvidas: é Rachmaninoff. Seu estilo e sua sonoridade são inconfundíveis, porque Rachmaninoff se apropria de qualquer obra, 'interpretando-a' até as últimas consequências. Não havia para ele exigências culturais ou imperativos estéticos que o fizessem diferenciar uma página de Bach de uma de Schumann, uma obra de Beethoven de outra de Kreisler. Essa constante necessidade de se expressar a si mesmo escandalizou (...). (Chiantore, 2019, p. 457, tradução nossa)⁹.

‘demasiado cerebrales’ de Bebusy, Ravel, Strauss y Busoni. Rachmaninoff era una especie de último epígono del Romanticismo, y la obsesiva expresividad de sus interpretaciones nos lo confirma. Incluso las obras más inocentes se transforman, entre sus manos, en cuadros alucinados de soledad y muerte, testimonio sonoro de una visión del mundo en la que el presente es pura y simple decadencia” (Chiantore, 2019, p. 458).

⁸ *“Si se piensa que la música de Rachmaninov es contemporánea de la producción de Stravinsky, de Schönberg, de Alban Berg y de tantos otros autores que marcaron nuevos caminos para la música y definieron con la suya el aspecto más avanzado del arte musical del siglo XX, la obra del compositor ruso se nos aparece como anclada en un pasado sin evolución. Rachmaninov se queda donde dejó la música Tchaikowsky, sin importarle ni poco ni mucho el presente que le tocó vivir y, por supuesto, sin que los nuevos lenguajes musicales influyan lo más mínimo en su creación. Con las viejas fórmulas llegó donde se proponía en una conformista posición que le hace continuar el espíritu romántico como suprema posibilidad de sentimiento y expresión musical. ‘Trato de que la música interprete de un modo simple y directo aquello que siento en el momento en que compongo. Si siento amor, amargura, tristeza o religiosidad, estos estados de ánimo trascienden a mi música y se hacen parte de ella, haciéndola hermosa, amarga, triste o religiosa’, confesaba en una entrevista” (Parramón, 1982, p. 25).*

⁹ *“Al oír las interpretaciones de Rachmaninoff se impone una observación. Sea quien sea el autor de la obra que escuchemos, no tenemos dudas: es Rachmaninoff. Su estilo y su sonoridad son inconfundibles, porque Rachmaninoff se adueña de cualquier obra "interpretándola" hasta sus últimas consecuencias. No había para él exigencias culturales o imperativos estéticos que le hicieran diferenciar una página de Bach de una de Schumann, una obra de Beethoven de otra de Kreisler. Esta constante necesidad de expresarse a sí mismo escandalizó” (Chiantore, 2019, p. 457).*

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena; MIRANDA, Jonathan Guimarães; COHEN, Marcos Jacob. *Prelúdio* n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 157-185.

No artigo “*Elementos fundamentais da execução artística*”¹⁰, publicado na coleção “Grandes pianistas sobre a arte de tocar piano”¹¹ de James Francis Cooke (1991), Rachmaninoff compartilha algumas convicções sobre a arte da interpretação e algumas perspectivas musicais com base em sua experiência musical. Rachmaninoff recomenda que “ao realizar o estudo de uma nova composição, é muito importante obter uma concepção da obra como um todo” (Cooke, 1999, p. 208).

Sua perspectiva sobre como desenvolver uma imagem poética a partir de uma obra musical perpassa por alguns fatores, como: a prática de escuta de performances de outros pianistas; ter uma orientação dirigida a partir da presença de um professor(a); ou pela própria intuição e talento musical, de acordo com Rachmaninoff:

Você me pergunta: “Como o aluno pode formar a concepção adequada da obra como um todo?” Sem dúvida, a melhor maneira é ouvi-la interpretada por algum pianista cuja autoridade como intérprete não possa ser questionada. No entanto, muitos estudantes estão situados de tal forma que esse curso é impossível. Também é muitas vezes bastante impossível para o professor, que está ocupado ensinando da manhã à noite, dar uma interpretação que seja absolutamente perfeita em todos os seus detalhes. No entanto, pode-se ganhar algo com o professor que pode, por seu gênio, dar ao aluno uma ideia das exigências artísticas da peça. Se o aluno tiver a vantagem de não ouvir nem o virtuoso nem o professor, não precisa desanimar, se tiver talento. Talento! Ah, isso é a grande coisa em todo trabalho musical. Se ele tiver talento, verá com os olhos do talento - essa força maravilhosa que penetra todos os mistérios artísticos e revela as verdades como nada mais pode. Então ele compreende, como se por intuição, as intenções do compositor ao escrever a obra e, como o verdadeiro intérprete, comunica esses pensamentos ao seu público em sua forma própria (Cooke, 1999, p. 208-209, tradução nossa)¹².

Em outro momento do artigo, Rachmaninoff apresenta sua perspectiva sobre a necessidade de desenvolver a essência do entendimento musical no contexto da aquisição de repertório, segundo Rachmaninoff (apud Cooke, 1999, p. 216):

¹⁰ “*Essentials of artistic playing*” em título original.

¹¹ “*Great pianists on piano playing*”.

¹² “*You ask me, ‘how can the student form the proper conception of the work as a whole?’ Doubtless the best way is to hear it performed by some pianist whose authority as an interpreter cannot be questioned. However, many students are so situated that this course is impossible. It is also often quite impossible for the teacher, who is busy teaching from morning to night, to give a rendering of the that would be absolutely perfect in all of its details. However, one can gain something from the teacher who can, by his genius, give the pupil an idea of the artistic demands of the piece. If the student has the advantage of hearing neither the virtuoso nor the teacher he need not despair, if he has talent. Talent! Ah, that is the great thing in all musical work. If he has talent he will see with the eyes of talent - that wonderful force which penetrates all artistic mysteries and reveals the truths as nothing else possibly can. Then he grasps, as if by intuition, the composer’s intentions in writing the work, and, like the true interpreter, communicates these thoughts to his audience in their proper form*” (Cooke, 1999, p. 208-209).

Sou informado que alguns professores dão muita ênfase à necessidade de o aluno aprender a fonte de inspiração do compositor. Isso é interessante, é claro, e pode ajudar a estimular uma imaginação enfraquecida. No entanto, estou convencido de que seria muito melhor para o aluno depender mais de seu verdadeiro entendimento musical. É um erro supor que o conhecimento do fato de Schubert ter sido inspirado por um determinado poema ou de Chopin ter sido inspirado por uma determinada lenda possa compensar uma falta dos verdadeiros elementos essenciais que levam a uma boa execução pianística. O aluno deve ver, em primeiro lugar, os principais pontos de relação musical em uma composição. Ele deve entender o que é que dá à obra unidade, coesão, força ou graça, e deve saber como destacar esses elementos. Há uma tendência entre alguns professores de magnificar a importância dos estudos auxiliares e minimizar a importância dos essenciais. Esse caminho está errado e deve levar a resultados errôneos (Rachmaninoff apud Cooke, 1999, p. 216, tradução nossa)¹³.

O pesquisador Araujo (1998, p. 13), ao desenvolver uma pesquisa a partir dos *“Etudes-Tableaux”*, afirma que “os prelúdios, as canções, as peças características para piano em geral, tomam forma, frequentemente, a partir de estímulos e inspirações extramusicais, tais como: gravuras, quadros, poesias e textos, notadamente românticos, simbolistas e pré-modernistas”.

Nesse sentido, o pianista Henrik Kilhamn (2021) destaca uma possível conexão entre o prelúdio n. 10 op. 32 de Rachmaninoff e a obra *“Die Heimkehr”*¹⁴ (Figura 3) do pintor alemão Arnold Böcklin (1827-1901), Rachmaninoff teria se inspirado na tela ao compor o prelúdio n.10, possivelmente criando uma atmosfera musical em diálogo com cena expressa na pintura.

¹³ *“I am told that some teachers lay a great deal of stress upon the necessity for the pupil learning the source of the composer's inspiration. This is interesting, of course, and may help to stimulate a dull imagination. However, I am convinced that it would be far better for the student to depend more upon his real musical understanding. It is a mistake to suppose that the knowledge of the fact Schubert was inspired by a certain poem, of that Chopin was inspired by a certain legend, could ever make up for a lack of the real essentials leading to good pianoforte playing. The student must see, first of all, the main points of musical relationship in a composition. He must understand what it is that gives the work unity, cohesion, force, or grace, and must know how to bring out these elements. There is a tendency with some teachers to magnify the importance of auxiliary studies and minimize the importance of essentials. This course is wrong, and must lead to erroneous results”* (Rachmaninoff apud Cooke, 1999, p. 216).

¹⁴ “O Retorno” em tradução livre.

Figura 3 – *Die Heimkehr* de Arnold Böcklin, disponível em [google.com](https://www.google.com).

Algumas conexões entre composições musicais e outras produções artísticas, como a literatura e pintura, já foram observadas em situações específicas, como por exemplo a obra “*Quadros de uma Exposição*” (1874) de Modest Mussorgsky (1839-1881), uma coleção de quinze peças para piano solo organizadas entre passeios e telas. Na obra de Rachmaninoff, é possível verificar os “*Etudes-Tableaux*”¹⁵, “*Estudos em forma de Quadros*” (em tradução livre para o português), tal perspectiva poderia evocar a ideia de uma conexão com linguagem da pintura, despertando o interesse dos intérpretes em representações imagéticas a partir do conteúdo musical de cada estudo. Rachmaninoff organizou duas coletâneas de estudos nos op. 33 e 39, semelhante a Chopin em seus estudos para piano nos op. 10 e 25.

Nesse sentido, Araujo (1998, p.14) compartilha em sua pesquisa um depoimento de Rachmaninoff que revela um entendimento em relação a possíveis inspirações a partir de outras produções artísticas, o compositor afirma que:

Quando componho, acho benéfico ter em mente um livro recentemente lido, uma bela pintura ou um poema. Por vezes uma estória definida está presente e tento transformá-la em sons, sem com isso perder a fonte de minha imaginação musical. Por isto não quero dizer que faça música programática. Como as fontes de inspiração são pessoais, o público tende a ouvir a música como absoluta. Admito que ideias musicais vem a mim, facilmente, sob um assunto não musical. Isto é particularmente relevante em uma pequena obra para piano.

¹⁵ “Estudos de pintura” em tradução livre.

Jovens compositores desprezam, condescendentemente, as pequenas formas, e, tendem a gastar grande parte de sua energia e devoção em grandes obras sinfônicas e concertos. Isto é um erro. Uma pequena peça pode se tornar definitivamente uma obra-prima, tanto quanto uma peça de grandes dimensões. As pequenas peças apresentam problemas ainda mais complexos, quanto ao estilo e ‘a concisão... quando componho uma peça curta, estou a mercê da ideia temática básica, que deve ser abordada sinteticamente e sem digressões... cada peça que produzo, invariavelmente, é o resultado de muito cuidado e labor. É a mais árdua tarefa diante do músico criador.

A partir do relato, podemos observar algumas nuances de seu processo de composicional, perceber suas perspectivas em relação a possíveis gestos intertextuais e coletar uma amostra de suas convicções artísticas. Vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, a concepção do compositor em relação ao processo de aquisição de um repertório baseia-se na compreensão e manipulação dos aspectos musicais presentes na obra.

Acreditamos que esse posicionamento de Rachmaninoff pode se relacionar com o seu próprio processo de aprendizado musical com vistas a aquisição de um determinado repertório, destacamos que Rachmaninoff realizou diversas gravações em estúdio tendo como repertório suas próprias composições e obras de outros compositores. O Dicionário Grove de Música (1994, p. 761) acrescenta que: “como pianista, tornou-se famoso por sua precisão, seu rigor rítmico, pelo *legato* e pela clareza de textura, bem como pela ampla concepção de suas interpretações.”

A partir de suas gravações podemos perceber algumas de suas escolhas interpretativas, como a percepção sobre o fraseado, gerenciamento agógico, dinâmico e compreensão musical do repertório. Assim como podemos compreender aspectos relacionados ao seu pianismo, tido como lendário da tradição pianística, como tipos de toques, timbres, pedalização, balanço entre as mãos e repertório de sonoridades a partir do piano. Nesse sentido, Chiantore (2019, p. 457) acrescenta que:

O conjunto de gravações de Sergei Rachmaninoff, porém, ocupa dez compact-discos completos, que incluem obras de todos os tamanhos, desde pequenas peças de salão até o Carnaval de Schumann e seus quatro Concertos. Este facto, ligado como nenhum outro à tecnologia moderna, bastaria por si só para fazer de Rachmaninoff um caso único entre todos os grandes compositores: onde antes tínhamos fontes escritas, epistolares, descrições orais, aqui temos a realidade concreta e irrefutável do testemunho sonoro (Chiantore, 2019, p. 457, tradução nossa)¹⁶.

¹⁶ “El conjunto de las grabaciones efectuadas por Sergei Rachmaninoff ocupa, en cambio, diez compact-discs completos, que incluyen obras de todas las dimensiones, desde pequeñas piezas de salón hasta el Carnaval de Schumann y sus cuatros Conciertos. Este hecho, ligado como ningún otro a la moderna tecnología, bastaria por sí solo para hacer de Rachmaninoff un caso único entre todos los grandes compositores: donde antes teníamos fuentes escritas, epistolarios, descripciones orales, aquí tenemos la realidad concreta e irrefutable del testimonio sonoro” (Chiantore, 2019, p. 457).

Figura 2 – Capa de disco-compacto “Rachmaninoff plays Rachmaninoff”. Disponível em: [youtube.com](https://www.youtube.com).

Através da Figura 2 podemos verificar Rachmaninoff interpretando seus quatro concertos para piano e orquestra. Suas composições ganharam destaque junto ao público, algumas delas foram incorporadas como propostas de repertório em instituições especializadas no ensino de música e orquestras. Destacamos a presença de suas obras no repertório de grandes pianistas, como Vladimir Horowitz (1903-1989), Emil Gilels (1916-1985), Sviatoslav Richter (1915-1997), Nelson Freire (1944-2021), Valentina Lisitsa (1973), Martha Argerich (1941) e Yuja Wang (1987). Parramón (1982, p. 21) apresenta uma perspectiva sobre a recepção do público a partir de Rachmaninoff e sua obra, o pesquisador declara que:

Rachmaninoff é um ídolo popular nos Estados Unidos. Aos 62 anos, quando apresenta a sua Terceira Sinfonia (a última composição importante da sua obra criativa), não há nenhum amante da música americano que não conheça ou tenha em seu poder algumas das famosas gravações que o gênio russo fez nos últimos anos (Parramón, 1982, p. 21, tradução nossa)¹⁷.

Algumas de suas peças mais marcantes, como o *Segundo Concerto para piano op. 18* (1901), o *Terceiro Concerto para piano op. 30* (1909), os *Prelúdios op.3 n.2* (1892), *op. 23* (1903) e *op. 32* (1910), os “*Etudes-Tableaux*” *op. 33* (1911) e *op.39* (1917) e a *Rapsódia sobre um tema de*

¹⁷ “Rachmaninov es un ídolo popular en Estados Unidos. A los 62 años, cuando presenta su Tercera Sinfonía (la última composición de importancia en su obra creativa) no existe melómano americano que no conozca o tenga en su poder alguna de las famosas grabaciones que realizara el genio ruso en los últimos años” (Parramón, 1982, p. 21).

Paganini op. 43 (1934), demonstram a força de suas habilidades composicionais, além de um vasto conhecimento pianístico que Rachmaninoff detinha.

2 O PRELÚDIO

Iniciamos esta seção com a definição do *Dicionário Grove de Música* (1994, p. 742-743) sobre o termo *prelúdio*:

Movimento instrumental destinado a preceder uma obra maior, ou um grupo de peças. Os prelúdios evoluíram a partir de improvisações feitas pelos instrumentistas para testar a afinação, o toque e o timbre de seus instrumentos, e por organistas de igreja para determinar a altura e o modo da música a ser cantada durante a liturgia. Os mais antigos que se conhece encontram-se na tablatura de Adam Ileborgh, de 1448, em *Fundamentum organisandi* (1452), de Paumann, e no Buxheim Orgelbuch (1460-70); as fontes do séc.XVI contêm muitos mais. Prelúdios isolados em um estilo improvisatório continuaram a ser escritos após 1600, mas durante o séc.XVII e a primeira metade do séc.XVIII, o prelúdio seguido por uma fuga ou uma suíte de danças tornou-se o tipo predominante. O prelúdio e fuga é forma sobretudo alemã, que atingiu seu apogeu nas obras para órgão de Bach, e em seu *O cravo bem temperado*. O elemento improvisatório está ausente em muitos dos prelúdios de Bach, mas é de importância primordial no *PRÉLUDE NON MESURÉ*, com que compositores franceses frequentemente prefaciavam suas suítes. O classicismo produziu poucos prelúdios, mas o prelúdio como parte de uma peça mais complexa ressurgiu em obras do séc.XIX, influenciadas por Bach, como os Seis prelúdios e fugas, op.35, de Mendelssohn, o Prelúdio e fuga sobre B-A-C-H, de Liszt, e os dois Prelúdios e fugas para órgão, de Brahms. Mais característico do romantismo foi a série de prelúdios para piano. O grupo de 24 prelúdios "nas tonalidades maiores e menores", op.67 (c.1814-15), de Hummel, foi seguido pelo op.28 (1836-9), de Chopin, que por sua vez serviu de modelo para os de Heller (op.81), Alkan (op.31), Cui (op.64) e Busoni (op.37). Os de Rachmaninov, embora sob três diferentes números de opus (3,23 e 32), também abrangem todas as 24 tonalidades. A noção do prelúdio como peça característica para piano, não-programática, foi assumida por compositores Como Scriabin, Szymanowski, Shostakovich e Martinu. Os dois livros de Debussy têm títulos descritivos, o que é raro; seu *Prélude à l'après-midi d'un faune* é um poema sinfônico orquestral.

A partir da conceituação do *Dicionário Grove de Música* (1994), reiteramos algumas informações expressas na seção anterior, Rachmaninoff ao publicar seus prelúdios se insere em um grupo de compositores com formação pianística ou para teclados que apresentaram contribuições para o desenvolvimento da ideia de prelúdios aos moldes do senso estético composicional do século XIX. Seguiremos a seção com o delineamento de elementos interpretativos a partir do prelúdio.

O prelúdio n. 10 está na tonalidade de *si* menor, sendo o único da coletânea nessa tonalidade. Seu sucessor, o prelúdio n.11, está na tonalidade de *si* maior. Dessa forma, podemos verificar uma conexão que se estabelece entre ambos a partir da nota *si* como fundamental da tonalidade,

seguido de um contraste em relação ao modo e ao tratamento do material musical em cada prelúdio. Organização semelhante ocorre quando observamos os prelúdios n. 8 e 9, ambos estão vinculados a nota *lá* como fundamental da tonalidade, o primeiro no modo menor e o segundo no modo maior.

Este tipo de disposição entre tonalidades homônimas ocorre somente nesses casos durante op. 32. Procedimento semelhante ocorre nos quatro prelúdios iniciais do op. 28 de Chopin, onde o compositor organiza esta sequência inicial a partir do ciclo das quintas e suas relativas (*dó* maior, *lá* menor, *sol* maior e *mi* menor).

O prelúdio n. 10 (Figura 3) está organizado em *forma ternária* tendo como elo entre as partes um tema central construído através de um motivo que se desenvolve por bordaduras na voz de topo que percorre os graus da tonalidade de *si* menor a partir de uma textura predominantemente cordal, ou seja encadeada em acordes. A manutenção das unidades rítmicas apresentadas no decorrer da composição subsidia uma coerência na organização do discurso geral da música, bem como possibilitam novas escutas a medida em que os materiais musicais são desenvolvidos no decorrer da peça.

O prelúdio possui marcação de andamento *Lento*, o que pode possibilitar ao intérprete um tipo de gerenciamento mais cuidadoso às demandas musicais que ocorrem no desenvolver da composição. Isto, associado aos demais aspectos expressivos da obra, podem conduzir o intérprete a desenvolver uma performance com nuances em vários sentidos, especialmente na construção de um aspecto emocional mais introspectivo e nostálgico que pode ser associado ao prelúdio.

40

X.

S. Rachmaninow, Op. 32. Nº 10.

The image shows a musical score for the first six measures of the Prelude No. 10 by Sergei Rachmaninoff, Op. 32, No. 10. The score is in G major, 3/4 time, and marked 'Lento'. It features a central theme with a melodic line in the right hand and a chordal accompaniment in the left hand. The music is characterized by triplets and a steady, slow pace.

Figura 3 – Seis primeiros compassos do *Prelúdio* n.10 op. 32, Ed. A. Gutheil.

Na *seção A* do prelúdio (compasso 1-17), a textura cordal é desenvolvida em uma estrutura que depende de ambas as mãos para sua realização, o discurso musical ocorre em planos sonoros na região média e grave do piano. Esse procedimento é percebido até o compasso 10 quando o tema surge pela primeira vez na região grave a partir de uma textura contrapontística iniciada com a célula rítmica característica do motivo com cruzamento das vozes. O surgimento das terças na mão esquerda nos compassos 13 e 14, representam uma camada de suporte ao tema que está sendo apresentado na camada intermediária do trecho, notas de apoio no topo caracterizam uma imitação da textura iniciada pelas terças, essa abordagem ocorre nesses termos até o retorno do tema na região grave, como demonstra a Figura 4.

Figura 4 – Seção A, compasso 13 ao 18.

A *seção B* (compasso 18-48) ocupa a maior extensão na obra, se desenvolve a partir do material temático na região grave seguido de sucessões de acordes e suas inversões em movimento ascendente. O material temático ganha desenvolvimento e amplitude nessa seção, no aspecto performático o tema pode ser realizado com a distribuição das notas em ambas as mãos ou somente com a mão esquerda. É nesta seção que a dinâmica *FF* aparece pela primeira vez, o ganho de intensidade ocorre a medida em que o tema é desenvolvido. O momento final dessa textura com sucessões de acordes ocorre na chegada da tonalidade de *dó* maior com nota pedal na região do grave no compasso 34 com extensão até o 36, como demonstra a Figura 5.

Figura 5 – Seção B, compasso 31 ao 36.

A partir desse trecho, a obra parece ter chegado ao seu momento de ápice, entretanto somos surpreendidos com o desenvolvimento de uma outra textura que ocorre no compasso 37 até o 48, esse prolongamento da seção intermediária se desenvolve na dinâmica *pp* até *F*, o que reforça o entendimento de que o ápice dinâmico ficou nos compassos anteriores e que estamos lidando com uma outra atmosfera.

Nesse sentido, observamos um tratamento de improvisação a partir dos materiais e texturas já apresentadas ao longo da composição, harmonicamente esse prolongamento estabelece o pedal de dominante (compasso 37 ao 44), perpassa para pedal de subdominante (compasso 45 ao 48) para enfim retornar a *si* menor a partir da anacruse ao compasso 49, dando início a terceira seção do prelúdio como demonstra a Figura 6.

Figura 6 – Seção B, trecho com características de improvisação a partir de estruturas em arpejos (compasso 48).

A seção A' (compasso 49 a 60) é a última e a mais condensada do prelúdio, o principal acontecimento desta seção é o reaparecimento do tema a partir dos mesmos parâmetros iniciais presentes na primeira seção. Uma retomada após todos os acontecimentos desenvolvidos nas seções anteriores. Dessa forma, os 12 compassos desta seção retomam a textura inicial.

Percebemos pela primeira vez o aparecimento do acorde de *si* maior que representaria uma repentina mudança no modo da tonalidade (compasso 58), entretanto tal procedimento pode sugerir um olhar esperançoso em relação narrativa dramática das seções anteriores. Contudo, o surgimento do acorde *si* maior não ganha desenvolvimento, funciona como um recurso de contraste ao gerar ênfase aos últimos momentos da composição. O último compasso estabelece a sonoridade de *si* menor em dinâmica *pp*, como demonstra a Figura 7.

Figura 7 – Seção A1, compasso 53 ao 60.

Apresentamos no *Plano Formal* uma síntese da delimitação das seções através da numeração dos compassos, seus principais acontecimentos e perspectivas analíticas como ferramenta de suporte para a compreensão da obra e interpretação. Nesse sentido, seu propósito foi subsidiar o processo de entendimento dos aspectos estruturais da composição para consequentemente possibilitar uma abordagem interpretativa a partir dos acontecimentos e das características de cada seção da obra.

<i>Plano Formal - S. Rachmaninoff, Prelúdio n.10, op.32</i>	
A composição está na tonalidade de <i>si</i> menor e organizada em forma ternária (seção A, B e A')	
<i>Seção A</i> (comp. 1 ao 17)	Seção inicial, apresentação da tonalidade de <i>si</i> menor, material temático a partir de bordaduras, textura cordal em ambas as mãos e tratamento rítmico a partir de uma célula constante.
<i>Seção B</i> (comp. 18 ao 48)	Desenvolvimento do material temático e ampliação da textura cordal por meio do procedimento de inversões de acordes, tratamento rítmico semelhante ao apresentado na seção anterior. Pequena área improvisativa que ocorre através da sustentação do pedal de dominante em direção a tônica na próxima seção.
<i>Seção A'</i> (comp. 49 ao 60)	Seção final do prelúdio. Reaparecimento do material temático mantendo as dimensões que foram apresentadas anteriormente na <i>Seção A</i> . O surgimento do da sonoridade do acorde de <i>si</i> maior como elemento novo na narrativa nos compassos 58 e 59. Finalização do prelúdio com a consolidação da narrativa e o estabelecimento da sonoridade de <i>si</i> menor no compasso 60.

3 A PERFORMANCE

Abordaremos os aspectos relacionados ao processo de preparação da performance do *prelúdio* n.10 op. 32 de Rachmaninoff que ocorreu no dia 10 de maio de 2024, às 10h, no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFGA) durante um recital promovido pelo Curso de Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (FAMUS/UFGA). O prelúdio foi performado pelo discente Sérgio Sena Júnior, pianista, mestrando em Artes (Prof-Artes/UFGA), professor da disciplina de Música de Câmara no Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG).

Recordo-me que o desejo de aprender a obra surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando minha atuação musical estava restrita aos membros do meu núcleo familiar devido as políticas sanitárias de *lockdown* que foram instauradas pelo Governo do Estado do Pará no mês de março de 2021. A partir desse contexto, o interesse pela obra logo sucumbiu pela impossibilidade

de realizá-la publicamente, tendo em vista que não possuía um instrumento adequado e nem materiais suficientes para compartilhar a performance por meios digitais.

Nesse sentido, percebi que o recital em questão seria uma oportunidade de recuperar a motivação necessária para aprender a obra com vistas a sua performance. No programa do recital (Figura 8), constam predominantemente obras autorais dos discentes do curso de especialização, é possível observar que o discente Sérgio Sena Jr foi o último a tocar. Seu repertório era formado por duas obras, a *Peça para Piano* (2024) do percussionista e professor Reinaldo Aires e o *Prelúdio n.10 op.32* de Sergei Rachmaninoff.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
FACULDADE DE MÚSICA
ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS CRIATIVOS -
CRIAÇÃO MUSICAL E PERFORMANCE

CONCERTO DE OBRAS AUTORAIS

SEXTA, 10 DE MAIO, 2024 | 10:00
ICA UFPA, Av. Presidente
Vargas, S/N -Campina, Belém -
PA

REALIZAÇÃO:

ICA
INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE

PROGRAMA

1. PEDRINHOS DO MAR - POLYANA DIAS
Pedro Miranda Jr
2. ARROZ CARRETEIRO - PEDRO MIRANDA JR & POYANA DIAS
Pedro Miranda Jr, Polyana Dias
3. FLAULUAR - TÁRSILA ATAÍDE
Polyana Dias
4. DUELO AO MEIO DIA - EDINALDO CUNHA
Rafael Aires
5. SAMBA PARA O LIAM - RAFAEL AIRES & REINALDO AIRES
Pedro Miranda, Jr Rafael Aires, Reinaldo Aires
6. CASTADRUMS - REINALDO AIRES
Reinaldo Aires
7. FÜR MEINEM SCHLAF - CAMILA S. ANDRADE
Eric Marvin Magno
8. TRILHAS DO DESERTO SEM FIM - ERIC MARVIN MAGNO & TÁRSILA ATAÍDE
Eric Marvin Magno, Társila Ataíde
9. MINIATURA PARA GUITARRA ELETRICA - NAYARA MORAES
Társila Ataíde
10. MI DISPIACE DI NON AVERT - MAURICIO TORRES
Camila Andrade
11. A NIGHT IN COPACABANA - CAMILA ANDRADE & MAURICIO TORRES
Camila Andrade, Mauricio Torres
12. TOWERS - MAURICIO TORRES
Isaque Souza, Mauro Morais, Mauricio Torres
13. PEQUENO SOLO - EDINALDO CUNHA PEREIRA
Edinaldo Cunha Pereira
14. ALVORECER - RAFAEL AIRES
Edinaldo Cunha Pereira
15. CHAVEIRO DAS MATAS - PEDRO MIRANDA JR
Nayara Araújo Moraes
16. PEÇA PARA PIANO SOLO - REINALDO AIRES
Sérgio Sena Jr.
17. PRELÚDIO Nº 10, OP. 32 - SERGEI RACHMANINOFF
Sérgio Sena Jr.

Figura 8 – Programa do recital.

Um dos objetivos do referido recital foi avaliar o desempenho dos estudantes como *performers* no contexto da disciplina de Fundamentos da Performance Musical II e apreciar as composições desenvolvidas por meio da disciplina de Fundamentos da Composição Musical II. A Figura 9 foi um registro fotográfico realizado após o encerramento do recital, nela constam as presenças de alguns estudantes e professores que se encontravam na sala de recitais durante a desmontagem dos equipamentos, *backstage* e *feedback* das performances.

Figura 9 – Ordem de aparição da esquerda para a direita: Polyana Dias (flautista), Prof. Jonathan Miranda (flautista), Pedro Miranda Junior (violonista), Camila Andrade (saxofonista), Prof. Elder Oliveira (saxofonista e compositor), Edinaldo Cunha (violonista), Sérgio Sena Júnior (pianista), Prof. Marcos Cohen (clarinetista e compositor), Nayara Araújo (violista), Maurício Kobayashi (guitarrista), Társila Ataide (guitarrista) e Eric Marvin (contrabaixista).

Os processos desenvolvidos para a preparação da performance em questão se relacionam às estratégias utilizadas para a aquisição do *Prelúdio n.10 op. 32* como repertório. As seguintes estratégias foram desenvolvidas: (1) Compreensão do texto musical a partir de suas características estruturais; (2) Construção de uma abordagem pianística; (3) Apreciação de performances gravadas por outros pianistas.

Os processos de compreensão musical do repertório ocorreram mediante o contato com a partitura da obra. Nesse sentido, a partitura adotada foi a primeira versão dos prelúdios publicada pela A. Gutheil (1911). Outras partituras foram consultadas, como por exemplo a edição revisada por Pavel Lamm (1882-1951), com publicação da Editora Música (1966) em Moscou; e uma outra versão da Editora A. Gutheil, onde somente o prelúdio n. 10 recebeu a revisão de Alexander Ziloti (1863-1945) com algumas poucas sugestões de dedilhado e indicações de agógica; as três edições mencionadas estão disponíveis para consulta no site *imslp.org*.

Realizei o levantamento da performance de outros pianistas a partir do prelúdio, como: Nelson Freire em recital realizado pelo Instituto Piano Brasileiro (IPB) na cidade de Brasília (2019); Yuja Wang em recital realizado na Philharmonie em Berlin (2018); Valentina Lisitsa em vídeo publicado em seu canal (2012); e Nikolai Lugansky em performance realizada durante o Festival de la Grange de Meslay (2014). O levantamento me possibilitou refletir sobre a preparação da

performance a partir do contato com outras abordagens pianísticas e olhares interpretativos. As performances consultadas estão disponíveis no site *youtube.com*.

Em relação as partituras consultadas, pouquíssimas alterações foram constatadas ao comparar as informações presentes nas três edições verificadas, dessa forma optei particularmente por adotar a partitura da primeira edição como partitura de trabalho. Após o processo de consulta de partituras e a definição de uma partitura de trabalho, as estratégias para a compreensão dos aspectos musicais presentes no texto ocorreram mediante os seguintes encaminhamentos: (1) Reorganização da obra a partir de seções; (2) Cifragem do percurso harmônico; (3) Anotações de dedilhados, distribuição rítmica, grifos e sinais de roteiro.

Nesse sentido, o *Plano Formal* serviu como ferramenta auxiliar no processo de entendimento do aspecto estrutural da obra, o que possibilitou a leitura da peça a partir da *forma ternária*, esse entendimento ocorreu no mês de abril de 2024. O processo de aquisição do repertório foi iniciado com o foco em atender as demandas musicais identificadas em cada seção a partir da minha experiência artística como pianista.

Figura 10 – Corresponde as páginas 1 e 2 da partitura de trabalho que foi desenvolvida durante o processo de preparação da performance.

Figura 11 – Corresponde as páginas 3 e 4 da partitura de trabalho.

A partir das Figuras 10 e 11 observamos os registros realizados pelo *performer* diretamente inscritos na partitura de trabalho, constam: anotações, indicações de dedilhado, utilização cores, barras, esquemas gráficos, símbolos e grifos que auxiliaram no decorrer do processo de compreensão do texto musical. Reitero que esses encaminhamentos se relacionam a uma abordagem pessoal por meio da leitura dos elementos musicais e artísticos sobre a obra.

Vale ressaltar que o objetivo desse artigo não é propor uma metodologia de aprendizagem, tão pouco recomendar encaminhamentos de ordem da técnica pianística ou estabelecer uma performance definitiva sobre a obra. Buscamos por meio deste ato de escrita compartilhar uma amostra do percurso desenvolvido junto a obra que se iniciou com a escolha do repertório e finalizou com a performance realizada durante o recital.

A construção de uma abordagem pianística surgiu a partir da percepção dos acontecimentos musicais observados em cada seção do prelúdio, dessa forma alguns mecanismos foram adotados para realizar artisticamente as demandas musicais presentes na partitura. Assim, desenvolvi uma proposta pessoal de sonoridades, movimentos e gestos ao piano a fim de atender a

tais demandas. Destaco, que alguns elementos da técnica pianística foram revisados durante o processo de construção da performance nas seguintes categorias: (1) realização de acordes, arpejos e notas duplas [terças, quartas, quintas, sextas e oitavas]; (2) Saltos e cruzamento de mãos.

Nesse sentido, outros elementos de ordem interpretativa foram acionados, como: (1) Tipos de toques e timbres; (2) Dedilhado; (3) Construção de planos sonoros; (4) Compreensão dos elementos relacionados a manipulação de dinâmica e agógica; (5) Pedalização. A Figura 12 demonstra a realização artística desses aspectos durante a performance.

Figura 12 – Seção A, excerto da performance.

Como mencionado anteriormente, a *Seção A* corresponde ao momento inicial da composição e conseqüentemente de sua performance musical. Recordo-me que naquele momento senti uma espécie de responsabilidade a mais por ser o último estudante a tocar durante o recital. Outro aspecto observado se relaciona a proposta do recital de comunicar as composições desenvolvidas no contexto da disciplina de Fundamentos da Composição II.

Ao propor a performance de uma obra fora do eixo autoral, tive a percepção interna de estar inadequado ao contexto previamente estabelecido, o que gerou momentaneamente o leve sentimento insegurança. Entretanto, como observado por meio do excerto, compreendo que essa situação de instabilidade interna não repercutiu no conteúdo artístico ou musical durante a performance, estando restrita a questões de ordem psicológica do *performer*.

Um dos principais desafios interpretativos encontrados nesta seção refere-se à criação de uma textura sonora, uma atmosfera a partir do timbre primário que surge do movimento entre os acordes de mi menor e si menor que iniciam a composição. Esses acordes se relacionam as funções de subdominante no modo menor e tônica também no modo menor. Nesse sentido, a abordagem pianística se caracterizou por destacar as notas de topo da textura e desenvolver uma linha melódica

a partir do contorno entre essas notas. Para isso, foi previamente necessário desenvolver um equilíbrio entre as estruturas realizadas por ambas as mãos para criar planos sonoros entre as texturas.

A partir dessa perspectiva, compreendo a presença dos seguintes planos sonoros: (1) Plano superior – notas de topo; (2) Plano intermediário – demais notas que preenchem os acordes; e (3) Plano inferior – refere-se as notas que compõem o acorde realizado na região grave do piano. O direcionamento a partir de uma concepção de fraseado bem como o gerenciamento dos planos citados foi uma questão desafiadora no processo de preparação. A Figura 13 identifica os planos a partir das cores azul (plano superior), vermelho (plano intermediário) e verde (plano inferior) nos quatro primeiros compassos do prelúdio.

40

X.

S. Rachmaninow, Op.32. Nº 10.

Lento.

Figura 13 – Seção A - Planos sonoros.

A Seção B foi a mais instigante no decorrer do processo de construção de uma abordagem pianística por conta da quantidade de demandas musicais e da intensidade emocional presentes nesta seção. Dentre os aspectos verificados, destaco as seguintes características: (1) Contrastes dinâmicos (FF e pp); (2) Saltos; (3) Planos sonoros; (4) Desenvolvimento melódico alternado entre ambas as mãos. A realização dessa seção em performance pode ser consultada através da Figura 14.

Figura 14 – Seção B, excerto da performance.

Nesta seção, o tratamento a partir de planos sonoros é apresentado de outra maneira em relação a *Seção A*, o material melódico principal é direcionado ao plano intermediário através de estruturas em acordes que assumem o desenvolvimento do discurso melódico. A partir dessa perspectiva interpretativa, a abordagem pianística desenvolvida optou inicialmente por compreender a direção do discurso melódico do plano intermediário junto as notas da linha do baixo para posteriormente adicionar as camadas de acordes invertidos.

Essa experiência inicial me possibilitou compreender a construção do discurso melódico, sua delimitação, direcionamento e principais características. Reitero que nesta seção a dinâmica *FF* foi apontada pela primeira vez na composição, isso ocorre nos compassos 34-36 em momento de clímax da narrativa musical. A Figura 15 apresenta uma amostra da organização dos planos melódicos na *Seção B*, observamos que as notas identificadas pela cor vermelha correspondem as estruturas do discurso melódico, as notas identificadas através da seta em azul apontam as oitavas correspondentes a linha do baixo e as colcheias em tercinas demonstram a camada harmônica que consiste no encadeamento de acordes e suas inversões.

The image displays two systems of musical notation for a piano piece. The first system features a treble and bass staff with triplets and dynamic markings such as *poco a poco cresc.* and *rit.*. Red boxes highlight specific chordal structures and melodic lines, with blue arrows indicating their movement across the system. The second system, labeled *Tempo I.* and *ff*, continues the piece with similar annotations, including *m.c.* and *m.f.* markings. Red boxes and blue arrows continue to track these elements through the second system.

Figura 15 – Frames da Seção B em ângulo lateral.

Figura 16 – Frames da Seção A' em ângulo lateral.

A Figura 16 foi desenvolvida digitalmente através de *frames* extraídos a partir de outra gravação, por meio dela podemos apreciar quadros da performance musical durante a Seção A' em

ângulo lateral, o que torna possível observar uma amostra da corporeidade do intérprete por meio de algumas categorias, como: (1) Postura global; (2) Conjunto de expressões faciais; e (3) Repertório gestual.

A *Seção A'* corresponde a terceira e última parte do prelúdio no contexto estrutural da *forma ternária*. Os quadros demonstram uma composição gestual desenvolvida pelo intérprete durante os compassos finais do prelúdio. A movimentação realizada durante a performance buscou agregar visualidade aos aspectos musicais que estavam sendo realizados e potencializar outros aspectos, como emocional por exemplo. A Figura 17 possibilita uma apreciação dos aspectos mencionados em situação de performance.

Figura 17 – *Seção A'*, excerto da performance.

Ressalto que a preparação para esta performance se iniciou em abril e finalizou no dia 10 de maio durante o recital da turma. Pessoalmente avalio que alcancei um rendimento artístico satisfatório através da performance, o *feedback* positivo que recebi dos colegas e professores do curso reforça minha percepção. Foi a minha experiência na sala de recitais do ICA, o primeiro contato com aquele piano e com as características acústicas da sala, aspectos importantes de serem mencionados.

Pretendo seguir com os estudos performativos a partir da obra de Rachmaninoff, com ênfase na preparação da performance de outros prelúdios do compositor. Uma perspectiva para o futuro é apresentar em situação formal de performance a integral dos 13 prelúdios do op. 32. Particularmente, avalio que a experiência artística através do prelúdio n.10 op. 32 me possibilitou a ampliação de perspectivas sobre as estratégias de construção de uma interpretação com vistas à performance. Ao terminar, afirmo que a performance em questão foi a mais satisfatória no contexto das práticas musicais que experienciei durante o curso de especialização. Por fim, gostaria de apresentar a performance na íntegra que pode ser consultada através da Figura 18.

Figura 18 – A Performance.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como propósito refletir sobre as estratégias utilizadas durante o processo de preparação e performance musical do pianista paraense Sérgio Sena Júnior no contexto do recital de encerramento letivo do Curso de Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (FAMUS/UFPA).

O processo de escrita alcançou os seguintes aspectos: (1) Um olhar sobre o compositor Sergei Rachmaninoff por meio de elementos de sua biografia que possibilitaram acesso a algumas de suas perspectivas musicais e artísticas; (2) Uma leitura interpretativa e performativa do Prelúdio n. 10 Op. 32 de Rachmaninoff. A partir do relato de experiência apresentado, foi possível refletir sobre as ferramentas utilizadas no decorrer do processo de construção da performance musical tendo como suporte a experiência musical e prática artística do pianista.

Compreendemos que a preparação de uma performance musical (concerto, recital, gravação, dentre outros formatos) pode assumir múltiplas abordagens musicais e diversas possibilidades metodológicas que giram em torno da percepção, vivência e decisões pessoais de cada intérprete. Nesse sentido, o presente artigo se insere no campo de pesquisas em performance musical ao fornecer dados, contexto e processos de uma experiência de aquisição de repertório musical e seus resultados. A elaboração deste artigo contribuiu para rever algumas crenças pessoais do intérprete relacionadas aos processos musicais voltados a aquisição de repertório, ampliou sua percepção sobre os parâmetros que orbitam a performance musical e estimulou o desejo de visitar novos repertórios musicais.

AGRADECIMENTOS

À Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará pela oportunidade de continuidade dos meus estudos musicais por meio do Curso de Especialização, ao Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) pela possibilidade de utilizar a Sala de Música de Câmara como laboratório durante o processo de preparação da performance, aos professores Jonathan Miranda e Marcos Cohen por toda a compreensão e orientação que recebi durante a minha trajetória no curso.

Gostaria de agradecer o incondicional apoio que recebi do meu companheiro Danilo Rocha durante os inúmeros momentos em que pensei seriamente em desistir do curso para me dedicar a outras demandas pessoais e profissionais, tenho plena consciência de que o seu amor, carinho e atenção me fortaleceram enquanto ser humano e me motivaram a seguir com persistência. Eu sou porque nós somos!

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Helder de. **Os Estudos “Tableaux” e o idiomatismo pianístico de Sergei Rachmaninoff**. Dissertação de Mestrado em Artes. Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 1998.

CHIANTORE, Luca. **Historia de la técnica pianística**. Madrid (Espanha): Alianza Editorial, 2019.

CUNHA, Taíssa Poliakova Pacheco. **A influência dos sinos em obras para piano de messiaen, debussy e rachmaninov e as respectivas consequências performance**. Dissertação de Mestrado em Música. Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro (Portugal), 2017.

Dicionário Grove de Música: edição concisa/editado por Stanley Sadie. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994.

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena. **Rachmaninoff - Prelúdio em si menor n. 10 op.32** (vídeo). Acessado em 14 de setembro de 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kf_hdxDt_1U.

GROUT, Donald; PALISCA, Claude. **História da Música Ocidental**. 6.ª edição. Lisboa (Portugal): Ed. Gradiva, 2014.

KILHAMN, Henrik (2021). **"The return"** – Rachmaninoff, Prelude in B minor, Op. 32 no. 10 – Analysis (vídeo). Acessado em 24 de agosto de 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6sXGdJ2VerU&t=1s>.

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena; MIRANDA, Jonathan Guimarães; COHEN, Marcos Jacob. *Prelúdio n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces*. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 157-185.

MATTHEW-WALKER, Robert. **Rachmaninoff**. The Illustrated Lives of the Great Composers. London (UK): Omnibus Press, 1984.

PARRAMÓN, José. **Rachmaninoff & Ravel**. Colección “Música y Músicos”. Barcelona (España): Instituto Parramón Ediciones, 1982.

RACHMANINOFF, Sergei. **13 prelúdios para piano, op. 32**. 1ª edição. Moscou (Rússia): Editora A. Gutheil, 1911. Acessado em abril de 2024. Disponível em: [https://imslp.org/wiki/13_Preludes,_Op.32_\(Rachmaninoff,_Sergei\)](https://imslp.org/wiki/13_Preludes,_Op.32_(Rachmaninoff,_Sergei)).

RACHMANINOFF, Sergei. *Essentials of Artistic Paying*. In: COOKE, James. **Great Pianists on Piano Playing**. New York (USA): Dover Publications, 1999.

TRANCHEFORT, François-René. **Guia da Música de Câmara**. Lisboa (Portugal): Ed. Gradiva, 2004.

WADE-MATTHEWS, Max; THOMPSON, Wendy. **The Encyclopedia of Music**. London (UK): Hermes House & Anness Publishing Ltd, 2011.

O USO DE TÉCNICAS COMPOSICIONAIS PÓS-TONAIIS ENQUANTO RECURSO CRIATIVO E DE EXPRESSÃO NO AUDIOVISUAL: BREVE REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO COMPOSICIONAL DA OBRA *CAMINHOS E ENCONTROS DO EU* (2024)

Társila Lameira de Ataíde

Universidade Federal do Pará – tarsila.ataide@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal do Pará – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: Este trabalho visa explicar, através da produção e da análise reflexiva da composição “Caminhos e encontros do eu”, como as técnicas de composição pós-tonais conferem expressão às representações do audiovisual. Para este fim, fez-se necessário pesquisa bibliográfica na literatura produzida e disponível nos Periódicos da Capes, além da produção e análise da mostra audiovisual citada anteriormente, cujo objetivo é representar a vivência subjetiva da compositora/artista em meio ao ambiente urbano e rural do seu município de origem, Igarapé-Açu – PA. Como produto construiu-se uma produção audiovisual a qual contém elementos característicos da música pós-tonal, tais como a técnica dodecafônica, o uso de diferentes texturas e timbres e uso da aleatoriedade para a composição de sonoridades diegéticas. Nos processos que envolveram tal produção, relata-se a criação de roteiro, a gravação dos vídeos, a seleção e junção destes em paralelo a composição musical, onde constam a mistura das técnicas pós-tonais de composição musical a conferir expressão ao audiovisual.

Palavras-chave: Composição musical, Técnicas composicionais Pós-tonais, Audiovisual, Diegese, Trilha-sonora.

INTRODUÇÃO

O pós-tonalismo para Schoenberg (1874-1951) trata de uma continuidade da linguagem tonal, a qual abrange as possibilidades criativas sem que haja as hierarquias e regras composicionais consolidadas e reproduzidas há séculos pelo tonalismo. No século XX, Arnold Schoenberg, Anton Webern (1883-1945) e Alban Berg (1885-1935) foram os compositores pioneiros dessa transformação. Na música pós-tonal, os compositores frequentemente empregam a linguagem atonal, que evita sistematicamente o uso da maioria dos materiais e recursos musicais que tradicionalmente têm sido usados para definir um centro tonal (Kostka; Santa, 2018). Dentre os recursos musicais tradicionalmente usados para essa definição tonal estão: materiais diatônicos; harmonias tercianas; progressões harmônicas de relação tônica-dominante; linhas de baixo de relação tônica-dominante; resolução de sonoridades dissonantes para consonantes, entre outras possibilidades (Kostka; Santa, 2018, p. 34). Esse distanciamento sistemático do tonalismo na linguagem atonal pode ser alcançado

[e]vitando os padrões melódicos, harmônicos e rítmicos convencionais que ajudam a estabelecer uma tonalidade na música tonal tradicional. Em seu lugar encontramos dissonâncias não resolvidas, uma preponderância de acordes de intervalo misto e material de altura derivado da escala cromática. As texturas geralmente são contrapontísticas, com temas ou melodias no sentido tradicional ocorrendo com menos frequência, e a organização métrica é frequentemente difícil de ser seguida pelo ouvinte (Kostka; Santa, 2018, p. 193).

Outros desenvolvimentos na música pós-tonal também incluem a politonalidade, o emprego de dois ou mais centros de altura simultaneamente. Ainda, o pandiatonicismo, com o uso de uma escala diatônica em um contexto não tradicional (Kostka; Santa, 2018, p. 192), e o serialismo, que organiza as alturas, durações, dinâmicas e outros elementos musicais em séries ordenadas. Além destes, outras abordagens como o uso de modos de transposição não tradicionais e texturas complexas também são comuns na música pós-tonal e proporcionam diferentes possibilidades sonoras na hora de compor para um ou mais instrumentos.

Para Carvalho (2022, p. 02), “[o] atonalismo aparecia então como um período de libertação e exploração, finalmente, uma música que podia comunicar diretamente com o interlocutor, sem controles externos e mais próxima do conceito de linguagem pura”. O pós-tonalismo teve seu início conturbado pelas citadas diferenciações sonoras em relação à música tonal.

Contudo, apesar da realidade social girar em torno de uma cultura de massa das músicas tonais, este segmento musical, no Brasil mais especificamente, é constantemente reproduzido, composto e apreciado, sobretudo, nos ambientes acadêmicos e em boa parte na produção audiovisual.

Na produção audiovisual, para a qual esta pesquisa se direciona, desde a metade do século XX, percebe-se um crescimento da utilização do pós-tonalismo como recurso auditivo, o qual confere expressão às representações destes produtos. De acordo com Quintanal (2020, p. 86),

[a] partir da segunda metade do século, o modelo de atonalismo da Escola de Viena tem uma presença importante no cinema, sendo utilizado para ambientar filmes de terror (*The Mephisto waltz*), psicologias perturbadas (*The cobweb*) e por vezes contextos de guerra (*On the beach*), e expressando situações de perturbação, medo, satanismo ou instabilidade emocional.

O autor pontua que dentre as funções mais difundidas do atonalismo no cinema destaca-se a atribuição de linguagem musical a personagens com instabilidade emocional e/ou maliciosos; ao terror e/ou à guerra. Isso se configura em fator da sensação de instabilidade ao associar a música sem centros tonais ao aspecto visual. Essa instabilidade auditiva pode também decorrer da estrutura harmônica, que também pode ser derivada do atonalismo em geral, ou do dodecafonismo, que cria uma atmosfera auditivamente imprevisível à maioria do público cinematográfico (Quintanal, 2020, p. 90). A escolha dos compositores de cinema pela utilização dessa linguagem musical é explicada pelo autor da seguinte forma:

A partir da segunda metade do século, os compositores de cinema passaram a utilizar a música atonal com o intuito de fazer predominar o seu aspecto funcional porque no meio cinematográfico a música – mesmo sendo programática – não abrange todo o desenvolvimento da ficção e da mesma forma. Não acompanha melodia lírica na voz, como por outro lado acontece no melodrama. É por isso que o atonalismo é utilizado no cinema com funções programáticas associadas a valores de abstração, psicologia, perversão, morte, medo ou suspense (Quintanal, 2020, p. 88).

Assim, considero que a partir do audiovisual, o consumo de músicas pós-tonais tem sido bem mais expressivo em relação a tempos anteriores. A exemplo disto menciono o longa-metragem *“Poor Things”* (2023) que conta com trilha sonora¹ feita pelo compositor britânico Jerskin Fendrix, a qual explora o atonalismo e diferentes texturas instrumentais que as variações

¹ Disponível em: <https://soundtracks.lnk.to/poorthings>.

timbrísticas dos instrumentos proporcionam, criando dissonâncias e camadas sonoras que trabalham em congruência às cenas, como camada adicional ao sentimento que cada personagem da obra externaliza e/ou internaliza.

Anteriormente a isso, na década de 80, Stanley Kubrick (1928 – 1999) também inseriu o repertório atonal na trilha sonora de seu filme intitulado *Shinning* (“O Iluminado”, em português). Nele pode-se ouvir obras de compositores como Béla Bartók (1881 – 1945), Krzysztof Penderecki (1933 – 2020) e György Ligeti (1923 – 2003). Em relação ao seu uso, estas obras do século XX foram utilizadas casadas às narrativas das cenas de terror no filme.

Como explicitado, pós-tonalismo já há algum tempo que é muito presente e difundido no meio social e musical, até mesmo sem que o percebam como obra pós-tonal. Desse modo, essa pesquisa questiona *como as músicas criadas através das técnicas pós-tonais conferem expressão às representações audiovisuais?*

Mediante a questão acima, este trabalho visa descrever, através da produção e análise reflexiva da composição “Caminhos e encontros do eu”, como a música pós-tonal confere expressão às representações do audiovisual. Com este intuito consolidou-se os seguintes objetivos específicos: (1) Compreender a utilização do pós-tonalismo no audiovisual a partir da literatura científica disponível; (2) Produzir audiovisual *Caminhos e encontros do eu* (2024), através das vivências subjetivas da autora nos ambientes urbano e rural do município de Igarapé-Açu – PA; (3) Identificar no processo criativo do audiovisual *Caminhos e encontros do eu* (2024) como a música pós-tonal confere expressão as representações do audiovisual.

A estratégia, portanto, se desenvolveu a partir de pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos encontrados na literatura, além da produção e análise da mostra audiovisual citada, cujo objetivo é representar as vivências da compositora em meio ao ambiente urbano e rural do seu município de origem, Igarapé-Açu – PA.

Enquanto produto, construiu-se uma produção audiovisual a qual contém elementos característicos da música pós-tonal, tais como o dodecafonismo, as diferentes texturas timbrísticas e uso de notas aleatórias, que agregados, formam sons diegéticos do audiovisual.

2 PRIMEIRA APROXIMAÇÃO COM O REFERENCIAL TEÓRICO

Nas primeiras décadas do século XX, as técnicas pós-tonais de composição musical foram utilizadas em óperas dos mais variados enredos, como: nas histórias bíblicas (*Moses Und Aron* de Arnold Schoenberg (1932)²), eventos familiares (*Von heute auf morgen* de Arnold Schoenberg (1929)³), representações de classes sociais (*Wozzeck* de Alban Berg (1922)⁴), etc (Quintanal, 2020. p 86). Ainda no contexto da música de concerto, o emprego da técnica pós-tonal desde a sua concepção, está presente em incontáveis composições, aqui utilizarei como exemplo algumas peças:

1. Em *Bluebeard's Castle*⁵ de Béla Bartók (1918), o compositor não usa uma escala específica no acompanhamento, embora a tonalidade esteja em dó maior. Bartók, nessa composição harmoniza a melodia pentatônica com tríades maiores, usando a nota da melodia como tônica da tríade em cada caso. Alguns compassos depois, a mesma melodia é harmonizada novamente com tríades maiores, mas desta vez cada nota da melodia é a 5ª de sua tríade (Kostka; Santa, 2018, p. 47);
2. Ernst Krenek (1900 - 1991) em sua obra *Karl V*⁶ (1933), fez uso do dodecafonismo, método concebido por Schoenberg que consiste na utilização das 12 notas às quais se relacionam apenas umas com as outras; em sua obra *Suíte*, Op. 25⁷ (1923), Schoenberg faz uso desse método composicional;
3. Na peça *Quintet for winds* (1968), de David Amram (1930-), o compositor buscou explorar novas possibilidades timbrísticas, como tocar o instrumento sem o bocal, produzir sons respiratórios através de seus instrumentos em vez de notas, e em alguns casos para cantar e tocar simultaneamente (Kostka; Santa, 2018. p. 247).

Essas técnicas composicionais pós-tonais abrem possibilidades sonoras que conversam intimamente com as propostas contemporâneas no que concerne a construção de trilhas sonoras

² Disponível em: https://youtu.be/t0HPN8830Ls?si=THEERc8S4O_dKMug.

³ Disponível em: https://youtu.be/neB_gKDNVEI?si=8wQjrPGSZfkUj03c.

⁴ Disponível em: <https://youtu.be/jVmWimEX1gw?si=GjdF7ifEA8EVHSqM>.

⁵ Disponível em: <https://youtu.be/p9Aq2WWds8k?si=TzS-Ca1GRXeCvgfu>.

⁶ Disponível em: https://youtu.be/bPtTZjpI1KQ?si=1I-KzN2_ZgM2mTUP.

⁷ Disponível em: https://youtu.be/bQHR_Z8XVvl?si=fGyQAu0jlxjWbasL.

cinematográficas, a dialética imagem, som, música e atuação fazem parte de um todo no resultado audiovisual.

Vernallis (2013) diz que desde o início da década de 90, o cinema contemporâneo sofre críticas pelos críticos especializados de que os filmes parecem vídeos musicais. Isso se explica em fator de

novos elementos visuais (baseados em close-ups, movimentos de câmera amplos e edição rápida) têm sido centrais no gênero de videocliques porque iluminam a forma musical. Movimentos de câmera livres, como dolly, handheld, revezamento e tomadas de grua, refletem a natureza fluida e processual da música; blocos de imagem destacam a estrutura da canção; a colorização intensa ilumina características como a harmonia, divisões seccionais e timbre da música; motivos visuais se relacionam com os motivos musicais; e efeitos de edição e efeitos semelhantes à edição, como estroboscopia, quadros de flash e superposições, não apenas destacam as camadas rítmicas da canção, mas também funcionam para alternar entre os elementos (narrativa, dança, letras, ganchos), sem que nenhum deles se sobressaia. Videoclipes enfatizam teleologia imprevisível e finais ambíguos (Vernallis, 2013. p, 94).

A autora supracitada aponta que essa estética aparece nos cinemas atuais devido aos novos aparatos tecnológicos de edição e criação sonora e de imagens que “permitem que áreas visuais sejam agrupadas e conexões sejam feitas tanto ao longo do tempo quanto instantaneamente com a trilha sonora” (Vernallis, 2013. p, 94). Porém, essa estética não é construída apenas com os jogos de câmeras e edição. Outros parâmetros como a atuação, performance, efeitos sonoros e materiais musicais configuram a estilística a qual a autora chama de “estética audiovisual intensificada”. Essa estética pode ser explicitada no filme *Eternal Sunshine of the Spotless Mind* (“Brilho eterno de uma mente sem lembranças”, em português), dirigido pelo músico e diretor Michael Gondry (1963 -). O diretor traz em sua trilha sonora sinais musicais curtos e tonalmente indefinidos que unidos as cenas com sons de cliques de computador, arranhões de disco etc., formam o conteúdo ritmo-melódico que conferem expressões as cenas (Vernallis, 2013. p. 107).

O cineasta Alfred Hitchcock (1899 – 1980), empregava nos filmes que dirigia um estilo sonoro que o destacava dos demais, aliado a grandes compositores como Bernard Herrmann (1911 – 1975), Miklós Rózsa (1907 – 1995), Dimitri Tiomkin (1894 – 1979) e Franz Waxman (1906 – 1967), quando estes escreviam para seus filmes, adaptavam-se prontamente às condições exigidas por um projeto específico.

Hitchcock especificou que seus filmes incluíssem tanto música que é aparentemente ouvida pelos personagens fictícios quanto música que é realmente ouvida, mas apenas pelos membros reais da audiência. A música do primeiro tipo é há muito descrita pelos participantes da indústria cinematográfica como ‘música de fonte’ (porque sua fonte é visível, ou pelo menos implícita, na imagem do filme), e na escrita acadêmica frequentemente é chamada de ‘música diegética’ (porque parece existir dentro da narrativa do filme, ou diegese). Na indústria cinematográfica, a música do segundo tipo desde o início dos anos 1930 é conhecida como ‘música incidental’ (porque envolve uma trilha sonora gravada misturada sob o diálogo e os efeitos sonoros do filme); como tal música não pertence à narrativa do filme ou é extrínseca a ela, na escrita acadêmica essa música é frequentemente chamada de ‘música não-diegética’ ou ‘extra-diegética’. Seja música de fonte ou incidental, seja diegética ou extra-diegética, o conteúdo da música nos filmes de Hitchcock não é especialmente relevante para o estilo sonoro de Hitchcock; o que importa, em termos de estilo sonoro, é o que Hitchcock fez com essa música (Wierzbicki, 2012. p, 6).

Música diegética também faz parte do filme *Eternal Sunshine of the spotless mind* (2004), o que corrobora para a construção do conceito de “estética audiovisual intensificada”, descrito por Vernallis (2013). Em *Eternal Sunshine* um conjunto de cinco sons—um tremolo de teclado, um *beep* de médio alcance, um arranhado de disco, um motivo de clarinete em tom baixo e um ruído eletrônico que soa como algo se desintegrando— assumem um primeiro plano da trilha sonora. Entretanto, essa ordem de sons frequentemente é invertida ou trocada com outros sons diegéticos, como o toque de um telefone ou o barulho de uma impressora jato de tinta (Vernallis, 2013. p, 102).

Andrés Loza (2024) conceitua o som *diegético* como todo o som que “habita” o mundo ficcional apresentado pela narração, e todo o som que está fora do espaço sonoro interno da história é chamado de *extradiegético* ou *não-diegético*, como a música em que o personagem não ouve em cena, exemplo destes últimos está a música de fundo ou de fosso (Loza, 2024. p, 96). O espaço sonoro diegético é caracterizado então por todos os fenômenos acústicos que são interpretados como produzidos e contidos dentro do espaço-tempo do mundo imaginário apresentado pela história, seja ele dentro ou fora da tela (Loza, 2024. p, 97). O autor pontua que espaço *não-diegético* ou *extradiegético* apesar de ser caracterizado comumente como a música que os personagens não conseguem ouvir

reforça a ideia de um mundo diegético construído com base no paradigma realista como horizonte do cinema. Há muita música que não é ouvida pelos personagens, mas que ainda assim é utilizada por razões espaço-temporais e rítmicas intimamente ligadas ao ritmo da montagem, ao movimento corporal dos personagens, ou com uma reverberação situada no ambiente da diegese, ou ainda com uma evidente empatia emocional com a situação dramática, onde parece materializar sentimentos provenientes do mundo da história. Isso

torna a música um elemento cênico essencial para a compreensão do mundo diegético (Loza, 2024. p, 98).

É importante salientar que com os avanços tecnológicos, o espaço diegético apresenta apenas um dos variados níveis narrativos dentro do audiovisual. O nível de complexidade em discernir as narrativas do som que contém um filme aumentou devido às possibilidades de inserção de camadas sonoras e objetos sonoros perpassando não somente experiências do som como veículo narrativo, mas também subjetivamente como veículo de afeto e experiências sensoriais encarnadas (Loza, 2024. p, 98).

Desse modo, essa ligeira discussão teórica fundamenta o processo criativo e a reflexão de tal, fundamentando-se no conceito da *diegese* para a construção da obra em conjunto a técnica pós-tonal; na composição notam-se elementos diegéticos pareados aos elementos não-diegéticos. Essa junção é importante para o alcance do resultado sonoro almejado, conferindo maior expressividade aos elementos subjetivos pessoais que a obra precisa externalizar.

Convido o(a) leitor (a) a conhecer o trabalho *Caminhos e encontros* (2024), onde apresento minhas perspectivas de criação.

3 CAMINHOS E ENCONTROS DO EU⁸ (2024): APRESENTANDO AS PERSPECTIVAS DA ARTISTA

Antes de começar a descrever detalhadamente o processo composicional, entende-se como necessário apresentar um panorama geral da estratégia composicional empregada nesta produção. Assim, confeccionou-se o esquema abaixo para melhor compreensão (Figura 1):

Figura 1: Organograma composicional.

⁸ Disponível em: <https://youtu.be/G407fVIKsQI>.

O processo composicional, como se pode notar acima, se deu relacionado a uma reflexão contínua que transpassou todas as etapas da produção audiovisual: A elaboração de um roteiro; A gravação dos vídeos; em seguida, a seleção e junção das gravações concomitante à composição musical. Dito isso, passo agora a descrição e análise dos resultados, expostos a seguir.

As paisagens visuais e sonoras contidas no presente trabalho são referentes à cidade onde cresci e moro, Igarapé-Açu, interior do estado do Pará. Neste contexto é importante entender os espaços expostos não somente como uma fonte visual e sonora para a concepção da obra, mas também como espaços dotados de uma miríade de significados pessoais e subjetivos que as vivências encarregaram de construir em mim enquanto pessoa e compositora. Desse modo, as percepções acerca destas paisagens partem destas construções subjetivas ligadas ao crescer em contato com a natureza, com as dinâmicas de um centro urbano em expansão e as respectivas reflexões de ser/estar neles.

O conteúdo visual do vídeo é composto, inicialmente, com elementos do centro urbano: movimento dos carros, motos, das pessoas e as dinâmicas do comércio, estes subjetivamente percebidos como pontos de tensões emocionais relacionadas a sobreviver em um mundo capitalista e à corrida diária para ser/ter. Em seguida, a estrada do asfalto para o chão de terra atua como ferramenta de transição para a zona rural. É o caminho de encontro com a natureza, onde percebe-se o desacelerar das cenas, as mudanças na dinâmica social. Novos elementos entram neste contexto, como: o verde das árvores, o chão de terra batida, a fluidez das águas e dos igarapés⁹. Expresso neste segundo cenário a subjetividade do relaxamento, da reconexão com o Eu interior, o qual cresceu em contato com este contexto específico.

Estes cenários visuais expressos por si só não possuem sua significância completa se dissociados de seus sons, afinal, nesta obra este é um elemento importante para a construção da ideia composicional. No primeiro cenário, as dinâmicas da cidade explicitadas resultam em sons classificados por Murray Schafer (1933 – 2021) como *Lo-Fi*, que o autor conceitua como excesso de ruídos, sem clareza, dotados de complexidade e poluição sonora características de perímetros urbanos. Já no perímetro rural, os sons da paisagem sonora são classificados como *hi-fi*, pois “os sons discretos podem ser ouvidos claramente devido ao baixo nível de ruído ambiente. O campo é geralmente mais *hi-fi* do

⁹ Termo popularmente utilizado no Pará para se referir a um curso d'água, geralmente de primeira ou terceira ordem que se caracteriza por ser raso e estreito.

que a cidade; a noite mais do que o dia; os tempos antigos mais do que os modernos” (Schafer, 1977. p, 43). Estes elementos importantes serão percebidos na composição por meio da diegese.

Elder Oliveira (2019) sobre compor a partir das especificidades em diferentes espaços pontua que

articula-se diante suas próprias características e dinâmicas. A composição musical para espaços específicos se apresenta como a comunhão dos elementos do espaço com o pensamento do compositor frente aos eventos os quais o espaço lhe submete. Em suma, o espaço específico e suas dinâmicas se desdobram aos ouvidos do compositor que está permeável às suas transformações (Oliveira, 2019, p. 37).

De fato, o processo composicional desta obra iniciou desde o momento em que fui fazer as gravações visuais, sob imersão nos contextos capturados, o mapa composicional ia ganhando forma no imaginário de acordo com a experiência sensorial que o ambiente proporcionava.

Nas decisões composicionais para o espaço urbano, como acima descrito, optei por inserir uma série de 12 notas¹⁰ e sua retrogradação, que “em termos das classes de notas, a retrógrada simplesmente reverte a disposição original” (Strauss, 1990. p, 135), para fazer camadas com o som lo-fi. O piano ficou encarregado da série primária e o violino de sua retrogradação. A exploração timbrística do violino fazendo tremulo em todas as notas, assim como a rítmica e o tempo indefinido, resultou de uma proposta de maior dramaticidade neste contexto, uma forma de acentuar a tensão nesta passagem (Figura 2 e 3).

Figura 2: Série ordenada primitiva.

Figura 3: Retrogradação da serie ordenada.

¹⁰ Dodecafonismo (Strauss, 1990. p 133).

Estes mesmos elementos acima são repetidos ao final do vídeo, marcando o retorno a cidade e reinício representativo do ciclo.

As decisões composicionais para a zona rural partem de um elemento chave: o igarapé. Este elemento na presente obra está como a figura da montanha estava para os artistas modernistas, “as altas montanhas seriam associadas a uma confrontação e reconfiguração do eu, enquanto o ar claro e os horizontes distantes dissipariam o ar abafado das profundezas românticas” (Morris, 2016. p, 50). Neste momento surge um idealismo romântico da natureza, onde as águas do igarapé atuam como uma fonte transcendental de renovação, de reconfiguração pessoal e espiritual, e refúgio. Estas são as representações subjetivas no enredo da obra neste ponto do audiovisual, no qual na parte sonora extradiegética, há uma maior exploração timbrística dos sons sintetizados e do piano, nos quais as notas são tocadas de maneira mais longa e aleatória, isto representa a constante mudança que as águas trazem, também as formas não padronizadas que os sons da natureza proporcionam.

Todos os elementos sonoros extradiegéticos na obra trabalham em conjunto ao diegético, ou melhor, funcionam como um todo. Desse modo, a presente composição é fundamentalmente formada pelo espaço sonoro-visual diegético, que está presente no início, evidenciando o espaço sonoro urbano em questão. O mesmo na zona rural, onde os sons diegéticos ganham um maior destaque e evidenciam sua supra importância. Este é essencial para o enfoque preterido na narrativa sobre a imersão ao íntimo com a natureza, aponto aqui para o minuto 3:02 - 3:14 do audiovisual. Neste momento apenas os sons extradiegéticos cessam e o espaço sonoro diegético permanece em cena enfatizando a significância atribuída ao momento citado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica pós-tonal, desde a sua inserção na música de concerto no século XX, vem ganhando destaque também no audiovisual. Grandes clássicos do cinema na década de 80 já inseriam na sua trilha-sonora obras de compositores como Béla Bartók a fim de conferir maior expressividade a seus filmes, geralmente relacionados a terror e/ou tensão psíquica. Atualmente, compositores contemporâneos frequentemente empregam técnicas pós-tonais buscando esta estética sonora adquirida com o emprego desta estratégia composicional. “*Caminhos e encontros do eu*” exemplifica o uso destas técnicas composicionais aliados a interação som e imagem através da diegese,

extradiegesse ou não-diegesse, refletindo a escolha desses elementos em conjunto para conferir expressividade às dinâmicas emocionais e pessoais narradas ao longo de cada ambiente mostrado. Desta forma, o presente trabalho destaca a importância das interações destas texturas sonoras para uma maior profundidade interpretativa e experiência auditiva e visual, refletindo tais impactos interpretativos, e explicitando também como a técnica pós-tonal pode ter esse caráter adaptativo ao associar-se a diferentes linguagens artísticas enriquecendo e somando às suas qualidades estéticas.

Esta pesquisa se direcionará a partir deste momento, ainda em diálogo com as literaturas supracitadas, em fazer composições utilizando técnicas pós-tonais aliadas a texturas sonoras diegéticas e não-diegéticas, com vídeos gravados em movimento e/ou estático. Desse modo, visará sistematizar a percepção emocional subjetiva do expectador ainda através do audiovisual, a fim de estabelecer parâmetros classificatórios de como essas interações agem na profundidade interpretativa de cada voluntário e assim identificar paridades e/ou distanciamentos destas percepções individuais.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, Helena Vasques. O impacto do movimento expressionista em Schönberg e Hindemith. **Opus**, [s.l.], v. 28, p. 1-20, dez. 2022. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/1037>>. Acesso em: 17 jul. 2024.
- CORRÊA, Antenor Ferreira. Poliônimo: definição de alguns termos relativos aos procedimentos harmônicos pós-tonais. **Opus**, [s.l.], v. 11, p. 153-175, dez. 2005. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/525>>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- OLIVEIRA, Elder. **Registo, composição e vinculação de instalação sonora para um espaço específico através da revisitação**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de Aveiro (Portugal).
- KOSTKA, Stefan M. SANTA, Matthew. **Materials and Techniques of Post-Tonal Music**. Fifth edition. New York: Routledge, 2018.
- LOZA, Andrés Duarte. El diseño de la atmósfera sonora, el aura sonora y el espacio sonoro liminal en el cine: el guión y el posguión técnico sonovisual. In: OLIVEIRA JUNIOR, E.; GRAS, G.; ZOMER, A.; VITALE, C.; (Org.). **Novos horizontes musicais: tecnologia, criatividade e educação**, Belém: Editora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, 2024. p. 84-120.
- MORRIS, Christopher. **Modernism and the Cult of Mountains: Music, Opera, Cinema**. Routledge, 2016.
- QUINTANAL, R. M. Hollywood y Viena: Funciones y connotaciones del atonalismo en el cine y la ópera. **COMUNICACIÓN. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, publicidad y Estudios**
- ATAIDE, Társila Lameira de; OLIVEIRA, Elder. O uso de técnicas composicionais pós-tonais enquanto recurso criativo e de expressão no audiovisual: breve reflexão sobre o processo composicional da obra *Caminhos e encontros do eu* (2024). *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, 186-198.

Culturales, [S. l.], v. 1, n. 18, p. 85–98, 2021. Disponível em: <https://revistascientificas.us.es/index.php/Comunicacion/article/view/12163>. Acesso em: 15 jul. 2024.

SCHAFER, M. **The Soundscape**: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Vancouver: Destiny Book, 1977.

STRAUSS, Joseph Nathan. **Introdução à teoria pós-tonal**. 1990. Trad. Ricardo Mazzini Bordini, 2013.

VERNALLIS, Carol. **Unruly media**: YouTube, music video, and the new digital cinema. Oxford University Press, 2013.

WIERZBICKI, James. Sonic style in cinema. In: **Music, Sound and Filmmakers**. Routledge, 2012. p. 1-14.

ATAIDE, Társila Lameira de; OLIVEIRA, Elder. O uso de técnicas composicionais pós-tonais enquanto recurso criativo e de expressão no audiovisual: breve reflexão sobre o processo composicional da obra *Caminhos e encontros do eu* (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, 186-198.

PARTE II

PARTITURAS

Formigas ao leste do meu quintal

Camila S. Andrade

$\text{♩} = 90$ $\text{♩} = 70$ $\text{♩} = 85$

Vibrafone

Marimba

5

Vib.

Mrb.

G (Sol) T0 d (Ré) T7 s (Fá#) T11 V (Lá) T2

mf *mp* *f*

G (Sol) T0 d (Ré) T7 s (Fá#) T11 V (Lá) T2

9

Vib.

Mrb.

M (Dó) Q (Mi) K (Sol#)

I (Ré#) J (Fá#) L (Lá#) N (Dó#)

13

Vib.

Mrb.

H (Dó#) w (Lá#) a (Lá) b (Si)

O (Ré) P (Ré#) R (Fá) t (Sol) u (Sol#) X (Si)

mf *mp* *f*

17

Vib.

Mrb.

c (Dó) e (Mi) f (Fá) M (Dó)

Y Y

f *mf*

2

21 M (Dó) G (Sol) c (Dó) u (Sol#) 0 A (Lá) **f**

Vib. **mp** Q (Mi) S F á# A (Lá) B (Si)

Mrb. **mp** d (Ré) L (Lá#) **f** I (Ré#)

N (Dó#) O (Ré) t (Sol) v (Lá) **mf** **mp** **mf** **mp**

25 H (Dó#) q (Mi) E (Mi) P (Ré#)

Vib. **mf** C (Dó) **mp** **f**

Mrb. d (Ré) R (Fá) X (Si) S (Fá#) **f**

29 K (Sol#) f (Fá) b (Si)

Vib. **mp** H (Dó#) I (Ré#) K (Sol#) L (Lá#)

Mrb. W (Lá#) b (Si) f (Fá) K (Sol#) P (Ré#) **f**

33 N (Dó#) O (Ré) P (Ré#) W (Lá#)

Vib. **f** R (Fá) T (Sol)

Mrb. E (Mi) q (Mi) A (Lá) **mf**

H (Dó#)

37 S (Fá#) X (Si) R (Fá)

Vib. U (Sol#) V (Lá) W (Lá#)

Mrb. u (Sol#) c (Dó) G (Sol) J (Fá#) Z

mp *f*

41 d (Ré) v (Lá) I (Ré#) t (Sol) z

Vib. X (Si) Y Z Z

Mrb. Y X (Si) W (Lá#)

mp *mf*

45 L (Lá#) O (Ré) N (Dó#) Y V (Lá)

Vib. K (Sol#) H (Dó#) m (Dó) w (Lá#)

Mrb. d (Ré) V (Lá) U (Sol#) T (Sol) R (Fá) P (Ré#)

f *mf* *mp*

49 s (Fá#) d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#)

Vib. a (Lá) b (Si) c (Dó)

Mrb. O (Ré) N (Dó#) L (Lá#) K (Sol#)

mp *f* *mf* *mp*

53 d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#)

Vib. e (Mi) f (Fá) g (Sol) i (Ré#) j (Fá#)

Mrb. J (Fá#) I (Ré#) H (Dó#) G (Sol) F (Fá) E (Mi)

f *mp*

4

57

Vib. d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré)

Mrb. C (Dó) l (Lá#) B (Si) n (Dó#) o (Ré) p (Ré#) S (Fá#) Q (Mi)

61

Vib. G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré)

Mrb. q (Mi) r (Fá) s (Fá#) t (Sol) u (Sol#) M (Dó) y x (Si)

65

Vib. G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré) G (Sol)

Mrb. v (Lá) x (Si) y u (Sol#) t (Sol)

69

Vib. V (Lá) s (Fá#) d (Ré) G (Sol) s (Fá#)

Mrb. V (Lá) s (Fá#) d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#) s (Fá#) r (Fá) q (Mi) p (Ré#)

73

Vib. V (Lá) s (Fá#) d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#)

Mrb. d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré) o (Ré) n (Dó#)

5

77

Vib. d (Ré) G (Sol) V (Lá)

Mrb. G (Sol) V (Lá) s (Fá#) l (Lá#) j (Fá#) i (Ré#) g (Sol)

81

Vib. s (Fá#) d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#)

Mrb. d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré) f (Fá) e (Mi) c (Dó) b (Si)

85

Vib. d (Ré) G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré)

Mrb. G (Sol) V (Lá) a (Lá) w (Lá#) m (Dó)

89

Vib. G (Sol) V (Lá) s (Fá#) d (Ré) G (Sol)

Mrb. s (Fá#) d (Ré) G (Sol) H (Dó#) K (Sol#) D (Ré) z

A Torre Acima do Véu

2024

Edinaldo Cunha Pereira
(1997)

A Misterioso $\text{♩} = 80$

Flauta

Clarinete em B \flat

Tímpanos

Pratos

Piano

Sintetizador Sci-fi

A Misterioso $\text{♩} = 80$

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabass

2

A Torre Acima do Véu

Musical score for "A Torre Acima do Véu" (Movement 2). The score is written for a full orchestra and includes the following instruments:

- Fl. (Flute): Melodic line starting at measure 10, marked *pp* and *mp*.
- Cl. B \flat (Clarinet in B-flat): Resting.
- Timp. (Timpani): Resting.
- Prt. (Percussion): Resting.
- Pno (Piano): Resting.
- Sint. (Synthesizer): Resting.
- Vln. I (Violin I): Melodic line with slurs.
- Vln. II (Violin II): Melodic line with slurs, marked *ppp* in measure 11.
- Vla. (Viola): Resting.
- Vc. (Violoncello): Resting.
- Cb. (Contrabasso): Resting.

The score begins at measure 10. The Flute part features a melodic line with slurs and dynamic markings *pp* and *mp*. The Violin II part has a melodic line with slurs and a *ppp* marking in measure 11. The other instruments are marked with rests.

A Torre Acima do Véu

3

20

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

pp

mp

p

pp

p

pp

ppp

p

pp

ppp

p

pp

ppp

p

pp

4

A Torre Acima do Véu

Musical score for "A Torre Acima do Véu" starting at measure 28. The score includes parts for Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (Cl. B \flat), Timpani (Timp.), Percussion (Prt.), Piano (Pno.), Synthesizer (Sint.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The music is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic.

6

A Torre Acima do Véu

40

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

A Torre Acima do Véu

7

46

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

f

pp *ff* *mp*

f

f

f

f

f

f

A Torre Acima do Véu

53 **B** *Alegando aos poucos*

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

B *Alegando aos poucos*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A Torre Acima do Véu

9

58

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno. *mf*

Sint.

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

10

A Torre Acima do Véu

[C] *Heroico*

62

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

[C] *Heroico*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A Torre Acima do Véu

11

66

Fl. *mp*

Cl. B \flat *mp*

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

The musical score for measures 66-69 of 'A Torre Acima do Véu' features a variety of instruments. The Flute (Fl.) and Clarinet in B-flat (Cl. B \flat) play melodic lines with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The Timpani (Timp.) has a single rhythmic pattern in measure 68. The Percussion (Prt.) part is silent. The Piano (Pno) and Synthesizer (Sint.) parts are also silent. The Violin I (Vln. I) and Violin II (Vln. II) play melodic lines with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The Viola (Vla.) plays a rhythmic pattern with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The Violoncello (Vc.) and Contrabasso (Cb.) play rhythmic patterns with a mezzo-piano (*mp*) dynamic.

12

A Torre Acima do Véu

70

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

p

A Torre Acima do Véu

13

75 D Desconhecido, medo ♩ = 130

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

pp

D Desconhecido, medo ♩ = 130

pp

81

Fl.

Cl. B \flat

Timp. *p*

Prt. *pp* *p* *mp* *mf*

Pno.

Sint. *mf*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *mf*

Cb. *mf*

A Torre Acima do Véu

15

89

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

97

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno. *p* *f como um susto*

Sint.

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc.

Cb.

A Torre Acima do Véu

17

102

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

105

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f ³ *com medo*

f ³ *com medo*

p ³

p

A Torre Acima do Véu

108

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A Torre Acima do Vêu

112

Fl.

Cl. Bb

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A Torre Acima do Véu

21

116 \sharp

Fl.

Cl. B \flat

Timp. *pp*

Prt.

Pno. *ff* *f* *mf* *mp* *p* *pp*

Sint.

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *mp* *p* *pp*

Cb. *mp* *p* *pp*

22

A Torre Acima do Véu

121

Fl.

Cl. B.

Timp. *ppp* *p*

Prt. *mf*

Pno. *ppp*

Sint. *pp* *mf*

Vln. I *ppp*

Vln. II *ppp*

Vla. *ppp*

Vc. *ppp*

Cb. *ppp* *mf*

A Torre Acima do Véu

23

E

The musical score is divided into two systems, both starting with a boxed 'E' time signature. The first system includes parts for Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (Cl. B \flat), Timpani (Timp.), Percussion (Prt.), Piano (Pno.), and Synthesizer (Sint.). The Percussion part features a sequence of notes with dynamic markings: *mp*, *p*, and *pp*. The Synthesizer part provides a harmonic accompaniment with sustained chords. The second system includes parts for Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabasso (Cb.). The Violin and Viola parts have *ppp* dynamic markings and include tremolos. The Violoncello and Contrabasso parts feature sustained notes with long slurs.

135

Fl. *mp* *f*

Cl. B \flat *mp* *f*

Timp.

Prt.

Pno *mp* *f*

Sint.

Vln. I *mp* *f*

Vln. II *mp* *f*

Vla. *mp* *f*

Vc. *mp* *f*

Cb. *mp* *f*

A Torre Acima do Véu

25

Musical score for the piece "A Torre Acima do Véu", page 25, measures 140-144. The score is arranged for a full orchestra and piano. The instruments and their parts are:

- Fl.** (Flute): Measures 140-144, starting with a melodic line and a *ff* dynamic marking.
- Cl. B.** (Clarinet in B): Measures 140-144, playing a sustained note with a *ff* dynamic marking.
- Timp.** (Timpani): Measures 140-144, playing a rhythmic pattern with a *f* dynamic marking.
- Prt.** (Percussion): Measures 140-144, playing a simple rhythmic pattern.
- Pno** (Piano): Measures 140-144, playing a complex accompaniment with a *p* dynamic marking.
- Sint.** (Synthesizer): Measures 140-144, playing a simple rhythmic pattern.
- Vln. I** (Violin I): Measures 140-144, playing a melodic line with a *p* dynamic marking.
- Vln. II** (Violin II): Measures 140-144, playing a melodic line with a *p* dynamic marking.
- Vla.** (Viola): Measures 140-144, playing a melodic line with a *p* dynamic marking.
- Vc.** (Violoncello): Measures 140-144, playing a melodic line with a *p* dynamic marking.
- Cb.** (Contrabasso): Measures 140-144, playing a melodic line with a *p* dynamic marking.

145

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ppp

p

ff

f

pp

p

ppp

ff

ff

ff

ff

A Torre Acima do Véu

27

151

Fl.

Cl. B \flat

Timp.

Prt.

Pno

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ppp

mp *p* *mp* *p*

pp *ppp*

mp

ppp

157

Fl.

Cl. B.

Timp.

Prt.

Pno.

Sint.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

p

pp

mp

p

p

p

p

p

A Torre Acima do Véu

29

161

Fl. *pp* *f* *pf*

Cl. B \flat *pp* *f* *pf*

Timp. *f* *pf*

Prt.

Pno *pp* *f*

Sint.

Vln. I *f* *pf*

Vln. II *pp* *f* *pf*

Vla. *pp* *f* *pf*

Vc. *pp* *f* *pf*

Cb. *pp* *f* *pf*

Czardas

para guitarra solo

Transcrição e editoração de
Mauricio Torres (1993-)

V. Monti
(1886-1922)

Largo maestoso
Usar efeito de distorção.

5 *f* *mf*

9 *molto rall.*

Adagio

13 *mf*

16 *ad libitum*

19 (corda IV) -----] (corda V) -----] *molto rall.* Toque percussivo com a palheta sobre as cordas abafadas (*dead notes*)

Vivace
Chave seletora na posição 1 (ponte). (corda III) -----]

23 *mf*

30 -----] (corda III) -----]

35 Chave seletora na posição do braço

39

2

44 (corda III) -----

49 -----]

Larghetto
Efeito de reverb, sem distorção. Chave seletora na posição centro.

53 *f* *mf*

60 *f*

67 *p* *mp* *rall. P.H.* *ad. libitum*

76

Lento, affretando poco a poco
Usar efeito de distorção.

85 *mf*

91 **Vivace**

96

100

107 (corda III) -----] (corda III) -----

rall. poco a poco 3

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG **Artes**
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

ARTE
SONORA

PROPESP

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA